

**T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**

**BUZDOLABI KOMPRESÖRLERİNDE KRANK YATAKLARININ
OPTİMİZASYONU VE RULMANLI YATAK KULLANIMININ İNCELENMESİ**

OSMAN BODUR

**YÜKSEK LİSANS TEZİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
KONSTRÜKSİYON PROGRAMI**

**DANIŞMAN
PROF. DR. ÖZGEN ÜMİT ÇOLAK**

İSTANBUL, 2014

T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

**BUZDOLABI KOMPRESÖRLERİNDE KRANK YATAKLARININ
OPTİMİZASYONU VE RULMANLI YATAK KULLANIMININ İNCELENMESİ**

Osman BODUR tarafından hazırlanan tez çalışması 11.11.2014 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Konstrüksiyon Anabilim Dalı'nda **YÜKSEK LİSANS TEZİ** olarak kabul edilmiştir.

Tez Danışmanı

Prof. Dr. Özgen Ümit Çolak
Yıldız Teknik Üniversitesi

Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Özgen Ümit Çolak
Yıldız Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Muharrem E. Boğoçlu
Yıldız Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Vedat Temiz
İstanbul Teknik Üniversitesi

Bu alıřma, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıęı tarafından yrtlen SAN-TEZ programı kapsamında 01228.STZ.2012-1 numaralı projesi ile desteklenmiřtir.

ÖNSÖZ

Yüksek lisans çalışmalarını yöneten, yönlendiren, değerli görüş ve eleştirileri ile tez çalışmalarımı destekleyen çok değerli danışman hocam Sn. Prof. Dr. Özgen Ümit ÇOLAK'a teşekkürlerimi bir borç bilirim.

Ayrıca, yüksek lisans tez çalışmasının gerçekleşmesini sağlayan ve bunun için imkân ve olanaklarını sunarak bana destek olan, çalışmanın her aşamasında bana gerekli desteklerini esirgemeyen, yüksek lisans çalışma hayatımda ve tez çalışmalarım boyunca değerli görüşleri ile bilgi ve tecrübelerini hiçbir zaman eksik etmeyen değerli danışman hocam Sn. Prof. Dr. Özgen Ümit ÇOLAK'a saygımı, sevgimi ve yine teşekkürlerimi sunarım.

Tez deneysel çalışmalar sırasında deney düzeneklerinin kurulması, devreye alınması, bu süre zarfında çıkan teknik problemlerin çözümü gibi konularda yardımlarını ve tecrübelerini esirgemedi katkıda bulunan, tez çalışmamın her bölümünde bilgi paylaşımını üst düzeyde tutan, tez çalışmalarının sıkıntılı zamanlarını, beraber geçirdiğimiz keyifli anlar ve arkadaşlıklarıyla unutturan çok değerli hocam Sn. Uzman Seyhan ÖZEN'e kardeşliğimi ve teşekkürlerimi sunarım.

Tez çalışmalarım için birçok konuda bana bilgisiyle, tecrübesiyle destek olan Yıldız Teknik Üniversitesi'nden hocam Sn. Yrd. Doç. Dr. Muharrem E. Boğoçlu'ya, Arçelik A.Ş. ailesinden Sn. Dr. Hüsnü KERPIÇÇİ'ye, Dr. Ahmet Refik ÖZDEMİR'e ve Müh. Özgür UYSAL'a çok teşekkür ederim.

Son olarak, tüm hayatım boyunca her daim yanımda olan, bugünlere gelmemde benden maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen çok kıymetli AİLEME (babama, anneme, kardeşlerime ve sevgilime) en derin duygularıyla teşekkür eder, şükranlarımı sunarım.

Kasım, 2014

Osman BODUR

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
SİMGE LİSTESİ.....	ix
KISALTMA LİSTESİ.....	xii
ŞEKİL LİSTESİ.....	xiii
ÇİZELGE LİSTESİ	xv
ÖZET	xviii
ABSTRACT.....	xx
BÖLÜM 1	
GİRİŞ.....	1
1.1 Literatür Özeti	1
1.2 Tezin Amacı	12
1.3 Hipotez	13
BÖLÜM 2	
MEVCUT KOMPRESÖR SİSTEMİNİN İNCELENMESİ	14
2.1 Hermetik Kompresörü Oluşturan Elemanlar	15
BÖLÜM 3	
KAYMALI YATAK MALZEMELERİ VE MANGAN FOSFAT YÜZEY İŞLEMİ.....	18
3.1 Kaymalı Yatak Malzemeleri.....	18
3.1.1 Beyaz Yatak Alaşımları (Beyaz Metaller).....	19
3.1.2 Bakır Alaşımları (Bronzlar)	20
3.1.3 Gümüş	22
3.1.4 Çok Katlı Kaplamalar	22
3.1.5 Dökme Demir Yatak Malzemeleri	22
3.1.6 Hafif Alaşımlar	22
3.1.7 Metalik Seramikler	23

3.1.8	Metal Olmayan Yatak Malzemeleri	23
3.1.8.1	Plastikler	23
3.1.8.2	Karbon Grafit.....	24
3.1.9	Sinter Yatak Malzemeleri	25
3.2	Mangan Fosfat Yüzey Kaplama Malzemesi.....	26
BÖLÜM 4		
SİSTEME ETKİ EDEN TÜM KUVVET VE MOMENTLERİN TESPİT EDİLMESİ.....		28
4.1	Krank Biyel Mekanizması Kinematik Analizi	33
4.2	Krank Biyel Mekanizması Dinamik Kuvvet Analizi	45
BÖLÜM 5		
KRANK YATAK KUVVETLERİNİN MATLAB ANALİZLERİ İLE SOLİDWORKS MOTİON ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI		57
5.1	Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) ile Kinematik Analiz	61
BÖLÜM 6		
KRANK YATAKLARININ OPTİMİZASYONU VE BURÇ KULLANIMI		62
6.1	Mevcut Sistemdeki Krank Mili Yataklarındaki Eksantriklik Oranının Değişimi.....	62
6.2	Üst Yataktaki Sürtünme Katsayısının ve Güç Kaybının Hesaplanması.....	65
6.3	Alt Yataktaki Sürtünme Katsayısının ve Güç Kaybının Hesaplanması.....	70
6.4	Üst Yatak İçin Optimizasyon Çalışmaları.....	74
6.4.1	Yağın Viskozitesinin Azaltılması	74
6.4.2	Yatak Boyunun Azaltılması.....	78
6.5	Üst Yatakta Burç Kullanılması	83
6.5.1	Burcun İç Yatak Uzunluğu	83
6.5.2	Burç Malzemesi.....	84
BÖLÜM 7		
FARKLI KRANK MİLİ YATAKLARININ TEST EDİLMESİ.....		87
7.1	DUCOM TR60 Kaymalı Yatak Deney Cihazı	87
7.2	Ön Testler.....	90
7.2.1	Basınç Ölçüm Testleri.....	90
7.2.2	Tork Ölçüm Testleri.....	92
7.3	Testlerin Gerçekleştirilmesi	94
BÖLÜM 8		
KRANK BASMA YÜZEYİ ÖZELİNDE SİSTEMİN İNCELENMESİ		101
8.1	Eksenel Yatak Kayıplarının İncelenmesi	101
8.2	Eksenel Yataktaki Kayıpların Değişimi.....	103
BÖLÜM 9		

RULMANLARDA SÜRTÜNME KAYBI ANALİZİ.....	104
9.1 Sürtünme Momenti	105
9.2 Sürtünme Momentinin Hesaplanması.....	106
9.2.1 Yuvarlanma Sürtünme Momenti	106
9.2.2 Kayma Sürtünme Momenti.....	110
9.2.3 Contada Sürtünme Momenti	114
9.2.4 Sürüklenme Sürtünme Momenti	115
9.3 Başlangıç Torku	119
9.4 Güç Kaybı ve Rulmanın Sıcaklığı.....	119
9.5 Rulmanlarda sürtünme momenti ve güç kaybı için matematik modelin oluşturulması	120
9.5.1 Sürtünme Momenti ve Güç Kaybı İçin Uygulamalar.....	120
9.5.1.1 Matematik Model İçin Giriş Parametreleri	123
9.5.1.2 Matematik Modelde Yuvarlanma Sürtünme Momentinin Hesaplanması.....	123
9.5.1.3 Matematik Modelde Kayma Sürtünme Momentinin Hesaplanması	125
9.5.1.4 Matematik Modelde Conta Sürtünme Momentinin Hesaplanması	126
9.5.1.5 Matematik Modelde Sürüklenme Sürtünme Momentinin Hesaplanması.....	127
9.5.1.6 Matematik Modelde Güç Kaybının Hesaplanması.....	127
 BÖLÜM 10	
FARKLI RULMAN TASARIMLARININ ORTAYA KONULMASI	130
10.1 Temel Statik Yük Katsayısının (C_0) Hesaplanması.....	130
10.2 Eşdeğer Statik Yük'ün (P_0) Hesaplanması	131
10.3 Temel Dinamik Yük Katsayısının (C) Hesaplanması	132
10.4 Eşdeğer Dinamik Yük'ün (P) Hesaplanması	135
10.5 Temel Statik Yük Katsayısının ve Eş Değer Statik Yük'ün Sürtünme Momentine Etkisi.....	137
10.6 Rulmanların Karşılaştırılması.....	138
 BÖLÜM 11	
KRANK BASMA YÜZEYİNDE RULMANLARIN KARŞILAŞTIRILMASI	142
11.1 Sürtünme Momenti ve Güç Kaybı Karşılaştırılması	148
11.2 Mevcut Rulman Üzerinde Tasarım Değişikliği – 12 Bilyalı	152
 BÖLÜM 12	
KRANK BASMA YÜZEYİNDE EKSENEL RULMANLAR İÇİN GERÇEKLEŞEN TESTLER.....	155
 BÖLÜM 13	
SONUÇLAR VE ÖNERİLER	157
KAYNAKLAR	159

ÖZGEÇMİŞ	162
----------------	-----

SİMGE LİSTESİ

q	Krank dönme açısı
r	Krank mili merkezi ile krank mili eksantrik muylu arasındaki mesafe
ψ	Biyel açısı (Bölüm 4)
L	Biyel kolu uzunluğu (Bölüm 4)
L_g	Biyel kolu ağırlık merkezinin, krank mili eksantrik muyluya olan mesafesi
e	Krank mili dönme merkezi ile piston merkezi arasındaki eksen kaçıklığı
X_p	Pistonun krank mili dönme merkezine x yörüngesindeki mesafesi
V_p	Pistonun x yörüngesindeki hızı
A_p	Pistonun x yörüngesindeki ivmesi
X_G	Biyel kolu kütle merkezinin krank mili dönme merkezine x yörüngesindeki mesafesi
Y_G	Biyel kolu kütle merkezinin krank mili dönme merkezine y yörüngesindeki mesafesi
V_{GX}	Biyel kolu ağırlık merkezinin x yörüngesindeki hızı
V_{GY}	Biyel kolu ağırlık merkezinin y yörüngesindeki hızı
A_{GX}	Biyel kolu ağırlık merkezinin x yörüngesindeki ivmesi
A_{GY}	Biyel kolu ağırlık merkezinin y yörüngesindeki ivmesi
X_{kg}	Krank kütle merkezinin krank mili dönme merkezine x yörüngesindeki mesafesi
Y_{kg}	Krank kütle merkezinin krank mili dönme merkezine y yörüngesindeki mesafesi
r_{kg}	Krank kütle merkezi ile krank mili dönme merkezi arasındaki bileşke uzaklık
V_{kgx}	Krank kütle merkezinin x yörüngesindeki hızı
V_{kgy}	Krank kütle merkezinin y yörüngesindeki hızı
A_{kgx}	Krank kütle merkezinin x yörüngesindeki ivmesi
A_{kgy}	Krank kütle merkezinin y yörüngesindeki ivmesi
ΣF	Toplam kuvvet
ΣM	Toplam moment
F_{px}	Biyel tarafından pistona x yörüngesinde uygulanan kuvvet
F_{py}	Biyel tarafından pistona y yörüngesinde uygulanan kuvvet
$F_{basınç}$	Pistona etkiyen soğutkan gaz basınç kuvveti
m_{piston}	Pistonun kütlesi
m_b	Biyel kolunun kütlesi
F_{bkx}	Krank mili tarafından biyel koluna x yörüngesinde etki eden kuvvet
F_{bky}	Krank mili tarafından biyel koluna y yörüngesinde etki eden kuvvet
F_{ax}	Krank mili alt yatağına etki eden x yörüngesindeki kuvvet

F_{ay}	Krank mili alt yatağına etki eden y yörüngesindeki kuvvet
F_{ux}	Krank mili üst yatağına etki eden x yörüngesindeki kuvvet
F_{uy}	Krank mili üst yatağına etki eden y yörüngesindeki kuvvet
R_{ua}	Krank mili üst yatak ile alt yatak arasındaki mesafe
R_{ub}	Krank üzerinde biyel kolu bağlantı noktası ile krank üst yatağı arasındaki mesafe
R_{ug}	Krank mili ağırlık merkezi ile krank mili üst yatağı arasındaki mesafe
F_{mx}	Krank milinde oluşan x yörüngesindeki merkez kaç kuvveti
F_{my}	Krank milinde oluşan y yörüngesindeki merkez kaç kuvveti
w	Krank mili açısal hızı
n	Krank mili devir sayısı
C	Radyal yatak boşluğu(clerance)
U	Milin dönme hızı
L	Yatak uzunluğu
W	Hidrokinamik yağlama koşullarında yatağın taşınması gereken yük
W_{Matlab}	Matlab sonucuna göre maksimum taşınacak yük
W_{Solid}	Solidworks sonucuna göre maksimum taşınacak yük
μ	Yağın viskozitesi (sürtünme katsayısı ile aynı gösterime sahip, dikkat edilmeli)
ϵ	Eksantriklik oranı
ϵ_g	Geçiş eksantriklik oranı
D	Yatak çapı, Rulmanın dış çapı
D_0	Mil çapı
R	Yatak yarıçapı
R_0	Mil yarıçapı
$L_{üst}$	Üst yatak uzunluğu
L_{alt}	Alt yatak uzunluğu
R_{aM}	Milin yüzey pürüzlülüğü
R_{aY}	Yatağın yüzey pürüzlülüğü
R_{tM}	Milin yüzey pürüzlülüğü (R_a yüzey pürüzlülüğün karşıtı ISO 4287, 4288'e göre)
R_{tY}	Yatağın yüzey pürüzlülüğü (R_a yüzey pürüzlülüğün karşıtı ISO 4287, 4288'e göre)
h_{omin}	Hidrokinamik yağlama oluşabilmesi için gereken minimum yağ filmi kalınlığı
h_{min}	Sistemin minimum yağ filmi kalınlığı
So	Sommerfeld sayısı
P_0	Yatağına etki eden ortalama basınç
Ψ	İzafi yatak boşluğu
η	Yağın dinamik viskozitesi
d	Milin çapı, Rulmanın delik(iç) çapı
$n_{geçiş}$	Geçiş devir sayısı
$w_{geçiş}$	Geçiş açısal hızı
μ	Yataklar için sürtünme katsayısı
F	Yatağına etki eden kuvvet
P_s	Sürtünme nedeniyle kaybolan güç
P_s	Maksimum yüzey basıncı
v	Yağın kinematik viskozitesi
ρ	Yağın yoğunluğu

F_s	Sürtünme kuvveti
T_o	Ortalama sürtünme momenti torku
M	Rulmanlarda toplam sürtünme momenti
M_{rr}	Yuvarlanma sürtünme momenti
M_{sl}	Kayma sürtünme momenti
M_{seal}	Contada sürtünme momenti
M_{drag}	Sürüklenme sürtünme momenti
Φ_{ish}	Giriş kesme ısınması azaltma faktörü
Φ_{rs}	Kinematik ikmal/açlık azaltma faktörü
G_{rr}	Yuvarlanma sürtünmesi değişken faktör
d_m	Rulman ortalama çapı
F_a	Eksenel yük
F_r	Radyal yük
K_{rs}	ikmal/açlık sabiti
K_z	Rulman tipine göre geometrik sabit
G_{sl}	Kayma sürtünmesi değişken faktör
μ_{sl}	Kayma sürtünme katsayısı
Φ_{bl}	Kayma sürtünmesi katsayısı için ağırlık faktörü
μ_{EHL}	Full yağ filmi durumunda kayma sürtünme katsayısı
d_s	Contanın çapı
K_{s1}, K_{s2}	Contada sürtünme için değişken faktörler
β	Contada sürtünme için üs değişkeni, Rulmanlara gelen kuvvet açısı
V_M	Sürüklenme kayıp faktörü
B	Rulman genişliği, Burç yatak uzunluğu
H	Yağ seviyesi
i_{rw}	Bilya sıra sayısı
K_L, K_z	Sürüklenme sürtünmesi için değişken faktör
M_{start}	Başlangıç Torku
N_R	Rulmanlarda güç kaybı
W_s	Soğutma Faktörü
ΔT	Sıcaklık Farkı
C_0	Temel statik yük katsayısı
k_s	Noktasal veya çizgisel haldeki kabul edilebilir temas faktörü
i	Dönen elemanların oluşturduğu yörünge sayısı
z	Bir yörüngedeki bilya sayısı
D_w	Bilya çapı
α_0	Kontakt açısı
P_0	Eşdeğer statik yük
C	Temel dinamik yük katsayısı
f_c	Rulmanın geometrik bileşenlerine bağlı faktör
b_m	Rulman tipine göre değişken dinamik faktör
D_{pw}	Ortalama rulman çapı
P	Eşdeğer dinamik yük
M_1	Sürtünme momenti
f_1	Uygulanan yükün büyüklüğüne bağlı faktör
P_1	Rulman tipine göre radyal ve eksenel kuvvetlerine bağlı faktör

KISALTMA LİSTESİ

CAE	Bilgisayar Destekli Mühendislik
COP	Soğutma Etkinlik Katsayısı
EBR	Eksenel Bilyalı Rulman
EP	Avrupa Patent Ofisi
HB	Brinell Sertliği
HRC	Rockwell Sertliği
HV	Vickers Sertliği
ISO	Uluslararası Standart Teşkilatı
JP	Japonya Patent Ofisi
QH	Ortalama Verilen Isı
QL	Ortamdan Çekilen Isı
PSMF	Kaymalı Sinterlenmiş Bronz Metrik Flanşlı
PSM	Kaymalı Sinterlenmiş Bronz Metrik
RSD-C	Türk Standartlarında Rockwell Sertliği-C
SW	SolidWorks
SWM	SolidWorks Motion (Bilgisayar tasarım programı)
TH	Hava Sıcaklığı
TL	Ortamın Düşürüldüğü Sıcaklık
TSSBR	Tek Sıralı Sabit Bilyalı Rulman
US	Amerika Patent Ofisi
WO	Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu

ŞEKİL LİSTESİ

	Sayfa
Şekil 1.1 Radyal tip yataklar	1
Şekil 1.2 Sürtünme katsayısının yağlama koşulları altındaki değişimi [33].....	2
Şekil 1.3 Farklı yağlama koşulları altında aşınma oranının yüke bağlı değişimi [1]	3
Şekil 1.4 Yatak geometrisi [3].....	4
Şekil 1.5 Sürtünme kaybında viskozitenin etkisi [5].....	6
Şekil 1.6 Viskozitenin çalışma koşullarına etkisi [5]	6
Şekil 1.7 Pernoya etkiye yatay yükün krank açısı ile değişimi [6]	7
Şekil 1.8 Radyal yatak test mekanizması şematik gösterimi [7]	8
Şekil 1.9 Deneysel sonuçlardan yatak karakteristiğinin çıkarılması [7]	8
Şekil 1.10 WO 2010/079894 numaralı patentte krank basma yüzeyinde rulman uygulaması	9
Şekil 1.11 EP 2325489 numaralı patentte kompresör oturma yüzeyinde rulman uygulaması	10
Şekil 1.12 JP 2005127305 numaralı patente ait rulman uygulaması.....	11
Şekil 1.13 US 7225723 numaralı patentte eksantrik muyluda rulman uygulaması.....	12
Şekil 2.1 İdeal Buhar Sıkıştırılmalı Kompresör Çevrimi[9]	14
Şekil 2.2 Hermetik Pistonlu Kompresör Elemanları	15
Şekil 2.3 Kompresörün Krank Mili.....	16
Şekil 2.4 Kompresör Yatak Grupları	16
Şekil 4.1 Kompresör Bileşenlerinin Geometrik Yerleşimi[17]	28
Şekil 4.2 Krank - Biyel Mekanizması Piston kuvvetleri[17]	30
Şekil 4.3 Krank Milin Kuvvet Diyagramları[17].....	31
Şekil 4.4 Krank - Biyel Mekanizması Geometrik Parametreleri.....	33
Şekil 4.5 Piston Üzerine Etki Eden Kuvvetler[19].....	46
Şekil 5.1 Sistemde Max. Sıkıştırma Anı	60
Şekil 6.1 Flaşlı Silindirik Burç[24]	83
Şekil 6.2 Burç(1)'in Krank Gövdesine Montajı – Teknik Resim – Flaşlı	85
Şekil 6.3 Burç(1)'in Krank Gövdesine Montajı – Teknik Resim - Flaşsız.....	85
Şekil 7.1 DUCOM TR60 Kaymalı Yatak Deney Cihazı.....	87
Şekil 8.1 Krank Mili Eksenel Yatak Basma Yüzey Alanı.....	101
Şekil 9.1 Temas Alanında Oluşan Ters Akış	108
Şekil 9.2 Yağ Seviyesinin Gösterimi[25]	116
Şekil 10.1 Yuvarlanma kanalı ve dönen eleman arasındaki dönmeden oluşan deformasyon	137
Şekil 10.2 Sistemde Kullanılan Eksenel Bilyalı Rulman	139

Şekil 11.1 Normal Krank Mili ile 51101 Eksenel Rulman Montajı.....	142
Şekil 11.2 Sistemdeki Mevcut Rulman ile Gövdenin Montajı – Yan Görünüş	143
Şekil 11.3 Gövde ile 51102 Eksenel Bilyalı Rulman Montajı – Yan Görünüş.....	144
Şekil 11.4 Mevcut Rulman ile Gövdenin Montajı - Üst Görünüş-Kesit	145
Şekil 11.5 Gövde ile 51103 Eksenel Bilyalı Rulmanın Montajı – Üst Görünüş-Kesit.....	145
Şekil 11.6 Mevcut Rulman Üzerinde Tasarım Değişikliği	147
Şekil 11.7 Mevcut Rulman Üzerinde Tasarım Değişikliği	152
Şekil 11.8 Gövde ile 12 Bilyalı Tasarımı Değişikliği Yapılan Rulmanın Montajı.....	153
Şekil 12.1 Krank Gövdesi Tasarımı	155
Şekil 12.2 Kompresör krank oturma yüzeyinde alternatif rulman uygulaması	156

ÇİZELGE LİSTESİ

	Sayfa
Çizelge 1.1 Test sisteminde uygulanan koşullar ve test sayıları [7]	8
Çizelge 2.1 Mevcut Sistemdeki Krank Mili Radyal Yatakları	17
Çizelge 3.1 En Çok Kullanılan Beyaz Yatak Alaşımları[12]	19
Çizelge 3.2 En Çok Kullanılan Bakır Esaslı Yatak Alaşımları[12]	21
Çizelge 3.3 Yatak Alaşımlarının Karşılaştırmalı Özellikleri[12]	24
Çizelge 4.1 Biyel Açısının Değişimi	35
Çizelge 4.2. Piston Konumun Değişimi.....	36
Çizelge 4.3 Piston Hızının Değişimi	37
Çizelge 4.4 Piston İvmesi Değişimi	37
Çizelge 4.5 Biyel Kolu Ağırlık Merkezi X Konumu Değişimi.....	38
Çizelge 4.6 Biyel Kolu Ağırlık Merkezi Y Konumu Değişimi	39
Çizelge 4.7 Biyel Kolu Ağırlık Merkezi X yönündeki Hız Değişimi.....	40
Çizelge 4.8 Biyel Kolu Ağırlık Merkezi Y yönündeki Hız Değişimi.....	40
Çizelge 4.9 Biyel Kolu Ağırlık Merkezi X Yönündeki İvme Değişimi	41
Çizelge 4.10. Biyel Kolu Ağırlık Merkezi Y Yönündeki İvme Değişimi.....	41
Çizelge 4.11 Krank Ağırlık Merkezi X Konumunun Değişimi	42
Çizelge 4.12 Krank Ağırlık Merkezi Y Konumunun Değişimi	43
Çizelge 4.13 Krank Ağırlık Merkezi X Yönündeki Hız Değişimi	44
Çizelge 4.14 Krank Ağırlık Merkezi Y Yönündeki Hız Değişimi	44
Çizelge 4.15 Krank Ağırlık Merkezi X Yönündeki İvme Değişimi	45
Çizelge 4.16 Krank Ağırlık Merkezi Y Yönündeki İvme Değişimi	45
Çizelge 4.17 Pistona Etki Eden Basınç Kuvvetinin Değişimi	47
Çizelge 4.18 Biyel Kolundan Pistona Etki Eden X Doğrultusundaki Kuvvet Değişimi.....	48
Çizelge 4.19 Biyel Kolundan Pistona Etki Eden Y doğrultusundaki Kuvvet Değişimi	49
Çizelge 4.20 Krank Tarafından Biyel Koluna Etki Eden X Doğrultusundaki Kuvvet Değişimi.....	50
Çizelge 4.21 Krank Tarafından Biyel Koluna Etki Eden Y Doğrultusundaki Kuvvet Değişimi.....	50
Çizelge 4.22 Merkezkaç Kuvveti X Doğrultusundaki Değişimi	53
Çizelge 4.23 Merkezkaç Kuvveti Y Doğrultusundaki Değişimi	53
Çizelge 4.24 Krank Mili Alt Yatağına Etki Eden X Doğrultusundaki Kuvvetin Değişimi ...	54
Çizelge 4.25 Krank Mili Alt Yatağına Etki Eden Y Doğrultusundaki Kuvvetin Değişimi ...	54
Çizelge 4.26 Krank Mili Üst Yatağına Etki Eden X Doğrultusundaki Kuvvetin Değişimi ..	56
Çizelge 4.27 Krank Mili Üst Yatağına Etki Eden Y Doğrultusundaki Kuvvetin Değişimi ..	56

Çizelge 5.1 Krank Mili Pim Yatağına Etki Eden X Doğrultusundaki Kuvvetin Değişimi ...	58
Çizelge 5.2 Krank Mili Pim Yatağına Etki Eden Y Doğrultusundaki Kuvvetin Değişimi ...	58
Çizelge 5.3 Krank Mili Üst Yatağına Etki Eden X Doğrultusundaki Kuvvetin Değişimi	59
Çizelge 5.4 Krank Mili Üst Yatağına Etki Eden Y Doğrultusundaki Kuvvetin Değişimi	59
Çizelge 5.5 Krank Mili Alt Yatağına Etki Eden X Doğrultusundaki Kuvvetin Değişimi	60
Çizelge 5.6 Krank Mili Alt Yatağına Etki Eden Y Doğrultusundaki Kuvvetin Değişimi	60
Çizelge 5.7 Yazılımda Kullanılan Ana Parametreler	61
Çizelge 5.8 Analiz sonucu ortaya çıkan hız, ivme, yer değiştirme eğrileri	61
Çizelge 6.1 Üst Yatakta Eksantriklik Oranının(ϵ) Krank Açısına Bağlı Değişimi	64
Çizelge 6.2 Alt Yatakta Eksantriklik Oranının(ϵ) Krank Açısına Bağlı Değişimi	65
Çizelge 6.3 Eksantriklik Oranı ile Sommerfeld Sayının Değişimi - Üst Yatak[22]	67
Çizelge 6.4 Eksantriklik Oranı ile Sommerfeld Sayının Değişimi - Alt Yatak	71
Çizelge 6.5 Alt ve Üst Yatakların Genel Karşılaştırılması	74
Çizelge 6.6 Yağ Viskozitesinin Optimal Değere Getirilmesi – Üst Yatak	76
Çizelge 6.7 Yağ Viskozitesi Azaltma Durumunda Eksantriklik Oranının Krank Açısına Bağlı Olarak Değişimi	77
Çizelge 6.8 Yağ Viskozitesi Azaltıldığında Minimum Yağ Filminin Krank Açısına Bağlı Değişimi	78
Çizelge 6.9 Yatak Boyunun Optimal Değere Getirilmesi – Üst Yatak	80
Çizelge 6.10 Yatak Boyunun Azaltılması Durumunda Eksantriklik Oranının Krank Dönme Açısına Bağlı Olarak Değişimi	81
Çizelge 6.11 Yatağı Boyu Azaltıldığında Minimum Yağ Filminin Krank Açısına Bağlı Değişimi	81
Çizelge 6.12 Üst Kaymalı Yataklar Üzerindeki Değişiklerde Genel Sonuçların Karşılaştırılması	82
Çizelge 6.13 Burç(1) Kullanılması Durumunda Yağ Filmi Kalınlığının Açıyla Değişimi	86
Çizelge 6.14 Burç(2) Kullanılması Durumunda Yağ Filmi Kalınlığının Açıyla Değişimi	86
Çizelge 7.1 Farklı Testler İçin Açıya Bağlı Basınç Ölçümü – Numune 1	90
Çizelge 7.2 Polar Düzlem Üzerinde Test Basınç Ölçüm Dağılımı-Numune 1	91
Çizelge 7.3 Farklı Testlere Göre Sürtünme Torku Değişimi – Numune1	92
Çizelge 7.4 Kinematik Viskozite Özellikleri	94
Çizelge 7.5 TEST 1 - Basınç Test Sonuçları	95
Çizelge 7.6 TEST 2 – Basınç Test Sonuçları	96
Çizelge 7.7 TEST 3 – Basınç Test Sonuçları	97
Çizelge 7.9 Test Sonuçların Karşılaştırılması	99
Çizelge 8.1 Farklı Yağ film Kalınlıklarında Meydana Gelen Kayıp Gücün Değişimi[10].	103
Çizelge 8.2 Eksenel Yatak Yarıçapının Değişimine Göre Kayıp Gücün Değişim [10]	103
Çizelge 9.1 Rulman Çeşitlerinin Belirli Parametrelere Göre Karşılaştırılması[21]	104
Çizelge 9.2 Yuvarlanma Sürtünme Momenti İçin Geometrik ve Yük Faktörleri-a[25]..	107
Çizelge 9.3 Yuvarlanma Sürtünme Momenti İçin Geometrik ve Yük Faktörleri-b[25] .	107
Çizelge 9.4 Giriş Kesme Isınması Azaltma Faktörü[25]	109
Çizelge 9.5 Rulman Tipine Göre Geometrik Sabitler[25]	110
Çizelge 9.6 Kayma Sürtünmesi İçin Ağırlık Faktörü[25]	112
Çizelge 9.7 Kayma Sürtünme Momenti İçin Geometrik ve Yük Faktörleri-a[25]	113
Çizelge 9.8 Kayma Sürtünme Momenti İçin Geometrik ve Yük Faktörleri-b[25]	113
Çizelge 9.9 Contada Sürtünme Momenti İçin Sabitler ve Bileşenler[25]	114

Çizelge 9.10 Sürüklenme Kayıp Faktörü[25]	118
Çizelge 9.11 Sürüklenme Kayıp Faktörü – Ölçekli Hali[25]	118
Çizelge 9.12 Yataklara Etki Eden Kuvvetler	121
Çizelge 9.13 Uygulamada Kullanılan Rulmanlar	121
Çizelge 9.14 Krank Mili Üst Yatakta Rulman Kullanımı	122
Çizelge 9.15 Rulman Serisine Göre Geometrik Sabitler[25]	124
Çizelge 9.16 Eksenel Rulmanlarda Sürtünme Momenti ve Güç Kaybı Karşılaştırılması	128
Çizelge 9.17 Krank Üst Yatak İçin Radyal Rulmanlarda Sürtünme Momenti Ve Güç Kaybı Karşılaştırılması	128
Çizelge 9.18 Krank Mili Alt Yatak İçin Radyal Rulmanlarda Sürtünme Momenti ve Güç Kaybı Karşılaştırılması	129
Çizelge 10.1 f_0 ve f_{0a} faktörlerinin Rulman Tipine Göre Değişimi[27]	131
Çizelge 10.2 Eksenel ve Radyal Kuvvet Faktörü	132
Çizelge 10.3 Rulman tipine göre değişken b_m faktörü[28].....	133
Çizelge 10.4 Radyal rulmanlarda geometrik bileşenlerine bağlı faktörün tespiti[26] ..	134
Çizelge 10.5 Eksenel rulmanlarda geometrik bileşenlerine bağlı faktörün tespiti[26].	135
Çizelge 10.6 Dinamik Eşdeğer Kuvvet için Radyal ve Eksenel Kuvvet Faktörlerinin Tespiti	136
Çizelge 10.7 Rulmanların Sürtünme Momenti ve Güç Kaybı Karşılaştırılması.....	141
Çizelge 11.1 Rulmanların Karşılaştırılması	151
Çizelge 12.1 Performans Ölçüm Sonuçları	156

**BUZDOLABI KOMPRESÖRLERİNDE KRANK YATAKLARININ
OPTİMİZASYONU VE RULMANLI YATAK KULLANIMININ İNCELENMESİ**

Osman BODUR

Makine Mühendisliği Konstrüksiyon Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Özgen Ümit ÇOLAK

Dünya genelinde fosil yakıtların giderek tükenmesi enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjinin kullanımı konusunda tüm ülkelerde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Enerjinin verimli kullanımı endüstride olduğu kadar konutlarda da büyük önem taşımaktadır. Konutlarda tüketilen enerji ele alındığında ise bu enerjinin %10-15'i buzdolapları ve derin dondurucular tarafından tüketilmektedir. Bir buzdolabının tükettiği enerjinin ise yaklaşık olarak %90'ı kompresör tarafından sarf edilmektedir. Ayrıca, Dünya pazarında buzdolabı enerji tüketimi etiketlemesinin etkileri tüm üreticileri daha verimli buzdolapları üretmeye zorlamaktadır. Yüksek enerji verimliliği sınıfındaki buzdolaplarının üretilebilmesi için enerji verimliliği yüksek kompresörlerin tasarımı büyük önem taşımaktadır.

Bu bağlamda oluşturulan tez üç farklı kısımda incelenmiştir. İlk kısımda, enerji maliyetlerine neden olan kompresörün radyal yataklarındaki sürtünme kayıpları, hidrodinamik yağlama teorilerine göre analitik olarak hesaplanmıştır. Basınç kuvvetinden dolayı, krank mili radyal yataklarında ve krank basma yüzeyindeki eksenel yatak üzerinde oluşan tüm kuvvetlerin ve momentlerin kinematik ve dinamik analizi, hem Matlab'ta hem de Solidworks programında gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına bağlı olarak, mevcut sistemin eksantriklik oranı ve hidrodinamik yağlama koşullarında oluşabilecek maksimum eksantriklik oranı tespit edilmiştir. Analizler neticesinde bilinen yük taşıma kapasitelerine bağlı olarak, minimum sürtünmenin oluşacağı maksimum

eksantriklik oranına ulaşabilmesi için gereken optimum yatak uzunluğu ve sistemin dinamik viskozitesi sunulmuştur. Yapılan çalışmalar testler ile desteklenmiştir.

Çalışmanın ikinci kısmında; krank basma yüzeyinde aksel rulman kullanılması ile sürtünme kayıplarında değişim belirtilmiştir. Rulmanları karakterize eden parametreler detaylı olarak araştırılmış ve incelendikten sonra, yeni aksel rulman tasarlanmıştır. Özel tasarımın yanı sıra, mevcut standart rulmanların yataklarda kullanılmasıyla yatakta değişen sürtünme kaybı hesaplanmıştır.

Üçüncü kısımda ise, krank mili radyal yataklarda rulman kullanılması durumunda yataklardaki enerji kazançları güç bazında gösterilmiştir. Sisteme uygunluğu hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, hem ikinci hem de üçüncü kısımdaki çalışmalarda kullanılan rulmanların sürtünme momentlerini ve güç kayıplarını temel düzeyde ortaya çıkaracak matlab modeli oluşturulmuştur. Rulman kullanımı, test sonuçlarıyla analiz edilerek, sonuçlar değerlendirilmiştir.

Çalışmalar neticesinde, kompresörün radyal kaymalı yataklarında %10 civarında güç kazanımı elde edilmiştir ve bir yıl içindeki buzdolablarının yıllık enerji tüketimindeki sürtünme kayıpları yaklaşık 1.17 kWh azaltılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Buzdolabı, kompresör, krank mili, enerji verimliliği, optimizasyon, sürtünme, güç kazancı, kaymalı yatak, rulmanlı yatak, eksantriklik oranı, tasarım, geliştirme

OPTIMIZATION OF THE CRANKSHAFT BEARINGS AND INVESTIGATION OF THE BALL BEARING USAGE IN THE COMPRESSOR OF THE REFRIGERATOR

OSMAN BODUR

Design Department of Mechanical Engineering

MSc. Thesis

Adviser: Prof. Dr. Özgen Ümit ÇOLAK

Increasingly depletion of fossil fuels in worldwide lead to increase the research and development activities on energy efficiency and usage of renewable energy in all countries. The usage of the energy efficiency in residences is also very important as much as in industry. When it comes to consumed energy in residences, 10-15% of this energy is consumed by refrigerators and freezers. Also, approximately 90% of the energy is consumed by refrigerator is consumed by the compressor. In addition, the effects of energy consumption labeling of refrigerators in the world market is forced to all manufacturers to produce more efficient refrigerators. The compressors are designed with high energy efficiency is utmost importance in order to produce refrigerators in high energy efficiency class.

The thesis are created in this context, was examined in three different parts. In the first part, the friction losses which lead to energy cost in the radial journal bearing of the compressor, is calculated analytically according to the hydrodynamic lubrication theory. The kinematic and dynamic analysis of all the forces and moments, consist of the axial journal bearing on the crank-pressing surface and the radial journal bearings of the crankshaft due to the pressure force, was carried out in both the Matlab and Solidworks programs. Depending on the analysis results, the maximum eccentricity ratio in the present system and eccentricity ratio which may occur in the hydrodynamic lubrication conditions, were identified. Depending on the load-carrying capacity is known by the analysis consequences, dynamic viscosity of the system and

the optimum bearing length required in order to achieve the maximum eccentricity ratio which will consist of minimum friction, were presented. The subject was supported by tests.

In the second part of the study; the changing of the friction losses is specified by using axial ball bearing on the crankshaft pressing surface. After ball bearings characterizing parameters have been investigated in detail and examined, new axial ball bearing were designed. As well as custom designs, by using the existing standard ball bearings on journal bearings, the changing of the friction loss is calculated.

In the third part, the energy gains on the crankshaft journal bearings in the case of ball bearings are shown in terms of power. About the suitability of the system were informed. In addition, Matlab Model which will reveal the frictional torques and power losses of the ball bearings are used in both the second and the third section subjects, was created at a basic level. The ball bearing usage are analyzed by the test results, the analysis results are evaluated.

As result of the studies, around 10% the power gain was obtained on the radial journal bearing in the compressor and the friction losses in annual energy consumption of the refrigerator is reduced approximately 1.17 kWh in a year.

Keywords: Refrigerator, compressor, crankshaft, energy efficiency, optimization, friction, power gain, journal bearings, ball bearings, eccentricity ratio, design, development

1.1 Literatür Özeti

Genel olarak radyal tip yataklar ve kompresör krank yatakları ile ilgili olarak gerçekleştirilen literatür araştırmasının özeti bu bölümde sunulmuştur. Kompresörlerde kuvvetin etki ettiği yönden yararlanılarak yatakları sınıflandırmak mümkün olmaktadır. Sınıflandırma doğrultusunda iki çeşit yatak tipi mevcut olup bunlardan ilki olan kayma hareketi yapan radyal yatak elemanı Şekil 1.1'de sunulmuştur.

Şekil 1.1 Radyal tip yataklar

Radyal yataklarda hidrodinamik yağlama, kaymalı yataklarda mil dış yüzeyi ile yatak iç yüzeyinin birbirinden yağlayıcı ile tamamen ayrılması ile oluşmaktadır. Film kalınlığı genel olarak $1 \mu\text{m} \sim 100 \mu\text{m}$ arasında değişmektedir [1]. Bazı durumlarda yağlayıcı film tabakası incelmekte, yatağın bazı bölgelerinde temas başlayabilmektedir. Bu çeşit yağlama sistemine ise karışım yağlama denilmekte ve film kalınlığı ise $0.01 \mu\text{m} \sim 1 \mu\text{m}$ aralığında değişmektedir. Yük miktarının değişimi, açısız hızdaki değişim, viskozitenin azaltılması gibi etkiler sonucunda yağlayıcı film tabakası karışım yağlama durumuna

göre daha fazla incelmekte ve temas yüzeylerinde ayrılma gerçekleşmektedir. Yağlayıcı kalınlığı birkaç Angström (10^{-10} m) civarında olduğunda yağlayıcının yığın özellikleri yerine kimyasal özellikleri ön plana çıkmaktadır. Bu koşula sınır yağlama koşulu denilmektedir. Film kalınlığı $0.001 \mu\text{m} \sim 0.01\mu\text{m}$ aralığında değişmektedir. Özellikle bu sınır yağlama koşulunda tam olarak matematiksel model oluşturulmaz, bunun yerine deneysel veriye gerek duyulmaktadır.

Şekil 1.2’de yataklarda sürtünme katsayısının N/P ($\eta.v/P$) faktörüne bağlı değişimini ifade eden stribeck eğrisi görülmektedir. N/P ($\eta.v/P$) faktörü Sommerfeld sayısı olarak da ifade edilebilir. Stribeck eğrisine göre üç ana yağlama rejimi mevcuttur.

Şekil 1.2 Sürtünme katsayısının yağlama koşulları altındaki değişimi [33]

Sommerfeld sayısının yüksek olduğu, sürtünme yüzeyleri arasında film oluşumuna olanak sağlayacak kadar yüksek hız, yüksek viskozite ve düşük basınç koşullarının sağlandığı yataklarda hidrodinamik yağlama gerçekleşmektedir. Sürtünme katsayısı yağlayıcının kinematik viskozitesine lineer olarak bağlıdır.

Eğer çalışma şartları yüzeyler arasında film oluşuma engel olacak kadar ağır ise sistem sınır yağlama rejiminde çalışmaktadır. Bölgesel olarak yağlama yapılsa bile metal-metal teması gerçekleşmektedir ve sürtünme katsayısı yağ viskozitesinden daha çok temas noktasındaki pürüzlerin deforme olabilmesi için gereken enerjiye bağlıdır. Sınır

yağlama şartlarında Sommerfeld sayısı düşük, sürtünme katsayısı yüksek değerlerdedir. Karma yağlama, sınır ve hidrodinamik yağlama koşullarının arasında kalan bölgede görülen yağlama rejimidir. Karma yağlamada yatak yükü belli bölgelerde yağlayıcı tarafından karşılanabilir ancak yine de metal-metal teması mevcuttur. Sabit kayma hızı ve kuvvet değerlerinde viskozite arttıkça sürtünme katsayısında düşüş görülmektedir.

Şekil 1.3'de ise farklı yağlama koşulları altında aşınma oranının yüke bağlı değişimi sunulmuştur. Aşınma hidrodinamik ve elastohidrodinamik yağlama koşulları altında görülmez iken yükün artmasıyla yağlama rejiminde meydana gelen değişim ile aşınma oranı artmaktadır. Kompresör yataklarındaki sürtünme kayıplarının azaltılması için yapılan tasarım değişikliklerinde, katı-katı sürtünmesi ve bu sürtünme nedeniyle parça aşınmasının da önlenmesi gerekmektedir.

Şekil 1.3 Farklı yağlama koşulları altında aşınma oranının yüke bağlı değişimi [1]

Kaymalı yataklarda yağ filmi kalınlığının modellenmesi farklı kaynaklarda yer alan çalışmalardan birisidir. Genel yaklaşım olarak yatak ile mil arasında ince bir film tabakasının oluştuğu kabul edilmekte ve iki boyutlu Navier-Stokes denklemleri kullanılarak hız ve basınç dağılımı hesaplanmaktadır [2].

Kompresörlerdeki krank ana yataklarında milin yatak içindeki konumu dış yüke bağlı olmaktadır. Eğer yatak etkili bir biçimde yağlanırsa dış yüklerin etkisi çok az olmakta ve mil, yatak ile eş eksenli olarak dönmektedir. Eğer yük arttırılırsa mil ekseninden daha

kaçık bir şekilde dönmeye başlayacaktır. Böylece mil daha sıkışık bir yağ film tabakası ortaya çıkaracaktır.

Şekil 1.4 Yatak geometrisi [3]

- O : Yatağın Merkezi
O1 : Milin Merkezi
w : Açısal hız (1/sn)
e : Eksenler Arası Kaçıklık (mm)
F : Yatağa etki eden teğetsel kuvvet(N)
R : Milin yarıçapı (mm)
φ : Yatağın merkezi ile yatağa etki eden kuvvet arasındaki değişken açı

Yatak kayıplarının hesaplanması teorilerinin temeli olan hidrodinamik şartlar altındaki sürtünme kaybının teorik olarak hesaplanmasını içeren Newton'un kesme gerilmesi formülasyonu şu şekilde sunulabilir [4]:

$$\tau = \mu \cdot \frac{\Delta U}{\Delta y} \quad (1.1)$$

Hidrodinamik koşullar altında radyal yataklarda mekanik kaybın belirlenmesinde Newton'un kesme gerilmesi eşitliği kullanılmaktadır. Bu eşitlikteki semboller τ kesme gerilmesi, μ yağın viskozitesi, U yağ filminin radyal yöndeki hız gradyeni ve y yatak boşluğu olarak açıklanabilir.

Yağ hızı için yatağın çevresel hız eşitliği kullanılmaktadır.

$$U = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot f \quad (1.2)$$

Sürtünme kuvveti eşitliği ise gerilmenin alan ile çarpımından elde edilmektedir. Yatak silindirik olduğu için silindir yanal alanı hesaplanmıştır.

$$F = \tau \cdot A \quad (1.3)$$

$$A = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot L \quad (1.4)$$

Sürtünme kuvvetinin hızla çarpımından hidrodinamik şartlarda radyal yatak ile eş ekseninde dönen mil için mekanik kayıp eşitliği elde edilmektedir [4].

$$W_{mek} = \frac{8 \cdot L \cdot \mu \cdot \pi^3 \cdot r^3 \cdot f^2}{h} \quad (1.5)$$

Kompresör yataklarındaki sürtünme kaybını etkileyen diğer bir unsur ise yağın viskozitesidir. Viskozite sıcaklık ile birlikte logaritmik olarak azalmaktadır. Bu bağlamda sürtünme kayıplarının azaltılması için kullanılan yağın viskozitesinin kompresör içerisindeki kullanım sıcaklıklarındaki değerleri önem taşımaktadır.

Pistonlu kompresörlerde yüklü ve yüksüz çalışma koşulları altında yataklardaki yağlama rejiminin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen bir çalışmada, yataklarda genelde hidrodinamik yağlama koşulundan çok sınır yağlama koşulunun geçerli olduğu ifade edilmiştir [5]. Çalışmalar kalorimetre test düzeneği içinde gerçekleştirilmiş, yatak çapının, viskozitenin ve boşluk oranının etkilerini incelemek için bir dizi testler yapılmıştır. Şekil 1.5'te sunulduğu üzere boşta çalışma koşullarında yatak çapları 18 ve 16 mm olarak seçilen deneylerde, 30°C ile 60°C aralığında deney sonuçları çalışma

içerisinde sunulmuştur. Yağ sıcaklığı arttıkça viskozitenin azalmasına bağlı olarak sürtünme kayıpları da azalmaktadır.

Şekil 1.5 Sürtünme kaybında viskozitenin etkisi [5]

Boşta ve yüklü çalışma koşulları altında sıcaklık ile birlikte bağıl mekanik kayıp değerlerinin yağ viskozitesi ile aynı oranda değişmediği Şekil 1.6'da gösterilmiştir. 40°C yağ sıcaklığı için viskozite ve mekanik kayıp değerleri referans değer alınmıştır. Yüksüz koşullarda da mekanik kayıp değişimi yağ viskozite düşüşü ile paralel gitmemiştir [5].

Şekil 1.6 Viskozitenin çalışma koşullarına etkisi [5]

Yakın zamanda yapılan başka bir çalışmada, karışım yağlama rejimindeki krank ve gövde yatağı için orijinal durumuna göre sürtünme kaybının %20 daha az olduğu yatak tasarımı geliştirilmiştir [6]. Çalışmalarda analitik model geliştirilerek, yağ film basıncı ve

temas halinde bulunduğu andaki temas basıncı hesaplanarak mekanik kayıp değerleri belirlenmiştir. Çalışmalarda milin yatak içerisindeki konumu da ayrıca sunulmuştur. Mil ile yatak arasındaki yatak toleransı 10 µm olarak verilmiş olup rejim durumunda piston üzerinden kranka etkiyen yatay yük değeri F_c , krank açısına θ_s bağlı olarak Şekil 1.7’de sunulmuştur. Krankın dönme hareketi sırasında krank açısı değiştikçe yük değişiminin 10 katına kadar çıktığı görülmüştür. Bu nedenden dolayı milin yatak ile temas edebileceği ifade edilmiştir [6].

Şekil 1.7 Pernoya etkiye yatay yükün krank açısı ile değişimi [6]

Krank yataklarının deneysel olarak incelenmesi ile ilgili çalışmalar da literatürde mevcuttur [7]. Şekil 1.8’de kullanılan radyal yatak test sisteminde krank mili mekanik kayıp değerlerinin çok az bir değişiklik ile orijinal durumundaki kayıpları test edilmiştir. Krank eksantrik muylusu yerine krank ile birlikte eş merkezli dönecek bir muylu yerleştirilmiştir. Krank muylusu üzerindeki motor ise muyluya kaplin bağlantısı ile bağlanmıştır. Krank muylusu ile biyel kolu arasında bulunan bilyalı rulman ile biyel kolu sabit tutulmuştur. Pnömatik silindir sayesinde statik yük kranka iletilmiştir. Yatak yüzey sıcaklıkları dört farklı noktadan tespit edilmiştir [4, 7].

Şekil 1.8 Radyal yatak test mekanizması şematik gösterimi [7]

Çalışmada ele alınan testlerin açıklamaları aşağıdaki çizelgede sunulmuş olup bu testlerde elde edilen sürtünme katsayısı değerleri Şekil 1.9'da verilmiştir.

Çizelge 1.1 Test sisteminde uygulanan koşullar ve test sayıları [7]

Test Numarası	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Taban Yağ Sıcaklığı (°C)	50	50	50	60	60	60	80	80	80
Yatak Boyu (mm)	12.5	11.0	9.5	12.5	11.0	9.5	12.5	11.0	9.5

Şekil 1.9 Deneyel sonuçlardan yatak karakteristiğinin çıkarılması [7]

Kompresörlerde krank yataklarının incelenmesi ile ilgili akademik çalışmaların yanı sıra, özellikle krank basma yüzeyinde rulman uygulaması ile ilgili patentlere de bu bölümde yer verilmiştir.

LG Electronics tarafından başvurusu yapılan WO 2010/079894 A2 numaralı patentte krank ve gövde oturma yüzeyleri arasına rulmanlı yatak yerleşimi yapılmıştır. Rulman, en az bir bölgeden gövde veya krankın iç bölgesine kilitlenmıştır. Bu çevresel çıkıntılar rulmanın bileziklerini sabitlemektedir. Yağ kaçağını daha aza indirmek için rulmanın bu boşluklara boyunun yarısından fazlasının geçirilmesi gerekmektedir. Gövde ve/veya krank milinin oturma yüzeylerine rulmanın içerisine oturacağı kanallar açılmıştır. Gövde oturma yüzeyinde kranka bakan bölgede ya pah kırılmış yada yuvarlatma yapılmıştır. Bileziksiz rulman yerleşiminde gövde ve krank yüzeyleri bilya çapına göre işlenmiş, bu işlenen yüzeyin yarıçapı bilyaları tutan kafesin, gövde ve krank milinin temas yüzeyinde sürtünme oluşturmayacak şekilde işlenmiştir. Gövde, rulman yerleşimi için geleneksel kompresörlere göre kısaltılmıştır. Bu kısaltmanın getirisi moment kolunun kısalması nedeniyle performansta artış ve gövde ve krank mili arasındaki yağ kaçağının azalması olmuştur. Patentle ilgili görseller Şekil 1.10'da sunulmuştur.

Şekil 1.10 WO 2010/079894 numaralı patentte krank basma yüzeyinde rulman uygulaması

Panasonic Corporation tarafından başvurusu yapılan EP 2325489 numaralı patentte gövde oturma yüzeyi ile krank mili arasında kullanılan rulman bilyalarına etkiyen dengesiz yüklerin etkisini hafifletmek için bilyalı rulmanın alt kısmına yer çekimi yönünde elastikliği olan destek elemanı yerleştirilmiştir. Bu destek elemanının elastiklik katsayısı çok dikkatli seçilerek üst bileziğin gövdeye teması kesilmiştir. Farklı bir tasarımda ise rulmanları destekleyecek elastik destek elemanı ile aynı görevi yapacak yay kullanımı söz konusudur. Üçüncü tasarımda ise içi yağ dolu plastik halka, bilyayı destekleyen eleman olarak kullanılmıştır. Dördüncü tasarımda ise bilyaların döndüğü eksenin tam altında gövde tarafında boşaltma yapılmış böylece bilyaların ağırlıkları ek bir sürtünme yaratmadan bu yük yağ tarafından karşılanmaktadır. Kafes malzemesi polimid olarak belirtilmiştir. Bilezikler ise ısıtılmış çelik plakalardan elde edilmiştir. Kullanılabilecek yağ viskozite aralıkları ISO 3-8 olarak verilmiştir. Patent ile ilgili görseller Şekil 1.11'de sunulmuştur.

Şekil 1.11 EP 2325489 numaralı patentte kompresör oturma yüzeyinde rulman uygulaması

Samsung tarafından başvurusu yapılan JP 2005127305 numaralı patentte gövde ve krank mili arasında rulman kullanımı sırasında meydana gelen düzensiz yük dağılımını önlemek ve rulmandan kaynaklanan sesi önlemek için gövde oturma yüzeyi eğimli işlenmiş ve içerisine yağlama kanalları açılarak rulmanın daha düzgün bir biçimde çalışması sağlanmıştır. 3 farklı tasarım oluşturulmuş; ilk tasarımda kanal genişlikleri gövde boyunca aynı olan, kanal genişliği gövde iç tarafında daha geniş ve radyal yönde daralan ile dönme yönünde helisel kanal işlenmiş ve radyal yönde daralan yapı tasarımları ile rulman desteklenmiştir (yağın hareketi okla gösterilmiştir). Bu patente ait görseller Şekil 1.12'de sunulmuştur.

Şekil 1.12 JP 2005127305 numaralı patente ait rulman uygulaması

Samsung tarafından başvurusu yapılan US 7225723 numaralı patentte diğer patentlerin istemlerini engelleyen krank yağlama kanalının pozisyonu ve konumu ifade edilmiştir. Patentin ana istemleri krank eksantrik muylunun yağlama sistemini yönlendiren parça yerleşimi ile ilgilidir.

Şekil 1.13 US 7225723 numaralı patente eksantrik muyluda rulman uygulaması

Kompresörlerde verimsizliğe neden olan kayıplar genel olarak üç başlık altında toplanabilmektedir: i-) Elektrik motoru kayıpları, ii-) Yataklardaki sürtünme kayıpları ve iii-) Termodinamik kayıplar. Bu tezdede kompresör yataklarında meydana gelen sürtünme kayıplarının azaltılması ile eşdeğer soğutma kapasitesinde kompresör elektrik gücünün azaltılması ve enerji verimliliği daha yüksek kompresörler tasarlanması hedeflenmiştir. Tez içerisinde gerçekleştirilecek çalışmalarda krank ana yataklarının optimizasyonu ve rulman uygulaması sürtünme kaybının %20 mertebesinde azaltılması hedeflenmiştir.

1.2 Tezin Amacı

Hermetik kompresörlerde krank yataklarının optimizasyonu ve rulmanlı yatak kullanımının incelenmesi yüksek lisans tezinin temel amacı, ev tipi buzdolaplarında kullanılan hermetik kompresörlerdeki sürtünme kayıplarının azaltılması ile kompresör enerji verimliliğinin artırılması ve böylelikle buzdolabı enerji tüketim değerlerinin azaltılmasıdır. Üzerinde çalışılan buzdolabı kompresörünün güç tüketiminin yaklaşık % 10' u (10-15 W kadarı) yataklardaki sürtünme kayıpları nedeniyle yararlı bir iş yapmadan ısıya dönüşmektedir. Tez kapsamında yapılan çalışmalar ile bu kayıp enerji miktarının azaltılması hedeflenmiştir. Bu makinalardaki enerji kullanımında yapılacak çok küçük tasarruflar bile önemli miktarlarla ifade edilmektedir. Örneğin sadece bir

yılda satılan buzdolaplarının yıllık enerji tüketiminde sürtünme kayıplarına harcanan enerji 76.2 milyon kWh mertebesindedir. Bu enerji kaybının azaltılması ile ülkemiz ekonomisine kazandırılacak fayda ve dünya atmosferine sera gazı salınımlarının azaltılması önemli kazanımlardır.

1.3 Hipotez

Kompresör krank şaftının hidrodinamik yataklarının optimizasyonu öngörülmüştür. Farklı krank çapları için yatakların lokasyonu, yatak boyları, yatak boşlukları, yağ viskozitesi ve pürüzlülük değerleri ele alınarak belirli bir kompresör modeli için katı-katı yüzey sürtünmesine ve dolayısıyla aşınmalara neden olmadan minimum sürtünme kaybı yaratan optimum yatak tasarımları ortaya konulmuştur.

Kompresörlerde yeni yeni uygulanmaya başlanılan ve krank oturma yüzeyinde kullanılan rulmanların optimize edilmesi amaçlanmıştır. Rulmanda kullanılan bilyaların çapı ve sayısı, bilya yörünge çapı, rulmanda kullanılan malzemelerin incelenmesi ve neticede krank oturma yüzeyinde oluşan sürtünme kaybının en aza indirilmesi için bir rulman tasarımı gerçekleştirilmiştir.

Kompresörlerde krank kaymalı yatak uygulaması yerine rulmanlı yatak kullanımının fizibilitesi araştırılmıştır. Ev tipi buzdolaplarında kullanılan hermetik pistonlu kompresörlerin krank ana yataklarında şimdiye dek hep hidrodinamik yağlama tercih edilmiştir. Bununla beraber rulman uygulamalarının kompresör içerisindeki farklı yataklar için gündeme gelmesi nedeniyle krank ana yatakları için de bu uygulamanın araştırılması gereksinimi düşünülmüştür. Krank ana yataklamasını gerçekleştirecek şekilde bir veya daha fazla sayıda rulmanın kullanılması sürtünme kaybı, enerji verimliliği, üretilebilirlik açılarından incelenmiştir.

MEVCUT KOMPRESÖR SİSTEMİNİN İNCELENMESİ

Buzdolabı kompresörlerinin görevi, kompresör giriş (düşük basınç) ve çıkış (yüksek basınç) portları arasında basınç farkı oluşturarak soğutkanın soğutma sistemi içerisinde hareketini sağlamaktır. Günümüzde çok sık kullanılan soğutma çevrimleri genel olarak buhar sıkıştırımlı çevrimlerdir. Aşağıdaki çevrimde kompresör buhar sıkıştırımlı soğutma çevrimi görülmektedir (Şekil 2.1). Soğutma çevrimindeki en temel eleman kompresördür. Sisteme elektrik enerji girdisini alarak mekanik enerjiye oradan da sıkıştırma işlemiyle akışkana enerji aktarımını gerçekleştirir. Sistemde bulunan diğer temel elemanlar ise yoğuşturucu (kondenser), buharlaştırıcı (evaporatör) ve kısılma vanasıdır.[8]

Şekil 2.1 İdeal Buhar Sıkıştırımlı Kompresör Çevrimi[9]

2.1 Hermetik Kompresörü Oluşturan Elemanlar

Hermetik kompresörde, ana döküm gövdesi, elektrik motoru, mekanik sistemler (krank biyel mekanizması), yaylar ve kompresör muhafazası en temel bileşenlerdir. (Şekil 2.2)

Şekil 2.2 Hermetik Pistonlu Kompresör Elemanları

Kompresörün temel işlevi olan sıkıştırma ve bunu takriben soğutma işleminin sağlanması için kilit rol oynayan hermetik kompresörünün mekanik aksamıdır. Mekanik sistem krank, biyel, perno ve pistonlardan oluşur. Krank mili (Şekil 2.3) elektrik motorundan aldığı rotasyonel hareketi eksantrik yapısından ötürü lineer harekete çeviren en temel elemandır. Genellikle dökme demirden yapılırlar. Üzerinde kompresörde kayıp enerjiye neden olan iki radyal yatak ve bir aksel yatak mevcuttur. Aynı zamanda üzerinde bulunan yağ kanalları vasıtasıyla merkezkaç yaratarak kompresörün otomatik olarak kendiliğinden yağlanması sağlar.[10]

Şekil 2.3 Kompresörün Krank Mili

Hermetik kompresörde iki hareketli parça arasında yük iletimini sağlayarak parçaların birbirine göre rölatif olarak tek veya çift eksenli hareketine olanak sağlayan yataklar 3 grup altında toplanabilir (Şekil 2.4).

1. Krank mili ana yatakları
2. Krank mili /Biyel kolu yatakları
3. Perno/Biyel kolu yatakları

Şekil 2.4 Kompresör Yatak Grupları

Şekilde; krank mili alt ve krank mili üst yatakları, radyal yataklar olup temel yük taşıma görevini üstlenirler. Bu yatakları değişken bir yük dağılımı etkilediğinden bu yataklarda aşınma ve yorulma problemleri ortaya çıkmaktadır. Krank mili üst yatağı, krank mili alt yatağına oranla üç kat fazla yük almaktadır. Alt yatakta, ilk yağlama deliği buradan yatağa açılmaktadır. [10]

Krank-biyel yatağı krankın aksenal kolundan aldığı hareketi biyel koluna iletir. Bu yatak kompresör içinde önemli kayıp bölgelerinden birisidir. Perno yatağı ise biyel kolu ile piston arasında bağlantıyı sağlar. Yatak alanı oldukça küçüktür. Ancak bu yatakta kesme kuvvetleri ortaya çıkar ve yorulma problemleri gözlenir. Sistemdeki son yatak ise piston silindir yatağıdır. Bu yatak pistonun doğrusal olarak hareket etmesine yardımcı olur. Silindir içinde sıkıştırma işlemi yapıldığından bu yatağın sızdırma işlemlerinin önüne geçebilmek için yüzeyinin pürüzsüz olması gerekmektedir. Kompresörde toplam mekanik kayıp bu yataklarda meydana gelen sürtünme kayıplarının toplamına eşittir.

Tez kapsamında krank mili yatakları incelenmiştir. Çizelge 2.1’de mevcut sistemdeki krank mili yataklarına ilişkin bilgiler verilmiştir.

Çizelge 2.1 Mevcut Sistemdeki Krank Mili Radyal Yatakları

KRANK MİLİ ANA YATAKLAR	Yatak çapı (mm)	Yatak boyu (mm)	Yataklanan Milin Çapı (mm)	Krank milinin dönme hızı (d/dak)	Yataklanan Milin Malzemesi	Yatak Malzemesi	Yatağa etkiyen Mak. Yük (N)	Yatağa Mak. Yükün etki ettiği Açı (°)
Krank Mili Üst Yatak	Φ 12 0/-0,003	18,6	Φ 11,992 0/-0,003	2932	MnP kaplı Gri Dökme Demir	Gri Dökme Demir (DDL)	478,308	335
Krank Mili Alt Yatak Yatak	Φ 12 0/-0,003	11,4	Φ 11,992 0/-0,003	2932	MnP kaplı Gri Dökme Demir	Gri Dökme Demir (DDL)	159,505	335

Yukarıdaki çizelge’de bahsedildiği gibi krank mili yataklarından mangan fosfat kaplı (MnP) gri dökme demir kullanılmıştır. Neden gri dökme demir ve mangan fosfat kaplama kullanıldığı bir sonraki bölümde, genel yatak malzemeleriyle karşılaştırılarak, belirtilmiştir.

KAYMALI YATAK MALZEMELERİ VE MANGAN FOSFAT YÜZEY İŞLEMİ

Bu bölümde öncelikle genel yatak malzemelerine değinilmiştir. Sistemimizde dökme demir kaymalı yatak kullanıldığı için, genel yatak malzemeleri ile karşılaştırılarak, daha az aşınacak malzeme tipi belirlenmiştir. Ayrıca, sistemimizde mangan fosfat yüzey işlemlili kaymalı yatak kullanılması, malzemenin özelliklerini nasıl etkilediği belirtilmiştir.

3.1 Kaymalı Yatak Malzemeleri

Kaymalı yatak malzemeleri sertliklerine göre üçe ayrılır:

- Sertlikleri 50 HB'den küçük olan plastik alaşımlar. Plastik alaşımlar, beyaz alaşımlar, kurşun bronzları, plastik alüminyum alaşımları ve gümüştür. Aşırı yüklenen ve aşırı hızla çalışan yataklarda plastik alaşımlar kullanılır. Yatak tam yağlamalı çalışmalıdır. Yatak malzemesi burç üzerine ince kabul şeklinde kaplama yapılır.
- Sertliği 50-100 HB arasında olan yumuşak alaşımlar. Yumuşak alaşımlar, yumuşak bronzlar (Sn, Sn-Pb, Sn-Pb-Zn bronzları) ve alüminyum alaşımlarıdır.
- Sertliği 100 HB'den büyük olan sert alaşımlardır. Sert alaşımlar, alüminyum bronzlar ve dökme demirlerdir.

Yumuşak ve sert alaşımlar, tam yağlamanın yapılamadığı sınır sürtünmeli durumlarda kullanılır [11].

3.1.1 Beyaz Yatak Alařımları (Beyaz Metaller)

Beyaz yatak alařımları plastik matris iinde sert bileřiklerin yer aldıđı yumuřak metal (Sn, Pb, Cd, Sb, Zn) alařımlarıdır. En nemli beyaz yatak alařımları ve zellikleri izelge 3.1.'de verilmiřtir. Beyaz yatak alařımları, dřk srtnme katsayıları, iyi plastik zelliđi, kendi kendine alıřtırma zelliđi ve ařınma dayanımları ynnden diđer malzemelerden ayırt edilirler. Plastiklik, ykn yatak zerine homojen dađılmasını sađlar ve sert tozların, yađın oksitlenmesinden meydana gelen sert paracıkların yatađa girmesi durumunda fazla tehlike oluřturmasının nne geer. Bu sert paracıklar beyaz yatak malzemesinin iine gmlr, abrazyon ařınması yapmasına mani olur. Beyaz yatak alařımlarının en byk zaafı bilhassa yksek sıcaklıklardaki temas yorulma dayanımının dřk olmasıdır [11].

izelge 3.1 En ok Kullanılan Beyaz Yatak Alařımları[12]

Alařım elementleri %	Ergime aralıđı C	Sertlik HV (20C'de)	Isıl genleřme katsayısı 10 ⁶ /C	Uygulama rnekleri
Sn: 89 Sb: 7,5 Cu: 3,5	239-312	23-25	23	Krank milleri, gaz trbini gibi yađlamalı yataklarda.
Sn: 87 Sb: 9 Cu: 4	239-340	27-32	23	Krank milleri, gemi diřli kutu yatakları, trbin yatakları
Sn: 12 Sb: 13 Cu: 1 Pb: 74	245-260	26	28	Dřk sıcaklık ve yklerde

Beyaz yatak alařımları, 25-35 HRC sertliđine ıslah edilmiř elik mil ile beraber alıřır. Mil sertliđinin 50-55 HRC olması gvenirliđinin artmasına neden olur.

Beyaz yatak alařımları, yatak burcu stne ok ince olarak kaplanır. Kalınlıđın azalması ile temas yorulma dayanımı artar. En iyi sonu porzl bronz bur stne 20-30 m

kalınlığında elektroliz yoluyla kaplanması neticesinde elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıktaki beyaz yatak alaşımının mukavemetinin düşmesi kuvvetli yağlama ile önlenabilir. Beyaz yatak alaşımlarının yüzey basıncı dayanım değerleri 10-15 N/mm² aralığındadır.[11]

3.1.2 Bakır Alaşımları (Bronzlar)

Bronzlar, sınır sürtünme şartlarında yüksek yük taşıyabilen yatak malzemeleridir. Büyük yükleme yapılan, krank milleri, dişli ve türbin yatakları v.s. bronzlardan yapılır.

Sn, Sn-Pb, Sn-Zn-Pb bronzları en çok bilinenlerdir. En iyi yatak malzemesi özelliklerini kalay bronzu sağlar. Kalay oranı %5'den büyük ise dökümle, küçük ise kalıp dövme üretilebilir. Tavlama ile sertliği 50-60 HB'e kadar düşürülebilir. Sn-Pb bronzlarında ise kurşunun artması, iyi işlenebilirlik, plastiklik ve sertliğin düşmesini sağlar.

Kurşun bronzları esas olarak % 40-70 Cu, %60-30 Pb alaşımlarıdır ve az miktarda Sn, Zn, Ni, Ag ihtiva ederler. Kurşun bakır içinde çözünmez ve çökelti şeklinde kalır. En çok kullanılan kurşun bronzlarına örnekler Çizelge 3.2.'de verilmiştir.

Kurşun bronzları, beyaz yataklarından daha serttir. (40-70 HB) 200°C'ye kadar sertliğini korur. Kurşun bronzlarının zaafı, korozyona dayanıklılığın az olmasıdır. Yatağın kendi kendini alıştırması beyaz yatak alaşımlarından kötüdür.

Kurşun bronz yataklardan iyi netice almak için, yatak yüzey pürüzlülüğü azaltılmalı, iyi yağlama yapılmalı, mil yatağa düzgün oturmalı, rijitlik arttırılmalı, yağ iyi filtrelenmeli ve sertliği 50 HRC'den daha fazla yapılmalıdır. Kullanılan yağlama yağı, oksit oluşumunu engelleyici katkı içermelidir.

Geniş bir şekilde kullanılan Sn-Zn-Pb bronzlarında Sn % 2-6 oranına düşürülmüştür. Bu bronzlar kalay bronzlarından daha plastiktir. Sertlikleri 50-70 HB değerindedir.

Alüminyum-demir bronzları düşük hız ve aşırı yük şartlarında kullanılır. Yüksek sıcaklıklarda, kuru sürtünme veya sınır sürtünme şartlarında çalışacak yataklar Al-Fe-Ni alaşımlarından yapılır. Bronz yataklarında çalışacak millerin sertliği 50 HRC'den daha fazla olmalıdır [11].

Çizelge 3.2 En Çok Kullanılan Bakır Esaslı Yatak Alaşımları[12]

Alaşım elementleri %	Ergime aralığı °C	Sertlik HV (20°C'de)	Isıl genleşme katsayısı 10 ⁶ /°C	Uygulama Örnekleri
Kurşun Bronzu Cu: 75 Sn: 5 Pb: 20	Matriks: 900 Kurşun: 327	45-70	18	Yüksek basınç altında çalışan burçlar, kaymalı yataklar, içten yanmalı motorlarda krank mili yatakları, kam mili yatakları, dişli kutusu burçları, gaz türbini yataklarında ince ve orta kalınlıkta kaplama şeklinde.
Kurşun Bronzu Cu: 80 Sn: 10 Pb: 10	Matriks: 820 Kurşun: 327	65-90	18	Burçlar, kaymalı yataklar, kam mili yatakları, dişli kutusu burçları, gaz türbini yataklarında ince kalınlıkta kaplama şeklinde.
Kurşun Bronzu Cu: 85 Sn: 5 Pb: 10	Matriks: 920 Kurşun: 327	45-70	18	Değişik yerlerde kullanılan burçlar, yataklar.
Kurşun Bronzu Cu: 74 Sn: 4 Pb: 22	Matriks: 900 Kurşun: 327	40-55	18	Yüksek basınç altında çalışan yataklar, burçlar vs. Bilhassa üstü kaplanan krank mili yatakları.
Fosfor Bronzu Cu: (geriye kalan) Sn: 10 (en az) Pb: 0,5 (en az)	800	70 -150	18	Yüksek basınç altında ve yüksek sıcaklıkta çalışan burçlar, yataklar; eksantrik pres yatakları vs.
Cu: 70 Pb: 30	Matriks: 1050 Kurşun: 327	35-45	16	Krank mili, gaz türbini, kompresör gibi yüksek ve orta hızlarda çalışan yatak malzemesi, üstüne kaplama yapılabilir veya yapılmayabilir.

3.1.3 Gümüş

Aşırı yüklenen mil yatakları az miktarda Sn, Pb ilaveli gümüş alaşımlarından yapılır. Gümüş kaplamanın plastiklik özelliği vardır ve yumuşaktır, aynı zamanda iyi bir yatak malzemesi özelliği gösterir. Gümüş, porözlü bronz üzerine 0,1-0,3 kalınlığında veya Cu-Ni alaşımı üzerine 20-25 µm kalınlığında elektroliz yöntemiyle kaplanır.

Yatağın kendi kendisini alıştırma özelliğini geliştirmek için 10-30 µm kalınlığında Pb veya Pb-Sb alaşımı ile kaplanır. Bunun üzerine birkaç mikron kalınlığında In(indiyum) kaplanır. Milin sertliği 50 RSD-C'den daha büyük olmalıdır [11].

3.1.4 Çok Katlı Kaplamalar

Çok katlı kaplamalarda, beyaz metal tabakasına destek olması için 0,2 – 0,5 mm kalınlığında yatak malzemesi kaplanır. Bu destek tabakası temas yorulması dayanımını ve darbe dayanımını artırır. Destek malzemesi olarak alüminyum bronzları kullanılır. En iyi netice sinterleme yöntemiyle üretilmiş porözlü Cu-Al, Cu-Ni alaşımlarıdır [11].

3.1.5 Dökme Demir Yatak Malzemeleri

Dökme demir yataklar, bronzlara göre daha ucuz olduklarından dolayı, bronz yatak yerine kullanılır. Dökme demirlerinin zaafı kırılma olmalarıdır. Bilhassa yük yoğunlaşması olan kısımların kırılma tehlikesi vardır. Dökme demir yatakların içinde çalışacak millerin sertliği 55 HRC'den fazla olmalıdır. DD15, DD20, DD30... gibi [11].

3.1.6 Hafif Alaşımlar

En çok bilineni alüminyum bronzudur. % 6 Sn + % 1,5 Ni + % 0,5-1 Sb + % 0,5 Si + % 0,5 -1 Mn + Al alaşımı hem iyi plastiklik hem de yüksek dayanım özelliği verir. Alüminyum alaşımı yatakların korozyona dayanıklılıkları iyidir. Bu alaşımların zaafı, düşük aşınma dayanımlı olmalarıdır. Yatak, basınçlı yağ ile yağlanmalıdır ve milin sertliği 55 HRC'de büyük olmalıdır. Alüminyum alaşımlı yatakların kullanılması durumunda yüksek seviyedeki ısı genleşme katsayısı göz önünde bulundurulmalıdır [11].

3.1.7 Metalik Seramikler

Sınır sürtünme şartlarında veya yeterli yağlama olmaması durumlarında, kendinden yağlamalı metal seramik bronz-grafit, demir-grafit kompozisyonları kullanılır. Bu yataklar metal ve grafit tozlarının preslenip sinterlenmesiyle elde edilir. Metal seramik yataklar, mikroporözlü yapılarından dolayı büyük miktarda yağ emebilirler. Bu yataklar kullanılmadan önce yağ ile doyurulur. Böyle bir yatak hiç yağlamadan birkaç ay çalışabilir. Doyurma işlemi periyodik olarak yapılır. % 97-98 Fe + % 2-3 grafit kompozisyonunda yüksek kalite gözlenmiştir. % 7'ye kadar Ni ilavesi plastikliği ve darbeler dayanıklılığı artırır. Bu malzemeler korozyona da dayanıklıdır [11].

3.1.8 Metal Olmayan Yatak Malzemeleri

Bu malzemeler, plastikler, sert ağaçlar, kauçuk ve grafitir. Bütün bu malzemelerden yapılmış yatakların içinde çalışacak millerin sertliği 50 HRC'den büyük olmalıdır. Bu malzemelerin özellikleri, düşük ısı iletim katsayısına sahiptirler ve su ile çalışma özellikleri yağ ile çalışma özelliklerinden iyidir [11].

3.1.8.1 Plastikler

Plastik yataklar, sınır sürtünme şartlarında çalışan, yavaş dönme hareketi ve titreşimli hareket yapan yerlerde, düzenli yağlamanın mümkün olmadığı zamanlarda önem kazanır. Bu yataklar düşük yüklerde yağlama yapmadan da çalışabilir. Yatak yapılacak plastik, su ile şişmeyen ve yağlama sıvılarına kimyasal olarak aktif olmayan özellikte olmalıdır. Plastik yatağın taşıyabileceği yük, plastik sertliğine ve mukavemetine, çalışma sıcaklığına, dönme hızına, yağlamanın tipine kalitesine bağlı olarak 1-10 N/mm² arasında değişir. Genellikle yatak olarak kullanılan plastikler poliamidler ve flurokarbonlardır. Plastiklerin aşınma dirençleri oldukça yüksektir [11].

3.1.8.2 Karbon Grafit

Karbon grafit; grafit, kömür, kurum ve kok karışımının katran, zift gibi yapıştırıcılar ile karıştırılması, preslenmesi ve sinterlenmesi ile elde edilir. Karbon grafit iyi bir yatak malzemesi özelliği verir, kolayca işlenebilir. Fakat kırılığandır. Cu, Cd, beyaz metallerin tozları, karbon grafitin içine dayanımı, ısı iletimini ve aşınma direncini arttırmak için katılır. Kırılğanlık formaldehit, silikon reçineleri ve teflon ile doyurularak bertaraf edilebilir [11]. Yatak alaşımlarının karşılaştırılmalı özellikleri Çizelge 3.3’de verilmiştir;

Çizelge 3.3 Yatak Alaşımlarının Karşılaştırılmalı Özellikleri[12]

Malzeme	Brinell Sertlik		Maks. Çalış. Sıcaklık °C	Min. Mil Sertliği HRC	*Aşınma özelliği	*Yatak Sarma Karşı Koyma	*Korozyon Direnci	*Yağın Oksitlenmesine Etkisi	*Yorulma Dayanımı
	20 °C	150 °C							
Kalay esaslı beyaz yatak alaşımları	20 ~ 30	6 ~ 12	150	25	5	5	5	5	1
Kurşun esaslı beyaz yatak alaşımları	15 ~ 20	6 ~ 12	150	25	5	5	3	1	1
Çok katlı kaplamalar (Üstü beyaz yatak alaşımı)	20 ~ 30	6 ~ 12	250	25	5	5	5	5	4
Kadmiyum esaslı beyaz yatak alaşımı	30 ~ 40	15	250	30	4	5	1	4	2
Kurşun Bronzları	40 ~ 70	40 ~ 60	300	45	2	3	2	2	4

Çizelge 3.4 Yatak Alaşımlarının Karşılaştırmalı Özellikleri [12] (Devamı)

Malzeme	Brinell Sertlik		Maks. Çalış. Sıcaklık °C	Min. Mil Sertliği HRC	*Aşınma özelliği	*Yatak Sarma Karşı Koyma	*Korozyon Direnci	*Yağın Oksitlenmesine Etkisi	*Yorulma Dayanımı
	20 °C	150 °C							
Gümüş	25 ~ 30	25 ~ 30	400	45	3	4	5	5	5
Kalay Bronzları	60 ~ 80	60 ~ 70	400	45	1	1	4	4	5
Plastik alüminyum alaşımları	35 ~ 40	32 ~ 46	300	45	2	2	5	5	4
*Not: Sağdaki beş sütunda verilen boyutsuz değerler kıyaslama için verilmiştir. Kıyaslamada kullanılan beşlik sistemde 5 ile gösterilmiştir.									

Her ne kadar kaymalı yataklar malzemelerini başlıklar halinde incelemek bile, birkaçında kısaca sinterleme işlemiyle üretildiklerinden bahsedilmektedir ve dolayısıyla ayrı bir parantez açarak sinterleme işlemini yeni bir başlıkta incelenmektedir.

3.1.9 Sinter Yatak Malzemeleri

Kendinden yağlama özelliğine sahip yatak malzemeleri, toz metalurjisi ile üretilen eski endüstriyel parçalardandır ve bunun yanında hacimsel olarak da toz metal üretiminin en büyük bölümünü oluşturmaktadır. Porözlü yatak malzemelerinin en önemli avantajları içerdikleri boşluklarda yağ tutabilme özellikleridir. Yağ tutma kapasitesi malzeme hacminin %25'ine kadar çıkabilmektedir.

Yatak hareketi başladığında malzeme içerisine gömülü olan yağ, genleşme katsayısının metalden yüksek olması nedeniyle dışarı çıkar. Hareket durduğunda ise kapiler kuvvetin etkisi ile tekrar yatak malzemesi içerisine emilir [13].

Yanase ve Miyasaka yaptıkları çalışmada sinter malzemelerin aşınma özelliklerinin hazırlanan toz bileşiminin değiştirilmesi ile geliştirilebildiğini göstermiştir. Karışımın %14-18'i oranında bakır ilave edildiğinde aşınma ve "seizure" direncinin arttığını gözlenmiştir [14].

Toz metal yatak malzemeleri bileşimlerine göre üç temel gruptan oluşmaktadır. Bunlar: bronz, demir esaslı ve demir-bronz sinter yatak malzemeleridir. En çok kullanılan toz metal yatak malzemesi %90Cu-%10Sn bileşimine sahip olan bronzdur. Bu malzeme daha düşük maliyeti olan ve daha hafif şartlarda çalışan sistemlerde kullanılan demir esaslı ve demir-bronz sinter malzemelere oranla çok daha iyi yatak performansı göstermektedir[13].

3.2 Mangan Fosfat Yüzey Kaplama Malzemesi

Mangan fosfat kaplamalar metal yüzeyinde yağ tutabilme kabiliyeti yüksek bir tabaka oluşturarak yağlı ortamda metal metal sürtünmesini engellemek amacıyla yapılan literatürde yaygın olarak çalışılan kaplamalardandır. Gözenekli yapısı yağ tabakasını emerek ve yapısında tutarak yüksek hızlarda performans kayıplarının ve aşınmaların azaltılmasını sağlar. Ayrıca bu kaplamalar yüksek korozyon dayanımlarına sahiptir [15].

Mangan fosfat kaplamaların tribolojik özellikleri geliştirici yönde çok önemli iki katkıları mevcuttur. Yağ tutma özellikleri sayesinde sürtünmeyi azaltırlar. İkinci önemli özellikleri ise oluşturdukları yumuşak katmanın basınç altında hafifçe deforme olarak yüzey gerilimini azaltmasıdır. Mangan fosfat kaplamalar aşınma problemi için geçici bir önlemden daha çok ekipman ömrünü arttırıcı etkiye sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı mangan fosfat kaplamalar aşınmaya dirençli kaplamalar kategorisine girmektedir [16].

Kaplama ile elde edilen katman temel olarak hureaulite $(Mn, Fe)_5H_2(PO_4)_2, 4H_2O$ 'ten meydana gelmektedir. Bunun yanında banyodaki demir miktarına bağlı olarak demir hidroksit ve demir fosfatlar da oluşmaktadır. Yağlı koşullarda en iyi aşınma özellikleri

küçük taneli kaplamalardadır [16]. Mevcut kompresörde krank mili yataklarında bu tür kaplamalar yapılmaktadır.

Yukarıdaki malzeme çeşitleri ve mangan fosfat detaylıca görüldüğü gibi; eğer maliyet söz konusu değilse, sinterlenmiş bronzlu yatakların kaymalı yatak malzemesi olarak kullanılması, uzun ömür ve düşük aşınma konularında avantaj sağlayacaktır.

SİSTEME ETKİ EDEN TÜM KUVVET VE MOMENTLERİN TESPİT EDİLMESİ

Bu çalışmamızda yataklara etki eden tüm kuvvet ve momentlerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca, krank milinin matematik modeli için denklemler de çıkarılmıştır.

Krank milinin hareketi beş bileşen ile tanımlanır: rotorun kütle merkezinde iki mutlak yatay deplasmanlar x_r , y_r ve 3 Euler dönme açıları ϕ_r , θ_r , ψ_r . Sırasıyla yer vektörleri r_{1r} , r_{2r} , r_{3r} ile krank milinin referans geometrisiyle ilişkili olan alt, üst ve eksantrik yatak konumları tarif edilmiştir [17]. Krank mili üzerinde geometrik bileşenler Şekil 4.1’de gösterilmiştir.

Şekil 4.1 Kompresör Bileşenlerinin Geometrik Yerleşimi[17]

Krank milinin dönme matrisleri (T_r); spin (T_{ψ_r}), yönelim (T_{θ_r}) ve devinim (T_{ϕ_r}) matrislerinin ürünü olarak tanımlanır [17].

$$T_r = T_{\psi_r} \cdot T_{\theta_r} \cdot T_{\phi_r} \quad (4.1)$$

ise,

$$T_{\psi_r} = \begin{bmatrix} \cos(\psi_r) & \sin(\psi_r) & 0 \\ -\sin(\psi_r) & \cos(\psi_r) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.2)$$

$$T_{\theta_r} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_r) & 0 & -\sin(\theta_r) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(\theta_r) & 0 & \cos(\theta_r) \end{bmatrix} \quad (4.3)$$

$$T_{\phi_r} = \begin{bmatrix} \cos(\phi_r) & \sin(\phi_r) & 0 \\ -\sin(\phi_r) & \cos(\phi_r) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.4)$$

Kompresörün hareketli parçalarının açısal hızları, onların Euler dönme matrislerinin türevi ile hesaplanabilir. Krank mili açısal hız vektörü ω_r , Y_r ekseninde $\dot{\theta}$ hızı ile bir yönelim ve Z_r eksen etrafında $\dot{\psi}$ hızı ile bir spin hareketleriyle takip edilen, Z_r ekseninde $\dot{\phi}$ hızı ile bir devinim kombinasyonu yoluyla hesaplanması için, krank milinin yerel koordinat sisteminde tümü projelendirilmiştir [17].

$$\omega_r = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{d\psi_r}{dt} \end{bmatrix} + T_{\psi_r} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{d\theta_r}{dt} \\ 0 \end{bmatrix} + T_{\psi_r} \cdot T_{\theta_r} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{d\phi_r}{dt} \end{bmatrix} \quad (4.5)$$

Biyel kolu yatağı ve krank milinin eksantrik yatağı merkezleri arasındaki bağıl yer değiştirme Δ_3 olarak ifade edilir ve biyel kolu kütle merkezinin mutlak konumuna R_{gc} ,

aynı şekilde krank milden gelen R_{gr}' 'ye ve R_{3r} ve R_{3c} mutlak vektörlerine bağlıdır. Şekil 4.2'de gösterilmiştir [17].

$$\Delta_3 = -R_{gr} - R_{3r} + R_{gc} + R_{3c} \quad (4.6)$$

$$R_{3r} = T_r^T \cdot r_{3r} \quad (4.7)$$

$$R_{3c} = T_r^T \cdot r_{3c} \quad (4.8)$$

Burada; r_{3c} : Biyel kolunun referans geometrisi ile eksantrik yatak arasındaki yer vektörü

Şekil 4.2 Krank - Biyel Mekanizması Piston kuvvetleri[17]

Kompresörün çalışma çevrimi boyunca meydana gelen gaz reaktif sıkıştırma yükü, her bir bileşenin kuvvet diyagramlarını temsil eden yatak reaksiyon kuvvetlerine sebep olur. Ayrıca, krank mili açısal hız ve işlevsel sıkıştırma yükü ile uyumlu bir motor sürüş torku, dinamik sistemin aktif bir dış yükü olarak kabul edilmektedir.

Şekil 4.3 Krank Milin Kuvvet Diyagramları[17]

Şekil 4.3'te x,y yönlerindeki krank mili kuvvet diyagramları gösterilmektedir. Küçük ve sabit olarak kabul edilen z yönündeki hareket diyagramında hesaba katılmamıştır. Krank milin alt ve üst yataklarına etki eden kuvvetler sırasıyla;

$$F_1 = \begin{bmatrix} F_{1x} \\ F_{1y} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4.9)$$

$$F_2 = \begin{bmatrix} F_{2x} \\ F_{2y} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4.10)$$

Krank milin eksantrik yataklarına uygulanan, biyel kolu ve eksantrik şaft arasındaki etkileşim kuvveti gösterilmektedir;

$$F_3 = \begin{bmatrix} F_{3x} \\ F_{3y} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4.11)$$

Rotorun harici sürüş torku;

$$T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ T_z \end{bmatrix} \quad (4.12)$$

Elastik Kuvvetler: Elastik kuvvetler, yatak deplasman değerleriyle ters orantılıdır. Elastik kuvvetlerin çapraz bağlantı K_{ij} ve direkt rijitlik K_{ii} koşulları ile belirlenen bir rijitlik matrisi yoluyla hesaplanırlar.[17]

$$K_i = \begin{bmatrix} k_{ii} & k_{i1} & k_{i2} \\ k_{i1} & k_{ii} & k_{i1} \\ k_{i2} & k_{i1} & k_{ii} \end{bmatrix}, i = 1, 2, 3 \quad (4.13)$$

$$C_i = \begin{bmatrix} c_{ii} & c_{i1} & c_{i2} \\ c_{i1} & c_{ii} & c_{i1} \\ c_{i2} & c_{i1} & c_{ii} \end{bmatrix}, i = 1, 2, 3 \quad (4.14)$$

Viskoz Kuvvetler: Viskoz kuvvetler, yatakların deplasman değerleriyle ters orantılıdır. Viskoz kuvvetlerin çapraz bağlantı C_{ij} ve direkt sönümleme C_{ii} koşulları ile belirlenen bir sönümleme matrisi yoluyla hesaplanırlar.

Kombine kuvvetler: viskoz ve elastik yatak kuvvetleri F_1, F_2, F_3 için bünye denklemleri nihayet yazılabilir;

$$F_1 = -K_1 \cdot (R_{gr} + R_{1r} - r_{1r}) - C_1 \cdot (\dot{R}_{gr} + \dot{R}_{1r}) \quad (4.15)$$

$$F_2 = -K_2 \cdot (R_{gr} + R_{2r} - r_{2r}) - C_2 \cdot (\dot{R}_{gr} + \dot{R}_{2r}) \quad (4.16)$$

$$F_3 = -K_3 \cdot \Delta_3 - C_3 \cdot \dot{\Delta}_3 \quad (4.17)$$

Newton-Euler denklemlerinden hareket dinamik denklemleri elde edilir. Krank mili getirileri için bu tür denklem uygulamaları;

$$M_r \cdot \ddot{R}_{gr} = -F_1 + F_2 + F_3 \quad (4.18)$$

$$I_r \cdot \dot{\omega}_r + \omega_r \times I_r \cdot \omega_r = r_{1r} \times T_r \cdot F_1 + r_{2r} \times T_r \cdot F_2 - r_{3r} \times T_r \cdot F_3 + \tau \quad (4.19)$$

Burada;

M_r : Krank milinin kütle dağılım matrisini ifade etmektedir.

I_r : Krank milinin atalet tensörüdür.

Hermetik kompresöre ait krank – biyel mekanizmasının komponentlerinin gerilme analizlerinde kullanmak amacıyla mafsal kuvvetleri hesaplanmıştır. Mekanizma üzerinde mafsal kuvvet hesabı iki aşamada gerçekleştirilmektedir:

- Mekanizma Kinematik Analizi
- Mekanizma Dinamik Kuvvet Analizi

4.1 Krank Biyel Mekanizması Kinematik Analizi

Dinamik analiz ile mafsal kuvvetlerinin belirlenebilmesi amacıyla ilk olarak her bir komponente ait zamana bağlı konum, hız ve ivme değerleri hesaplanmıştır. Krankın sabit 2932 d/d hız ile döndüğü kabul edilmiştir. Hesaplarda kullanılan krank açısı, biyel açısı ve ilgili diğer mesafeler Şekil 4.4'te sunulmuştur.

Şekil 4.4 Krank - Biyel Mekanizması Geometrik Parametreleri

Şekil 4.4'te krank dönme merkezi A noktası, biyel ile krankın bağlandığı eksantrik milin merkezi B noktası ve biyel ile pistonun bağlandığı mafsal C noktası ile ifade edilmiştir. Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi;

q = krank dönme açısı [°]

r = krank mili merkezi ile krank eksantrik muylu arasındaki mesafe [mm]

ψ = biyel açısı [°]

L = biyel uzunluğu [mm]

L_g = biyel ağırlık merkezinin, krank eksantrik muyluya olan mesafesi [mm]

e = krank ve piston arasındaki eksen kaçıklığı [mm]

Sistemde kinematik analizi gerçekleştirilen krank-biyel mekanizmasının gerekli ölçüleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

$$r = 8,72 \text{ mm} \quad L = 38,7 \text{ mm} \quad L_g = 14,67 \text{ mm} \quad e = 2,35 \text{ mm}$$

Buna göre krank ve biyel uzunlukları ve ilgili açılar kullanılarak aşağıdaki eşitlik yazılabilir:

$$e + r \cdot \sin(q) = L \cdot \sin(\psi) \quad (4.20)$$

Yukarıdaki denklem kullanılarak ψ açısının değerleri, q açısı cinsinden aşağıdaki gibi yazılmaktadır:

$$\sin(\psi) = \frac{e + r \cdot \sin(q)}{L} \quad (4.21)$$

$$\cos(\psi) = \sqrt{1 - \left(\frac{e + r \cdot \sin(q)}{L}\right)^2} \quad (4.22)$$

Denklem 4.21 kullanılarak biyel açısının değişimi, krank dönme açısına bağlı olarak aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir ve burada biyel açısı (ψ); 90° krank dönme açısında maksimum derecesine, yani 15,082° değerine, ulaşmaktadır:

Çizelge 4.1 Biyel Açısının Değişimi

Denklem 4.21 ve 4.22 kullanılarak pistonun konumu, krank dönme açısına bağlı olarak aşağıdaki eşitlik ile ifade edilebilmektedir:

$$X_p = r \cdot \cos(q) + L \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{e+r \cdot \sin(q)}{L}\right)^2} \quad (4.23)$$

Denklem 4.23 kullanılarak pistonun konumu, krank dönme açısına bağlı olarak aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir ve burada pistonun krank dönme merkezine olan en uzak mesafesi, 357° krank dönme açısında 47,361 mm olarak tespit edilmiştir:

Çizelge 4.2. Piston Konumunun Değişimi

Pistonun hızı ve ivmesi ise piston konum eşitliğinin zamana bağlı birinci ve ikinci türevleri alınarak belirlenmektedir:

$$\text{Pistonun Hızı : } V_p = \frac{dX_p}{dt} \quad (4.24)$$

$$\text{Pistonun İvmesi : } A_p = \frac{dV_p}{dt} \quad (4.25)$$

Denklem 4.24 ve 4.25 kullanılarak pistonun ivmesi ve hızının değişimi, krank dönme açısına bağlı olarak aşağıdaki gibi tespit edilmiştir ve burada görüldüğü gibi yer değiştirmenin en yüksek olduğu noktada, pistonun hızı ve ivmesi en yüksek mertebesine ulaşmaktadır:

Çizelge 4.3 Piston Hızının Değişimi

Çizelge 4.4 Piston İvmesi Değişimi

Biyel kolu ağırlık merkezinin X ve Y konumu, krank dönme açısına bağlı olarak aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:

$$X_G = r \cdot \cos(q) + L_G \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{e+r \cdot \sin(q)}{L}\right)^2} \quad (4.26)$$

$$Y_G = r \cdot \sin(q) + L_G \cdot \frac{e+r \cdot \sin(q)}{L} \quad (4.27)$$

Denklem 4.26 ve 4.27 kullanılarak krank dönme açısına bağlı olarak biyel kolu ağırlık merkezi X ve Y konumunun değişimi aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:

Çizelge 4.5 Biyel Kolu Ağırlık Merkezi X Konumu Değişimi

Çizelge 4.5 ve 4.6'da görüldüğü gibi, biyel kolunun ağırlık merkezinin x yörüngesindeki konum değişimi sinüs eğrisi oluşturmaktadır. Düzgün bir hareket söz konusudur. Krank milinin her turunda, biyel kolunun hareketinde bir değişme gözükmeyecektir.

Çizelge 4.6 Biyel Kolu Ağırlık Merkezi Y Konumu Değişimi

Biyel kolu ağırlık merkezinin X ve Y doğrultusundaki hızı ve ivmesi ise, biyel kolu ağırlık merkezinin X ve Y konum eşitliklerinin zamana bağlı birinci ve ikinci türevleri alınarak belirlenmektedir:

Biyel kolu ağırlık merkezinin X ve Y yörüngelerindeki hızı:

$$V_{Gx} = \frac{dX_G}{dt} \text{ ve } V_{Gy} = \frac{dY_G}{dt} \quad (4.28)$$

Yukarıdaki denklemden de anlaşılacağı gibi, yer değiştirme bir sinüs fonksiyonun eğrisi olduğundan buna bağlı olarak hem x hem de y yörüngelerindeki hız değişimi, krank dönme açısının bir sinüs fonksiyonudur. Denklem 4.28 kullanılarak, biyel kolu ağırlık merkezinin X ve Y yörüngelerindeki hız değişimi, krank dönme açısına bağlı olarak aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:

Çizelge 4.7 Biyel Kolu Ağırlık Merkezi X yönündeki Hız Değişimi

Çizelge 4.8 Biyel Kolu Ağırlık Merkezi Y yönündeki Hız Değişimi

Biyel kolu ağırlık merkezinin X ve Y yöresindeki ivmesi:

$$A_{Gx} = \frac{dV_{Gx}}{dt} \text{ ve } A_{Gy} = \frac{dV_{Gy}}{dt} \quad (4.29)$$

Denklem 4.29 kullanılarak, biyel kolu ağırlık merkezinin X ve Y yörüngelerindeki ivme değişimi, krank dönme açısına bağlı olarak aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:

Çizelge 4.9 Biyel Kolu Ağırlık Merkezi X Yönündeki İvme Değişimi

Çizelge 4.10. Biyel Kolu Ağırlık Merkezi Y Yönündeki İvme Değişimi

Krank ağırlık merkezinin X ve Y doğrultularındaki konum, hız ve ivme eşitlikleri aşağıda sunulmuştur:

$$X_{kg} = -r_{kg} \cdot \cos(-q + 171,26) \quad (4.30)$$

$$Y_{kg} = -r_{kg} \cdot \sin(-q + 171,26) \quad (4.31)$$

Bu eşitliklerde yer alan **171,26** terimi, krank ağırlık merkezinin dönme eksenine olan mesafesinden kaynaklanan açı kaymasını temsil etmektedir. Farklı modeller için yapılacak hesaplarda bu değerin de güncellenmesi gerekmektedir. Analizi gerçekleştirilen krank-biyel mekanizmasında;

$r_{kg} = 0,58 \text{ mm}$ (Krank dönme merkezi ile krank ağırlık merkezi arasındaki mesafe) olarak kullanılmaktadır.

Denklem 4.30 ve 4.31 kullanılarak, krank mili ağırlık merkezinin krank dönme açısına bağlı olarak değişimi aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

Çizelge 4.11 Krank Ağırlık Merkezi X Konumunun Değişimi

Çizelge 4.12 Krank Ağırlık Merkezi Y Konumunun Değişimi

Krank mili ağırlık merkezinin X ve Y doğrultusundaki hızı ve ivmesi ise, krank mili ağırlık merkezinin X ve Y konum eşitliklerinin zamana bağlı birinci ve ikinci türevleri alınarak belirlenmektedir:

Krank mili ağırlık merkezinin X ve Y yörüngelerindeki hızı:

$$V_{k_{gx}} = \frac{dX_{kg}}{dt} \text{ ve } V_{k_{gy}} = \frac{dY_{kg}}{dt} \quad (4.32)$$

Denklem 4.32 kullanılarak, krank mili ağırlık merkezinin X ve Y yörüngelerindeki hız değişimi, krank dönme açısına bağlı olarak aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:

Çizelge 4.13 Krank Ağırlık Merkezi X Yönündeki Hız Değişimi

Çizelge 4.14 Krank Ağırlık Merkezi Y Yönündeki Hız Değişimi

Krank mili ağırlık merkezinin X ve Y yörüngelerindeki ivmesi:

$$A_{k_{gx}} = \frac{dV_{k_{gx}}}{dt} \text{ ve } A_{k_{gy}} = \frac{dV_{k_{gy}}}{dt} \quad (4.33)$$

Denklemler 4.33 kullanılarak, krank mili ağırlık merkezinin X ve Y yörüngelerindeki ivme değişimi, krank dönme açısına bağlı olarak aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:

Çizelge 4.15 Krank Ağırlık Merkezi X Yönündeki İvme Değişimi

Çizelge 4.16 Krank Ağırlık Merkezi Y Yönündeki İvme Değişimi

4.2 Krank Biyel Mekanizması Dinamik Kuvvet Analizi

Dinamik kuvvet analizinde, zamana bağlı değişen mafsallık kuvvetleri hesaplanmıştır. Tüm komponentler için aşağıda sunulan Newton'un ikinci yasasından faydalanılarak oluşturulan eşitlikler çözümlenerek istenilen kuvvetler elde edilmiştir:

$$\sum F = m \cdot a \text{ ve } \sum M = I_g \cdot \alpha \quad (4.34)$$

Denklem 4.34'de belirtildiği gibi;

I_g = Cismin ağırlık merkezinde hesaplanan kütsel atalet momenti [m^4]

α = cismin açısal ivmesi [rad/s^2]

m = cismin kütesini [kg]

a = cismin doğrusal ivmesi [m/s^2]

Sistemde piston üzerine etki eden kuvvet ve bileşenleri Şekil 4.5'te gösterilmektedir:

Şekil 4.5 Piston Üzerine Etki Eden Kuvvetler[19]

F_{px} = Biyel tarafından X doğrultusunda pistona uygulanan kuvvet [N]

F_{py} = Biyel tarafından Y doğrultusunda pistona uygulanan kuvvet →

veya Gövdenin yağ basıncıyla beraber pistona uyguladığı tepki kuvvet [N]

$F_{basınç}$ = Pistona etkiyen soğutkan gaz basınç kuvveti [N]

A_p = Pistonun X doğrultusundaki ivmesi [m/s^2]

Pistonun x doğrultusundaki ivme deęiřimi, krank dnme aısına baęlı olarak kinematik analiz yoluyla hesaplanmıřtır. Pistona etki eden soęutkan gaz basın kuvvetinin deęiřimi, krank dnme aısına baęlı olarak ařaęıdaki izelgede sunulmuřtur:

izelge 4.17 Pistona Etki Eden Basın Kuvvetinin Deęiřimi

řekil 4.5'te kuvvet dengesi oluřturulduęunda, ařaęıdaki denklem ortaya ıkmaktadır:

$$F_{px} + F_{basın} = m_{piston} \cdot A_p \quad (4.35)$$

Sistemdeki pistonun ktlesi; $m_{piston} = 17,79 \text{ gr} = 0,01779 \text{ kg}$

Denklem 4.35 kullanılarak, F_{px} pistonu biyel kolu tarafından x doğrultusunda etki eden kuvvet ařaęıdaki řekilde tespit edilmiřtir:

Çizelge 4.18 Biyel Kolundan Pistona Etki Eden X Doğrultusundaki Kuvvet Değişimi

Şekil 4.5'te F_{py} , Biyel tarafından Y doğrultusunda pistona uygulanan kuvvet veya silindir gövdenin yağ basıncıyla beraber pistona uyguladığı tepki kuvveti aşağıdaki denklem ile tespit edilmektedir.

$$F_{py} = \tan(\psi) \cdot F_{px} \quad (4.36)$$

Denklem 4.36'de kinematik analizde elden edilen (ψ) biyel açısı değişimi kullanılmaktadır. F_{py} 'nin krank açısına bağlı olarak değişimi aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:

Çizelge 4.19 Biyel Kolundan Pistona Etki Eden Y doğrultusundaki Kuvvet Değişimi

Krank tarafından biyel koluna etki eden x ve y doğrultusundaki kuvvetler, aşağıdaki oluşturulan kuvvet dengesi denklemleriyle tespit edilmektedir:

$$F_{px} + F_{bkx} = m_b \cdot A_{Gx} \quad (4.37)$$

$$F_{py} + F_{bky} = m_b \cdot A_{Gy} \quad (4.38)$$

Denklem 4.18 ve 4.19'da kinematik analizde elde edilen biyel kolu ağırlık merkezinin x ve y doğrultularındaki ivmeleri A_{Gx} ve A_{Gy} olarak belirtilmiştir.

Sistemimizde biyel kolunun kütlesi; $m_b = 20,96 \text{ gr} = 0,02096 \text{ kg}$

Çizelge 4.18 ve 4.19'da pistona etki eden biyel kolu kuvvetlerinin (F_{px} ve F_{py}) değişimleri gösterilmiştir. Denklem 4.37 ve 4.38 kullanılarak, krank tarafından biyel koluna etki eden x ve y doğrultusundaki kuvvetlerin (F_{bkx} ve F_{bky}) krank dönme açısına bağlı olarak, aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:

Çizelge 4.20 Krank Tarafından Biyel Koluna Etki Eden X Doğrultusundaki Kuvvet Değişimi

Çizelge 4.21 Krank Tarafından Biyel Koluna Etki Eden Y Doğrultusundaki Kuvvet Değişimi

Krank eksantrik muylu tarafından, krank mili alt ve üst yataklarına x ve y doğrultularında etki eden kuvvetler aşağıdaki kuvvet dengesi denklemleriyle tespit edilmektedir.

Krank mili alt yataklarına etki eden kuvvetler için krank mili üst yatağına göre moment dengesi:

$$\sum M_x = F_{ax} \cdot R_{ua} + F_{bkx} \cdot R_{ub} + F_{mx} \cdot R_{ug} = 0 \quad (4.39)$$

$$\sum M_y = F_{ay} \cdot R_{ua} + F_{bky} \cdot R_{ub} + F_{my} \cdot R_{ug} = 0 \quad (4.40)$$

Sabit hızla döndüğü için krank milinin açısal ivmeleri sıfırdır. Denklem 1.39 ve 1.40'daki ifadeler;

F_{ax} = Krank mili alt yatağına etki eden X doğrultusundaki kuvvet [N]

F_{ay} = Krank mili alt yatağına etki eden Y doğrultusundaki kuvvet [N]

R_{ua} = Krank mili üst yatak ile alt yatak arasındaki mesafe

R_{ub} = Krank üzerinde biyel kolu bağlantı noktası ile krank üst yatağı arasındaki mesafe

R_{ug} = Krank mili ağırlık merkezi ile krank mili üst yatağı arasındaki mesafe

R_{ua} , R_{ub} ve R_{ug} mesafelerin ölçü birimleri aynı olmalıdır. Sistemde kullanılan mesafeler;

$$R_{ua} = 38,2 \text{ [mm]}$$

$$R_{ub} = 20,365 \text{ [mm]}$$

$$R_{ug} = 16,96 \text{ [mm]}$$

F_{mx} = Dönmeden dolayı x yönündeki merkezkaç kuvveti [N]

F_{my} = Dönmeden dolayı y yönündeki merkezkaç kuvveti [N]

$$F_{mx} = m_k \cdot \omega^2 \cdot r_{k_{gx}} \quad (4.41)$$

$$F_{my} = m_k \cdot \omega^2 \cdot r_{k_{gy}} \quad (4.42)$$

Denklem 4.41 ve 4.42’de belirtildiği gibi F_{mx} ve F_{my} merkezkaç(santrifüj) kuvvetlerin hesaplanması için öncelikle krankın açısal hızı hesaplanması gerekir.

Sabit devirle dönen krankın açısal hızı:

$$\omega = \frac{\pi \cdot n}{30} = \frac{\pi \cdot 2932}{30} = 307,0383 \text{ rad/sn}$$

$r_{k_{gx}}$ ve $r_{k_{gy}}$; kinematik analiz kısmında değişimi hesaplanan, krank ağırlık merkezinin x ve y doğrultularındaki konum değişimlerini X_{k_g} ve Y_{k_g} gösteren mesafelerin mutlak değerleridir.

$$r_{k_{gx}} = |X_{k_g}| \text{ ve } r_{k_{gy}} = |Y_{k_g}| \quad (4.43)$$

Yukarıda belirtilen basamaklara göre merkezkaç kuvvetinin x ve y bileşenlerinin krank dönme açısına bağlı olarak Çizelge 4.22 ve 4.23’de aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

Çizelge 4.22 Merkezkaç Kuvveti X Doğrultusundaki Değişimi

Çizelge 4.23 Merkezkaç Kuvveti Y Doğrultusundaki Değişimi

Çizelge 4.20 Krank Tarafından Biyel Koluna Etki Eden X Doğrultusundaki Kuvvet Değişimi krank tarafından biyel koluna etki eden kuvvetler (F_{bkx} ve F_{bky}) yardımıyla, Denklem 4.39 kullanılarak krank mili alt yatağına etki eden x ve y doğrultusundaki kuvvetler (F_{ax} ve F_{ay}) tespit edilmiştir:

Çizelge 4.24 Krank Mili Alt Yatağına Etki Eden X Doğrultusundaki Kuvvetin Değişimi

Çizelge 4.25 Krank Mili Alt Yatağına Etki Eden Y Doğrultusundaki Kuvvetin Değişimi

Krank mili üst yataklarına etki eden x ve y doğrultusundaki kuvvetleri hesaplamak için kuvvet dengesi denklemleri oluşturulmuştur:

$$\sum F_x = F_{ux} + F_{ax} + F_{bkx} + F_{mx} = m_k \cdot A_{k_{gx}} \quad (4.44)$$

$$\sum F_y = F_{uy} + F_{ay} + F_{bky} + F_{my} = m_k \cdot A_{k_{gy}} \quad (4.45)$$

Denklem 4.44 ve 4.45'deki ifadeler;

F_{ux} = Krank mili üst yatağına etki eden X doğrultusundaki kuvvet [N]

F_{uy} = Krank mili üst yatağına etki eden Y doğrultusundaki kuvvet [N]

F_{ax} = Krank mili alt yatağına etki eden X doğrultusundaki kuvvet [N]

F_{ay} = Krank mili alt yatağına etki eden Y doğrultusundaki kuvvet [N]

F_{mx} = Dönmeden dolayı x yönündeki merkezkaç kuvveti [N]

F_{my} = Dönmeden dolayı y yönündeki merkezkaç kuvveti [N]

F_{bkx} = Krank tarafından biyel koluna etki eden x doğrultusundaki kuvvet [N]

F_{bky} = Krank tarafından biyel koluna etki eden y doğrultusundaki kuvvet [N]

$A_{k_{gx}}$ = Krank mili ağırlık merkezinin X doğrultusundaki ivmesi [mm/s^2]

$A_{k_{gy}}$ = Krank mili ağırlık merkezinin Y doğrultusundaki ivmesi [mm/s^2]

Denklem 4.44 ve 4.45'deki $A_{k_{gx}}$ ve $A_{k_{gy}}$ ivme değişimleri kinematik analiz bölümünde tespit edilmiştir. Ayrıca, F_{bkx} , F_{bky} , F_{mx} ve F_{my} kuvvet değişimleri de hesaplanmıştır. Hesaplanan değerlere göre, yukarıdaki denklemler kullanılarak krank mili üst yataklarındaki kuvvet değişimleri x ve y doğrultularına göre belirlenmiştir:

Çizelge 4.26 Krank Mili Üst Yatağına Etki Eden X Doğrultusundaki Kuvvetin Değişimi

Çizelge 4.27 Krank Mili Üst Yatağına Etki Eden Y Doğrultusundaki Kuvvetin Değişimi

KRANK YATAK KUVVETLERİNİN MATLAB ANALİZLERİ İLE SOLIDWORKS MOTION ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bölüm 4'te Matlab analizi yapılan sistemin, ayrıca SolidWorks Motion analizleri ile karşılaştırılması yapılmıştır.

Analitik hesaplamalarda kullanılan bazı değerler(kütle, hacim vs.) yaklaşık değerler olduğundan, katı modeller oluşturulup, Solidworks Malzeme Kütüphanesinden modele yakın malzemeler seçilmiştir. Böylece şekle bağlı ataletlerin gerçeğe daha yakın hesaplanması amaçlanmıştır. SWM Analizi yapılmasının sebeplerinden bir diğeri de, hesaplanan yatak kuvvetlerini doğrudan gerilme analizinde kullanmaktır. Aşağıda SWM ve Analitik Yatak Kuvvet değerleri 3 ayrı bölge için karşılaştırılmıştır.

- Krank Mili Pim Yatağı
- Krank Mili Üst Yatağı
- Krank Mili Alt Yatağı

Çizelge 5.1 ve 5.2'de krank mili pim yatağına etki eden x ve y kuvvetlerin analizleri aşağıdaki gibi karşılaştırılmıştır:

Çizelge 5.1 Krank Mili Pim Yatağına Etki Eden X Doğrultusundaki Kuvvetin Değişimi

Çizelge 5.2 Krank Mili Pim Yatağına Etki Eden Y Doğrultusundaki Kuvvetin Değişimi

Çizelge 5.3 ve 5.4'te krank mili pim yatağına etki eden x ve y kuvvetlerin analizleri aşağıdaki gibi karşılaştırılmıştır.

Çizelge 5.3 Krank Mili Üst Yatağına Etki Eden X Doğrultusundaki Kuvvetin Değişimi

Çizelge 5.4 Krank Mili Üst Yatağına Etki Eden Y Doğrultusundaki Kuvvetin Değişimi

Çizelge 5.5 ve 5.6'da krank mili pim yatağına etki eden x ve y kuvvetlerin analizleri aşağıdaki gibi karşılaştırılmıştır.

Çizelge 5.5 Krank Mili Alt Yatağına Etki Eden X Doğrultusundaki Kuvvetin Değişimi

Çizelge 5.6 Krank Mili Alt Yatağına Etki Eden Y Doğrultusundaki Kuvvetin Değişimi

Şekil 5.1 Sistemde Max. Sıkıştırma Anı

Çizelgeler incelendiğinde maksimum kuvvet değerleri, Şekil 5.1’de görüldüğü gibi sıkıştırmanın son anlarına doğru oluşmaktadır.

Yaklaşık olarak başlangıç konumuna göre; 336° ve t = 0.01904 sn’de max. kuvvet okunmaktadır. Analiz süresini kısaltmak için sadece 336° anındaki durum incelenmiştir.

5.1 Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) ile Kinematik Analiz

Sistemin kinematik analizi Solidworks Simulation/Motion Analysis yazılımı ile de gerçekleştirilmiştir. Yazılım içerisinde kullanılan parametreler Çizelge 5.7’de verilmiştir.

Çizelge 5.7 Yazılımda Kullanılan Ana Parametreler

Parametre	Değer
Dönme süresi (1 dönme=360°)	0.02046385s
Saniyedeki Devir	17592
Integral Tipi	GSTIFF
Maksimum Yineleme	25

Çizelge 5.8 Analiz sonucu ortaya çıkan hız, ivme, yer değiştirme eğrileri

KRANK YATAKLARININ OPTİMİZASYONU VE BURÇ KULLANIMI

Sistemin mevcut yatakları incelenerek, açığa bağlı olarak eksantriklik oranları hesaplanmakta, eksantriklik oranına ve sommerfeld sayılarına bağlı olarak yatağın mevcut durumu karakterize edilmektedir. Bulunduğu mevcut durumlar göz önüne alınarak, yatakta daha uygun hidrodinamik yağlama koşullarına ulaşabilmek için birkaç farklı yöntem denenmektedir. Denemeler yatak optimizasyonuna göre şekillendirilmektedir.

Ayrıca, optimizasyon sonucunda yatağa uygun burç kullanımı incelenmiştir.

6.1 Mevcut Sistemdeki Krank Mili Yataklarındaki Eksantriklik Oranının Değişimi

Hidrodinamik yağlama koşullarında yatakların eksantriklik oranına, yataklarda kullanılan yağın viskozitesine, radyal yatak boşluğuna ve yatağın geometrik parametrelerine bağlı olarak yatağın taşıyabileceği yük, literatür araştırmalarına göre tanımlanmıştır ve aşağıda gösterilmiştir[3]:

$$W = \frac{\mu UL^3}{4C^2} \cdot \frac{\varepsilon}{(1 - \varepsilon^2)^2} [\pi^2(1 - \varepsilon^2) + 16\varepsilon^2]^{1/2} \quad (6.1)$$

Yukarıdaki formülde belirtildiği gibi;

C: radyal yatak boşluğu(clerance) [m]

U: milin dönme hızı [m/s]

L: yatak uzunluğu [m]

W: Hidrodinamik yağlama koşullarında yatağın taşınması gereken yük [N]

μ : Yağın Viskozitesi [kgm/s]

ϵ : Eksantrik oranı

Krank-biyel mekanizmamız için gerçekleştirilen kinematik ve kuvvet analizi sonucu üst ve alt yataklar üzerine etki eden kuvvetlerin krank açısına bağlı olarak değişimi Matlab programında yazılan kodlar ile bulunmuştur. Ayrıca, Solidworks programıyla yine yataklar üzerine etki eden kuvvetler krank açısının değişimine göre bulunmuştur. Dolayısıyla, eksantriklik oranının değişimi her iki analiz sonucuna göre değerlendirilecektir. Sonrasında sistemdeki maks. kuvvetlere göre, maks. eksantriklik oranı tespit edilecektir.

Sistemde krank açısına değişimine göre değişmeyen parametreler aşağıda belirtilmiştir:

1. Radyal yatak boşluğu;

Sistemdeki yatağın çapı (D) = 12,002 mm ; R = 6,001x10⁻³ mm

Sistemdeki dönen milin çapı (D₀) = 11,992 mm ; R = 5,996x10⁻³ mm

C = R - R₀ = 5x10⁻⁶ [m]

2. Yatak içindeki milin dönme hızı;

Milin dönme devri (n) = 2930 d/d

U = $\frac{2\pi n}{60} \cdot R_0 = 1,8397$ [m/s]

3. Yatak Uzunluğu; **L_{üst} = 0,0186 [m]; L_{alt} = 0,0114 [m]**

4. Yağın viskozitesi Reniso WF 5A için 60°de **$\mu = 0,0027$ [kgm/s]**

Yukarıda ilk dört parametre sabittir ve dönme açısına bağlı olarak değişkenlik göstermemektedir. Sistemin hidrodinamik yağlama koşullarında yatağın taşınması gereken yükün değişimi ve maks. taşınacak yük;

Üst Yatak için:

Alt Yatak için:

$$W_{\text{Matlab}} \cong 478 \text{ [N]};$$

$$W_{\text{Matlab}} \cong 159 \text{ [N]};$$

$$W_{\text{Solidworks}} \cong 440 \text{ [N]}.$$

$$W_{\text{Solidworks}} \cong 155 \text{ [N]}$$

Eksantriklik oranının değişimi, Denklem 6.1'e göre hesaplanacaktır. Bunun için Matlab programında interpolasyon hesabı yapılmıştır. Krank açısına bağlı olarak değişken kuvvetlerin etkisi altında, eksantriklik oranının değişimi aşağıdaki çizelgede gösterildiği gibi hem Matlab sonuçlarına hem de Solidworks sonuçlarına göre yataklarda karşılaştırılmıştır.

Çizelge 6.1'de ise üst yataklardaki eksantriklik oranının karşılaştırılması, Çizelge 6.2'de ise alt yataklardaki eksantriklik oranının karşılaştırılması gösterilmiştir:

Çizelge 6.1 Üst Yatakta Eksantriklik Oranının(ϵ) Krank Açısına Bağlı Değişimi

Çizelge 6.1’de üst yatakta eksantriklik oranının en yüksek olduğu açı, maksimum kuvvetin etki ettiği açıdır: $\epsilon_{maks.(\text{Matlab})} = 0,351$; $\epsilon_{maks.(\text{Solidworks})} = 0,333$.

Çizelge 6.2 Alt Yatakta Eksantriklik Oranının(ϵ) Krank Açısına Bağlı Değişimi

Çizelge 6.2’de alt yatakta eksantriklik oranının en yüksek olduğu açı, maksimum kuvvetin etki ettiği açıdır: $\epsilon_{maks.(\text{Matlab})} = 0,431$; $\epsilon_{maks.(\text{Solidworks})} = 0,424$.

6.2 Üst Yataktaki Sürtünme Katsayısının ve Güç Kaybının Hesaplanması

Hidrodinamik yağlama koşulları sağlanabilmesi için, mil ve yatağın yüzey pürüzlülükleri hiçbir şekilde temas etmemesi gerekir ve aralarında bir yağ filmi oluşmalıdır. Bu sebeple, mevcut sistemdeki en az yağ filmi kalınlığını maks. kuvvette oluşan, maks. eksantriklik oranı verecektir. Sonrasında, hidrodinamik bir yağlama oluşturup oluşturmadığı kontrol edilecektir.

Sistemin yüzey pürüzlükleri mevcut teknik resimlerden okunmuştur:

$$\text{Milin yüzey pürüzlülüğü} = R_{aM} = 0,15$$

Yatağın yüzey pürüzlülüğü = $R_{aY} = 0,25$

ISO 4287 ve 4288'e göre; Ra yüzey pürüzlülüklerin Rt karşılığı;

Milin yüzey pürüzlülüğü = $R_{tM} \cong 1$

Yatağın yüzey pürüzlülüğü = $R_{tY} \cong 1,5$ olmaktadır.

Buna göre; yüzey pürüzlüklerinde oluşan maksimum boşluk yani hidrodinamik yağlama oluşabilmesi için gereken minimum boşluk aşağıdaki denklem 6.2 yardımıyla hesaplanmaktadır.

$$h_{0min} = 1,2(R_{tM} + R_{tY})[\mu m] \quad (6.2)$$

Denklem 6.2'ye göre $h_{0min} = 3 \mu m$ olarak bulunmaktadır. Eksantriklik oranının maksimum yani, $\epsilon_{maks.(\text{Matlab})} = 0,351$; $\epsilon_{maks.(\text{Solidworks})} = 0,333$ olduğu her iki durumda mevcut sistemdeki yağ film kalınlığı;

$$h_{min} = C(1 - \epsilon_{maks.})[\mu m] \quad (6.3)$$

denklem 6.3 ile hesaplanmaktadır. Radyal yatak boşluğunun $5 \mu m$ olduğunu bölüm 6.1'de belirtmiştik. Buna göre, Matlab analizi için $h_{min} = 3,245 \mu m$ olarak, Solidworks analizi için $h_{min} = 3,335 \mu m$ olarak hesaplanır. Her iki durumda $h_{min} > h_{0min}$ olduğu için hidrodinamik yağlama koşullarını sağlamaktadır.

Hidrodinamik yağlama koşullarında; eksantriklik oranı hesaplanan üst yatağın, sürtünme katsayısını ve güç kaybını hesaplayabilmek için Sommerfeld sayısından faydalanacaktır, Sommerfeld sayısı ise aşağıdaki çizelge yardımıyla bulunacaktır:

Çizelge 6.3 Eksantriklik Oranı ile Sommerfeld Sayının Değişimi - Üst Yatak[22]

Yukarıdaki çizelgede görüldüğü gibi, . Matlab analizi (M) ,Solidworks analizi (S) harfleriyle ifade edilmiştir. Eksantriklik oranı ve L/D oranı ile sommerfeld sayısının değişimi gösterilmiştir. Üst yatak için; $L/D = 18,6/12,002 = 1,55$ ve maks. kuvvette hesaplanan $\epsilon_{\text{maks. (Matlab)}} = 0,351$; $\epsilon_{\text{maks. (Solidworks)}} = 0,333$ oranları ile beraber, her iki farklı analiz için sommerfeld sayıları tespit edilmiştir:

$$So_{\text{Matlab}} = 0,75$$

$$So_{\text{Solidworks}} = 0,69$$

sayıları çizelgeden okunmuştur. Ayrıca mevcut sommerfeld sayıları için yağ viskozitesi, aşağıdaki formül yardımıyla bulunacaktır:

$$So = \frac{P_0 \Psi^2}{\eta \omega} \quad (6.4)$$

Denklem 6.4 ile birlikte sommerfeld sayısı yatağı karakterize etmektedir. Yukarıdaki formülde belirtildiği gibi;

S_o = Sommerfeld Sayısı

P_0 = Yatağa etki eden basınç [N/m^2]

ψ = İzafi yatak boşluğu

ω = Açısal hız [$1/s$]

η = Yağın viskozitesi [Ns/m^2]

Denklem 6.4'de " η " yağın viskozitesi çekilirse;

$$\eta = \frac{P_0 \psi^2}{S_o \omega} \quad (6.5)$$

Yağın viskozitesini bulmak için kullanılacak olan parametreler şu şekilde hesaplanır:

1. İzafi yatak boşluğu;

$$\psi = \frac{D - d}{D} = \frac{12,002 - 11,992}{12,002} = 8,332 \cdot 10^{-4}$$

2. Üst yatağa etki eden basınç;

$$P_0 = \frac{W_{matlab}}{L_{üst} \cdot D} = \frac{478}{18,6 \cdot 12,002 \cdot 10^{-6}} \cong 2,141 \cdot 10^6 \text{ [N/m}^2\text{]} \rightarrow \text{Kinematik Analiz}$$

$$P_0 = \frac{W_{Solidworks}}{L_{üst} \cdot D} = \frac{440}{18,6 \cdot 12,002 \cdot 10^{-6}} \cong 1,971 \cdot 10^6 \text{ [N/m}^2\text{]} \rightarrow \text{Solidworks Analiz}$$

Her iki analize göre yatağa etki eden ortalama basınç hesaplanmıştır. Bilinmesi gereken, maksimum yüzey basıncı ortalama basıncın 2,5...4 katı aralığında değişmektedir.

3. Açısal Hız;

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 2930}{60} = 306,828 \text{ 1/s}$$

Ancak, hesapların geçiş hızına göre yapılması gerekir. O yüzden;

$$n_{\text{geçiş}} = 0,3 \cdot n = 0,3 \cdot 2930 = 879 \text{ d/d}$$

$$\omega_{\text{geçiş}} = \frac{2\pi n_{\text{geçiş}}}{60} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 879}{60} = 92 \text{ 1/s}$$

Yukarıda hesaplanan ve çizelgede okunan sommerfeld sayılarıyla beraber, sistemin maks. kuvvetteki yağ viskozitesi denklem 6.5'e göre hesaplanacaktır:

$$\eta_{\text{Matlab}} = \frac{2,141 \cdot 10^6 \cdot (8,332 \cdot 10^{-4})^2}{0,75 \cdot 92} = 0,021 \text{ Ns/m}^2 = 21 \text{ cP} \rightarrow \text{Kinematik Analiz}$$

$$\mu_{\text{Solidworks}} = \frac{3 \cdot 8,332 \cdot 10^{-4}}{0,69} = 0,00362 \rightarrow \text{Solidworks Analiz}$$

Her iki farklı analiz sonucuna göre de yağın viskozitesi aynı hesaplanmıştır. Yatak üzerinde yağdan dolayı oluşan sürtünme katsayısı Sommerfeld sayısına bağlı olarak aşağıdaki denklemde gösterilmiştir:

$$\text{So} < 1 \text{ olduğu durumlarda; } \mu = \frac{3\psi}{\text{So}} \quad (6.6)$$

Denklem 6.6 için; $\text{So}_{\text{Matlab}} = 0,75$, $\text{So}_{\text{Solidworks}} = 0,69$ sayıları, Dolayısıyla;

$$\mu_{\text{Matlab}} = \frac{3 \cdot 8,332 \cdot 10^{-4}}{0,75} = 0,00333 \rightarrow \text{Kinematik Analiz}$$

$$\mu_{\text{Solidworks}} = \frac{3 \cdot 8,332 \cdot 10^{-4}}{0,69} = 0,00362 \rightarrow \text{Solidworks Analiz}$$

Her iki farklı analiz için sürtünme katsayıları hesaplanmıştır. Üst kaymalı yatakta sürtünmeden dolayı oluşan kayıp güç aşağıdaki denklem ile hesaplanmaktadır.

$$P_s = \mu F U \quad (6.7)$$

Yukarıdaki formülde belirtildiği gibi;

$$P_s = \text{Sürtünme nedeniyle kaybolan güç [Watt]}$$

$$\mu = \text{Sürtünme Katsayısı} \rightarrow \text{Bölüm 6.2}$$

$$F = \text{Yatağa etki eden kuvvet [N]} \rightarrow \text{Bölüm 6.1}$$

$$U = \text{Milin çevre hızı [m/s]} \rightarrow \text{Bölüm 6.1}$$

Maksimum kuvvete göre hesaplama yapılacağı için maksimum kuvvetteki sürtünme katsayısı işleme eklenmiştir. Her iki farklı analize göre sürtünme nedeniyle kaybolan güç şu şekilde hesaplanmaktadır:

$$P_s(\text{Matlab}) = 0,00333 \cdot 478 \cdot 1,8397 = 2,928 \text{ Watt}$$

$$P_s(\text{Solidworks}) = 0,00362 \cdot 440 \cdot 1,8397 = 2,93 \text{ Watt}$$

Güç kayıpları karşılaştırıldığında, görüldüğü gibi yaklaşık olarak maksimum kuvvette **Ps=2,93 Watt** sürtünmeden dolayı güç kaybı yaşanmaktadır.

6.3 Alt Yataktaki Sürtünme Katsayısının ve Güç Kaybının Hesaplanması

İşlem basamakları üst yatak hesaplamalarında olan hesabın aynısı olacaktır. Öncelikle; Denklem 6.2'ye göre hesaplanan hidrodinamik yağlama oluşabilmesi için gereken minimum boşluğun, alt yatakta oluşacak olan minimum yağ filmi kalınlığıyla karşılaştırılması yapılacaktır.

Yatakta oluşacak olan minimum yağ filmi kalınlığı hesaplamak için bölüm 6.1'de hesaplanan maksimum eksantriklik oranları kullanılacaktır

$$(\epsilon_{\text{maks.}(\text{Matlab})} = 0,431; \epsilon_{\text{maks.}(\text{Solidworks})} = 0,424).$$

Ayrıca, yataklar arasındaki radyal boşluk bu yatakta da aynı yani **C=5 µm'dir**.

Denklem 6.3'e göre;

$$h_{\min(\text{Matlab})} = C (1 - \varepsilon_{\max}) = 5 \cdot (1 - 0,431) = 2,845 \mu\text{m}$$

$$h_{\min(\text{Solidworks})} = C (1 - \varepsilon_{\max}) = 5 \cdot (1 - 0,424) = 2,88 \mu\text{m}$$

Yukarıdaki hesaplanan minimum yağ filmi kalınlıkları karşılaştırıldığında;

$$h_{\min(\text{Matlab})} < h_{\min(\text{Solidworks})} < h_{0\min} = 3 \mu\text{m}$$

gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Yani bu durumda, yarı sıvı sürtünme şartları mevcuttur. Sistem elasto-hidrokinamik yağlama koşullarında çalışmaktadır. Yüzeyler arasında, parçaları birbirinden tamamı ile ayıracak bir yağ filmi olmaması halidir. Yer yer pürüzlükler birbirine değmektedir.

Aynı şekilde, sürtünme katsayısını ve güç kaybını hesaplayabilmek için sommerfeld sayısı aşağıdaki çizelgeden okunacaktır:

Çizelge 6.4 Eksantriklik Oranı ile Sommerfeld Sayının Değişimi - Alt Yatak

Yukarıdaki çizelgede görüldüğü gibi, eksantriklik oranı ve L/D oranı ile sommerfeld sayısının değişimi gösterilmiştir. Alt yatak için; $L/D = 11,4 / 12,002 = 0,95$ ve maks. kuvvette hesaplanan $\epsilon_{maks.(\text{Matlab})} = 0,431$; $\epsilon_{maks.(\text{Solidworks})} = 0,424$ oranları ile beraber, her iki farklı analiz için sommerfeld sayıları tespit edilmiştir:

$$So_{\text{Matlab}} = 0,63$$

$$So_{\text{Solidworks}} = 0,58$$

Sayıları çizelgeden okunmuştur. Ayrıca mevcut sommerfeld sayılarına ulaşabilmek için yağ viskozitesi hesaplanmalıdır. Denklem 6.5'te hatırlanacağı gibi, izafi yatak boşluk değeri ve geçiş açısız hız değeri üst yataktaki değerler ile aynıdır. Farklı olan parametre ise yatak uzunluğuna ve uygulanan kuvvetin büyüklüğüne bağlı olan P_0 , yani yatağa etki eden basınç değeridir:

1. Alt yatağa etki eden basınç:

$$P_0 = \frac{W_{\text{matlab}}}{L_{\text{alt}} \cdot D} = \frac{159}{11,4 \cdot 12,002 \cdot 10^{-6}} \cong 1,162 \cdot 10^6 \text{ [N/m}^2\text{]} \rightarrow \text{Kinematik Analiz}$$

$$P_0 = \frac{W_{\text{Solidworks}}}{L_{\text{alt}} \cdot D} = \frac{155}{11,4 \cdot 12,002 \cdot 10^{-6}} \cong 1,133 \cdot 10^6 \text{ [N/m}^2\text{]} \rightarrow \text{Solidworks Analiz}$$

Her iki farklı analize göre, alt yatak üzerine etki eden maksimum kuvvette (bölüm 6.1), yataklara gelen ortalama basınçlar hesaplanmıştır.

İstenilen değerler hesaplandıktan sonra, Sommerfeld sayılarıyla beraber denklem 6.5'e göre yağ viskozite değerleri hesaplanabilecek duruma gelinmiştir:

$$\eta_{\text{Matlab}} = \frac{1,162 \cdot 10^6 \cdot (8,332 \cdot 10^{-4})^2}{0,63 \cdot 92} = 0,014 \text{ Ns/m}^2 = 14 \text{ cP} \rightarrow \text{Kinematik Analiz}$$

$$\eta_{\text{Solidworks}} = \frac{1,133 \cdot 10^6 \cdot (8,332 \cdot 10^{-4})^2}{0,59 \cdot 92} = 0,014 \frac{\text{Ns}}{\text{m}^2} = 14 \text{ cP} \rightarrow \text{SW Analiz}$$

Her iki farklı analiz sonucuna göre de yağın viskozitesi aynı hesaplanmıştır. Sürtünme katsayısı da, üst yataktaki hesaplara benzer şekilde denklem 6.6'ya göre hesaplanacaktır. Denklem için maksimum kuvvete bağlı olan değerler kullanılacaktır.

$$\text{Bunlar: } \mathbf{So_{Matlab} = 0,63; So_{Solidworks} = 0,58;}$$

$$\mathbf{\epsilon_{maks.(Matlab)} = 0,431; \epsilon_{maks.(Solidworks)} = 0,424}$$

$$\mu_{Matlab} = \frac{3 \cdot 8,332 \cdot 10^{-4}}{0,63} = 0,00396 \rightarrow \text{Kinematik Analiz}$$

$$\mu_{Solidworks} = \frac{3 \cdot 8,332 \cdot 10^{-4}}{0,58} = 0,0043 \rightarrow \text{Solidworks Analiz}$$

Her iki farklı analiz sonucuna göre sürtünme katsayıları hesaplanmıştır. Bulunan sürtünme katsayılarıyla beraber, sürtünmeden oluşan güç kaybı denklem 1.7'den alt yataklar için de hesaplanacaktır:

$$\mathbf{P_s(Matlab) = 0,00396 \cdot 159 \cdot 1,8397 = 1,158 \text{ Watt}}$$

$$\mathbf{P_s(Solidworks) = 0,0043 \cdot 155 \cdot 1,8397 = 1,226 \text{ Watt}}$$

Güç kayıpları karşılaştırıldığında, görüldüğü gibi alt yatağa etki eden maksimum kuvvette yaklaşık olarak **Ps=1,192 Watt** sürtünmeden dolayı güç kaybı yaşanmaktadır.

Aşağıdaki çizelgede genel karşılaştırma yapılmıştır.

Çizelge 6.5 Alt ve Üst Yatakların Genel Karşılaştırılması

Krank Mili Üzerindeki Yataklar	Yatak Uzunluğu (L)	Yatağa Etki Eden Maksimum Kuvvet (F)		Maksimum Eksantriklik Oranı (ϵ)		Minimum Yağ Filmi Kalınlığı (h _{min})		Yağ Viskozitesi (η)
		Matlab	Solidworks	Matlab	Solidworks	Matlab	Solidworks	Matlab
Üst Kaymalı Yatak	18,6 mm	478 N	440 N	0,351	0,333	3,245	3,335	21 cP
Alt Kaymalı Yatak	11,4 mm	159 N	155 N	0,431	0,424	2,845	2,88	14 cP
Krank Mili Üzerindeki Yataklar	Yatak Çapı [D]	Sommerfeld Sayısı (So)		Sürtünme Katsayısı (μ)		Güç Kaybı (Ps)		Yağ Viskozitesi (η)
		Matlab	Solidworks	Matlab	Solidworks	Matlab	Solidworks	Solidworks
Üst Kaymalı Yatak	12,002 mm	0,75	0,69	0,00333	0,00362	2,928 W	2,93 W	21 cP
Alt Kaymalı Yatak	12,002 mm	0,63	0,58	0,00396	0,0043	1,158 W	1,226 W	14 cP

6.4 Üst Yatak İçin Optimizasyon Çalışmaları

Mevcut üst yatağı değerlendirdiğimizde hidrodinamik yağlama şartlarını sağlamaktadır. Ancak, uygun hidrodinamik yağlama koşullarına ulaştırabilmek için birkaç farklı yöntem denenecektir. Çizelge 6.3'te üst yatak sistemi için, mevcut durumdaki eksantriklik oranı ile sommerfeld sayılarının etkisi görülmektedir. Sistemin çalışma durumu noktalardan da anlaşılacağı gibi, uygun hidrodinamik yağlama koşullarının çok uzağındadır. Sistemde kararsızlık meydana getirmektedir.

Amacımız sommerfeld ile eksantriklik oranının kesiştiği noktaların daha üst seviyelere çıkmasını sağlayan parametre ve tasarım değişimlerine gidilecektir.

- Sistemdeki yağın viskozitesinin azaltılması
- Yatak boyunun kısaltılması

6.4.1 Yağın Viskozitesinin Azaltılması

Amacımız eksantriklik oranının artırılmasıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, çalışma esnasındaki yağ filmi kalınlığı, yüzey pürüzlükleri arasında oluşan maksimum boşluktan daha fazla olmalıdır, buna bağlı olarak geçiş eksantriklik oranı (ϵ_g) hesaplanacaktır:

$$h_{0min} = C (1 - \varepsilon_g) \quad (6.8)$$

Yukarıdaki denklemde belirtildiği gibi;

$$C = \text{Radyal Yatak boşluğu} \rightarrow C = 5 \mu\text{m}$$

$$h_{0min} = \text{Yüzey Pürüzlükleri arasındaki maksimum boşluk} \rightarrow h_{0min} = 3 \mu\text{m}$$

Geçiş eksantriklik oranı (ε_g) verilen bilgilerle beraber $\varepsilon_g = 0,4$ olarak hesaplanmaktadır. Mevcut yatak ölçüleri baz alındığında çıkabileceğimiz maksimum eksantriklik oranını temsil etmektedir. Yani optimizasyonda bu oran sınır olarak kullanılacaktır.[3]

Denklem 6.1'i değerlendirirsek;

$$W = \frac{\mu UL^3}{4C^2} \cdot \frac{\varepsilon}{(1 - \varepsilon^2)^2} [\pi^2(1 - \varepsilon^2) + 16\varepsilon^2]^{1/2}$$

yukarıdaki formülde görüldüğü gibi, hidrodinamik yağlama koşullarında değişikliğe gidebileceğimiz parametrelerden bir tanesi yağın viskozitesidir. Eksantriklik oranı ile yağ viskozitesi ters orantılı olduğu görülmektedir. Yani, eksantriklik oranını arttırmak istiyorsak, yağın viskozitesini azaltabiliriz. Denklem 6.1'e maksimum kuvvette, bölüm 6.1 ve bölüm 6.2'den alınan parametreler ile beraber, Matlab programında interpolasyon hesabı yapılmıştır:

$$C: 0,000005 \text{ [m]}$$

$$U: 1,8397 \text{ [m/s]}$$

$$L: 18,6 \text{ [m]}$$

$$W: \text{Maks. } 478 \text{ [N]}$$

$$\mu: \text{Azaltılacak [kgm/s]} \text{ (Yağın Viskozitesi)}$$

ε : Geçiş eksantrik oranı ile aynı = 0,4

Yukarıdaki girdiler sonucunda; 60°'de viskozitesi $\mu = 0,0022$ [kgm/s] olan veya $0,0022 \leq \mu < 0,0027$ aralığındaki viskoziteye sahip yağlar üst yatağı optimize edecektir.

Çizelge 6.6 Yağ Viskozitesinin Optimal Değere Getirilmesi – Üst Yatak

Yukarıdaki çizelgede görüldüğü gibi, M1 ilk durumu, M2 ikinci durumu temsil etmektedir. Sommerfeld sayısında artış görülmüştür: $So_{M1} = 0,75, So_{M2} = 0,83$

Sistem üzerinde yağın viskozitesinde azaltmaya gidilince, B bölgesine daha da yaklaşma sağladık.

Optimize edilen sistemin sürtünme katsayısı hesaplanacaktır. Hesaplama $So < 1$ olduğunda denklem 6.6'ya göre olacaktır:

$$\mu_{\text{viskozite}} = \frac{3 \cdot 8,332 \cdot 10^{-4}}{0,83} = 0,00301 \rightarrow \text{Sürtünme Katsayısı (Viskozite Azalınca)}$$

Sürtünme katsayısı 0,00333'den 0,00301'e düşürülmüştür.

Ayrıca, Matlab programında, krank mili dönme açısına bağlı olarak, ilk durum ile ikinci durum arasındaki eksantriklik oranı karşılaştırılması ve minimum oluşan yağ filmi kalınlıklarının değişimi tespit edildi. Maksimum kuvvetin etki ettiği noktada eksantriklik oranı yaklaşık olarak $\epsilon = 0,398$ hesaplanmıştır.

Çizelge 6.7 Yağ Viskozitesi Azaltma Durumunda Eksantriklik Oranının Krank Açısına Bağlı Olarak Değişimi

Minimum yağ filmi aşağıdaki Çizelge 6.7 ve 6.8'de görüldüğü gibi kuvvetin maksimum olduğu kısımda dahi 3 μm 'nin üstünde bir film kalınlığı oluşturmaktadır.

Çizelge 6.8 Yağ Viskozitesi Azaltıldığında Minimum Yağ Filminin Krank Açısına Bağlı Değişimi

Optimize edilen sistemde oluşan güç kaybı;

$$P_g(\text{Viskozite}) = 0,00301 \cdot 478 \cdot 1,8397 = 2,647 \text{ Watt}$$

→ Güç Kaybı (Viskozite Azalınca)

Kaybedilen güç; 2,928 Watt'tan 2,647 Watt'a düşürülmüştür.

6.4.2 Yatak Boyunun Azaltılması

Yine, geçiş eksantriklik oranına ($\varepsilon_g = 0,4$) bağlı olarak, optimizasyon gerçekleştirilecektir. Denklem 6.1'i değerlendirirsek;

$$W = \frac{\mu UL^3}{4C^2} \cdot \frac{\varepsilon}{(1 - \varepsilon^2)^2} [\pi^2(1 - \varepsilon^2) + 16\varepsilon^2]^{1/2}$$

Denklemden görüldüğü gibi; yatak boyu ile eksantriklik oranının ters orantıya sahip olduğu görülmektedir. Yani, eksantriklik oranını arttırmak istiyorsak, yatak boyunu azaltabiliriz. Yatak boyu haricindeki diğer girdiler sabit tutulduğu takdirde, Matlab programıyla interpolasyon hesabı gerçekleştirilmektedir. Geçiş eksantriklik oranını sağlayacak olan optimum yatak uzunluğu hesaplanacaktır.

C: 0,000005 [m]

U: 1,8397 [m/s]

L: Azaltılacak [m]

W: Maks. 478 [N]

μ : 0,0027 [kgm/s] (Yağın Viskozitesi)

ε : Geçiş eksantrik oranı ile aynı = 0,4

Yukarıdaki girdiler mevcut sisteme ait girdilerdir. Denklem 6.1'e göre optimizasyon yapılıncaya, yatak boyu uzunluğu **L = 17,25 mm** olarak bulunmaktadır. Bu yatak uzunluğundan daha kısa yataklar eksantriklik oranını arttıracak, minimum yağ filmi kalınlığını azaltacaktır. Ancak, bu uzunluktan yüksek değerler tasarım parametresi olarak belirlenmelidir. Yatak boyundaki, değişiklikten dolayı yatağa etki eden basınç değişecektir ve sommerfeld sayısı etkilenecektir, sommerfeld sayısının değişimi aşağıdaki çizelge üzerinde tespit edilecektir:

Çizelge 6.9 Yatak Boyunun Optimal Değere Getirilmesi – Üst Yatak

Çizelgede M1 ilk durumu M3 son durumu temsil etmektedir. Yatak boyu azaltılınca, çizelgede görüldüğü gibi B bölgesine doğru bir yaklaşma söz konusudur, yani kararlı bölgeye doğru hareket edilmiştir. $\epsilon = 0,4$ ve $L = 17,25 \text{ mm}$ olduğu durum ile

$L/D = 18,6/12,002 = 1,55$ durum Çizelge 6.9'da değişimi gösterilmiştir:

$$So_{M1} = 0,75, So_{M3} = 0,83$$

Optimize edilen sistemin sürtünme katsayısı hesaplanacaktır. Hesaplama $So < 1$ olduğunda Denklem 6.6'ya göre olacaktır:

$$\mu_{(\text{yatak uzunluğu azalınca})} = \frac{3 \cdot 8,332 \cdot 10^{-4}}{0,83} = 0,00301 \rightarrow \text{Sürtünme Katsayısı}$$

Sürtünme katsayısı 0,00333'den 0,00301'e düşürülmüştür.

Ayrıca, yatak boyunun değişimi sonucu eksantriklik oranının krank dönme açısına bağlı olarak değişikliği ve minimum yağ filmi kalınlığının krank dönme açısına bağlı olarak değişikliği aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir:

Çizelge 6.10 Yatak Boyunun Azaltılması Durumunda Eksantriklik Oranının Krank Dönme Açısına Bağlı Olarak Değişimi

Çizelge 6.11 Yatağı Boyu Azaltıldığında Minimum Yağ Filminin Krank Açısına Bağlı Değişimi

Yukarıdaki çizelgelerde görüldüğü gibi yatak boyunda uygun şekilde azaltmaya gidilince, yağ filmi kalınlığı daha efektif olarak gözlemlenmektedir. Her iki optimizasyon sonucu sommerfeld sayısı artmış, sürtünme katsayısı azalmış ve buna bağlı olarak güç kaybı azalmıştır. Optimize edilen sistemde oluşan güç kaybı;

$$P_g(\text{Yatak uzunluğu}) = 0,00301 \cdot 478 \cdot 1,8397 = 2,647 \text{ Watt}$$

→ Güç Kaybı (Yatak uzunluğu Azalınca)

Kaybedilen güç; 2,928 Watt'tan 2,647 Watt'a düşürülmüştür.

Çizelge 6.12 Üst Kaymalı Yataklar Üzerindeki Değişiklerde Genel Sonuçların Karşılaştırılması

Krank Mili Üzerindeki Yataklar	Sommerfeld Sayısı (So)	Sürtünme Katsayısı (μ)	Yatak Uzunluğu (L)	Yağ Viskozitesi (η)	Güç Kaybı (Ps)
Üst Kaymalı Yatak (M1)	0,75	0,00333	18,6 mm	0,0027 kgm/s	2,928 W
Üst Kaymalı Yatak (M2)	0,83	0,00301	18,6 mm	0,0022 kgm/s	2,647 W
Üst Kaymalı Yatak (M3)	0,83	0,00301	17,25 mm	0,0027 kgm/s	2,647 W

Yukarıdaki çizelgede optimizasyonlar arasında karşılaştırma yapılınc;

$P_g(\text{Viskozite}) \cong P_g(\text{Boy})$ olmaktadır. Yani, yağ viskozitesinin uygun değerlere çekilmesi, yatak boyunun etkisine hemen hemen yakındır.

6.5 Üst Yatakta Burç Kullanılması

Şekil 6.1 Flaşlı Silindirik Burç[24]

Sistemin ihtiyaç duyabileceği tasarım değişikliklerinden bir tanesi de, burçlu tasarımdır. Burç seçiminde 2 parametre önemlidir:

- Burcun iç yatak uzunluğu
- Burç Malzemesi

6.5.1 Burcun İç Yatak Uzunluğu

Bölüm 6.4.2'ye göre yatak uzunluğu $L=17,25$ mm'den küçük olamayacağı tespit edilmiştir. Çünkü, "L" küçük olursa; eksantriklik oranı, geçiş eksantriklik oranından daha yüksek olacak ve sistemde dönme esnasındaki yağ filmi kalınlığı, minimum yağ filmi kalınlığından az olacaktır. Bu durum sistemi hidrodinamik yağlama koşullarından çıkaracaktır. Sistemin daha etkin ve uygun hidrodinamik yağlama koşullarında çalışabilmesi için seçilecek olan standart burçların yatak uzunlukları "L" boyuna yakın olacaktır.

Literatür araştırmasında standart burçlarda, iç yatak uzunluğu (B-B1), istenilen yatak uzunluğuna(L) en yakın olan burçlar sıralanmıştır:[24]

- PSMF 121820 A51 – Burç(1)

(P:Kaymalı, S:Sinterlenmiş Bronz, M: Metrik, F: Flanşlı)

(d:12mm, D:18 mm, B:20mm, B1: 3mm)

- PSM 121620 A51 – Burç(2)

(P:Kaymalı, S:Sinterlenmiş Bronz, M: Metrik) Flanş yok [24]

(d:12mm, D:18 mm, L:20mm)

$d = \text{burç iç çapı [mm]}$

$D = \text{burç dış çapı [mm]}$

$L = \text{burç uzunluğu [mm]}$

6.5.2 Burç Malzemesi

Taşıma alanı boyunca basınç dağılımı göz önüne alınacak olunursa, yüzey gelen maksimum basınç(Pmax) hesaplamalarda kullanılan basıncın(Po) 2...8 katı olabilmektedir.[20]

Dolayısıyla, yukarıda standart burçların kullanılması durumunda, maksimum kuvvetler yüzey de oluşan basınçlar hesaplanırsa;

Burç(1) için

$$P_0 = \frac{W_{\text{matlab}}}{L_{\text{üst}} \cdot D} = \frac{478}{17 \cdot 12,002} = 2,342 \text{ [N/mm}^2\text{]}$$

Burç(2) için

$$P_0 = \frac{W_{\text{matlab}}}{L_{\text{üst}} \cdot D} = \frac{478}{20 \cdot 12,002} \cong 2 \text{ [N/mm}^2\text{]}$$

Bilindiği gibi sinterlenmiş bronz malzemeler 20 N/mm^2 'ye kadar yüzey basıncına dayanaklıdır, Ayrıca -10° ile $+90^\circ$ dereceler arasında çalışabilmektedirler. Delik toleransı H7 olan burçların, shaft toleransı olarak f7-f8 kabul etmektedir.[24]

Aşağıdaki teknik resimlerde burçların, krank mili gövdesine montajı gösterilmiştir:

Şekil 6.2 Burç(1)'in Krank Gövdesine Montajı – Teknik Resim – Flanşlı

Şekil 6.3 Burç(1)'in Krank Gövdesine Montajı – Teknik Resim - Flanşsız

Ayrıca, aşağıdaki çizelgelerde görüleceği gibi, burçlar kullanıldıklarında ve mevcut sistemdeki aynı radyal yatak boşluğuna sahip oldukları düşünüldüklerinde, yağ filmi kalınlığının değişimi gözlenebilmektedir:

Çizelge 6.13 Burç(1) Kullanılması Durumunda Yağ Filmi Kalınlığının Açıyla Değişimi

Çizelge 6.14 Burç(2) Kullanılması Durumunda Yağ Filmi Kalınlığının Açıyla Değişimi

Çizelge 6.13'de bazı açılarda yüzeye temas var, Çizelge 6.14'de temas yoktur.

FARKLI KRANK MİLİ YATAKLARININ TEST EDİLMESİ

Tez kapsamında konstrüksiyon anabilimdalına ait olan DUCOM TR60 Kaymalı Yatak Deney Cihazı'nda, farklı kompresör sistemleri için farklı yükler altında ve farklı sıcaklık değerlerinde çeşitli deneyler yapılmıştır. Öncesinde DUCOM TR60 Kaymalı Yatak Deney Cihazı nedir, açıklayalım:

7.1 DUCOM TR60 Kaymalı Yatak Deney Cihazı

Şekil 7.1 DUCOM TR60 Kaymalı Yatak Deney Cihazı

Temel özelliđi; kaymalı yatakların içindeki basınç dağılımını tespit etmektedir. Cihazda testin gereksinimlerine göre hızı, yatađa gelen yükü, süresi belirlenir ve ekipmanın üst kısmında yüksek hızda dönen mili ile yatak arasındaki basınç dağılımı, dönme açısına bađlı olarak belirlenmemektedir. Elde edilen veriler, bilgisayara bađlı sensörler yardımıyla yazılım üzerinde okunabilmektedir. Ayrıca, çok düşük deđerlerde basınç dağılımı ve düşük sürtünme katsayılarının tespiti için de uygundur.

Özellikleri ve Kazançları

- Yazılımla test operasyonu kontrolü
- Yatak içindeki basınç dağılımının yazılımlar üzerinden okunması
- Yatak üzerinde radyal yüklerin servo motorları ile kontrolü
- 1 d/d adımlarla 300 – 3000 d/d arasında deđişken mil hızı
- Deđişken yatak ölçüleri için deđiştirilebilir yatak takımları
- Yüksek mil hızlarında desteklenen yatađın pürüzsüz hareketi
- Bađımsız tekrarlı dolaşan sistem aracılıđıyla basınçlı yađ desteđi
- Testlerin basit ve kolay operasyonu
- Strain gage'ler ile ölçülen sürtünme torku
- Test millerinin kolay deđiştirilmesi
- Sensörlerin kalibrasyonu, deđerlendirilmesi ve elde edilmesi için yazılım kullanılabilirliđi
- Kolay sensör kalibrasyonu

Metal kasa ile kapalı olan cihazın içinde sirkülasyon yađlama ünitesi, test yatađına bađlı yükleme ünitesi, mil için motor sürücüsü, kontrol ve ölçme sistemleri ve donanımları bulunmaktadır. Mekanik aksamlar kasanın üstündeki taban plakası üzerine fit şekilde kurulmuştur. Kasa, titreşimleri ve deformasyonları önlemek için yeterli rijitliktedir ve cihazın operasyonu için uygun çalışma yükseliđi sağlamaktadır. Pirinç dökümden

yapılmış olan ve sızıntıya karşı test edilen test yatağına, yatağın içinde oluşturulan basıncını ölçmek için yatağın ön tarafına 6 ° ile 1 basınç sensörü montaj edilmiştir. Yatağın iç çapı kadar yatak boyunca $\varnothing 1.5\text{mm}$ delikle basınç sensörü bağlıdır. Şekilde görüldüğü gibi, uç plakanın merkezindeki oyuktan mil geçmektedir, mil metal körük kaplinle tork sensörüne bağlanmıştır, tork sensörü servo-motor ile döndürülmektedir.

Yatağın içinde 10 mikron radyal yatak boşluğa sahip mil dönmektedir. Yatak milin uç kısmından civatayla beraber sıkılaştırılmaktadır ve hareket, mil bağlı kayış ile serbo motor tarafından döndürülmektedir. Yataklar $\varnothing 12$, $\varnothing 13$ ve $\varnothing 16$ mm boyutlarındaki miller için uygundur ve yataklar değiştirilmektedir. Yatağın dış çapını çerçeveleyen bir yükleme kolu ile, yatak aşağıya çekilerek yükleme gerçekleştirilmektedir. Yükleme koluna kasnak üzerinden geçen bir metal halat bağlıdır, motor kasnağına ise teleskopik yay bağlıdır. Uygulanan yükü ölçmek için kuvvet sensörü, yükleme kolu ile metal halat arasına montaj edilmiştir, yükleme sarsmadan yay ile birlikte sağlanmaktadır.

Test yağı yağ tankından 10 ve 5 mikron filtreler ile pompalanmaktadır. Yağın basıncı, basınç sensörüyle ölçülmektedir. Yatağın içinde milin dönüşü esnasında, yağlama için yağ tabakası milin içindeki dikdörtgen bir yuva ile korunmaktadır. Yağ basıncı tankın üzerindeki basınç ayar vidası ile düzenlenir, Yağ basıncı yazılımla görüntülenebilmektedir.

7.2 Ön Testler

Ducom TR-60M1 kaymalı yatak test cihazında, elimizde mevcut numuneler için basınç değişimini ve tork değişimini görmek ve test sonuçlarından elde edilen sürtünme kayıplarını karşılaştırmak için ön testler yapılmıştır. Testleri yapılan numune aşağıda belirtilmiştir:

Numune 1

$C = 10 \mu\text{m} \rightarrow$ Radyal Yatak Boşluğu

$n = 2930 \text{ rpm} \rightarrow$ milin dönme devri

$F = 48 \text{ kgf} \rightarrow$ Uygulanan Kg Kuvvet

7.2.1 Basınç Ölçüm Testleri

Test cihazın kararlılığını test etmek üzere numune 1 için 4 adet basınç ölçüm testleri gerçekleştirilmiştir.

Çizelge 7.1 Farklı Testler İçin Açıya Bağlı Basınç Ölçümü – Numune 1

Çizelge 7.2 Polar Düzlem Üzerinde Test Basınç Ölçüm Dağılımı-Numune 1

Yukarıdaki çizelge 7.1 ve 7.2’de görüldüğü gibi, test sonuçları birbirlerine yakın sonuçlar vermektedir. Burada önemli olan yüzeye etki eden ortalama basınç değeridir. Testlere karşılık gelen maksimum basınç ve ortalama basınç değerleri şunlardır:

$$\text{Test1} \rightarrow P_s = 8,286 \text{ N/mm}^2; P_{01} = 2,354 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Test2} \rightarrow P_s = 8,198 \text{ N/mm}^2; P_{02} = 2,466 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Test3} \rightarrow P_s = 8,002 \text{ N/mm}^2; P_{03} = 2,415 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Test4} \rightarrow P_s = 8,061 \text{ N/mm}^2; P_{04} = 2,442 \text{ N/mm}^2$$

Sistemin Sommerfeld Sayısını hesaplayabilmemiz için yatağa etki eden basınç değerini bilmemiz gerekmektedir. Ortalama basınç değerini hesaplırsak;

$$P_0 = \frac{P_1 + P_2 + P_3 + P_4}{4} = 2,419 \text{ N/mm}^2$$

Sistemin 65° çalışma sıcaklığında çalıştığı için; Kullanılan Castrol gtx 20w50 yağın 65°deki viskozitesi $\eta = 0,0884 \text{ kg/ms}$ 'dir. Yukarıdaki verilen bilgilere göre Sommerfeld Sayısı;

$$S_o = \frac{P_0 \psi^2}{\eta \omega} = \frac{2,419 (8,332 \cdot 10^{-4})^2 \cdot 10^6}{0,0884 \cdot 306,828} = 0,618 \text{ ve } S_o \leq 1 \text{ olduğu için;}$$

$$\mu = \frac{3 \psi}{S_o} = \frac{3 \cdot 8,332 \cdot 10^{-4}}{0,618} = 0,0404$$

$$P_s = \mu F U = 0,0404 \cdot 478 \cdot 1,8397 = 35,52 \text{ Watt}$$

Sürtünmeden dolayı güç kaybı, 1. numune için $P_s = 35,52 \text{ Watt}$ olmaktadır.

7.2.2 Tork Ölçüm Testleri

Test cihazının bir diğer özelliği sürtünme torkunu ölçebilmesidir. Bu duruma istinaden, sürtünme torku testleri numune 1 için 3'er adet gerçekleştirilmiştir. Elde edilen test sonuçları karşılaştırılmıştır.

Çizelge 7.3 Farklı Testlere Göre Sürtünme Torku Değişimi – Numune1

Yukarıdaki test sonuçları, birbirlerine hemen hemen yakın sonuçlar vermiştir. Burada; zamanla sürtünme torklarının aynı doğrultuda devam ettikleri görülmektedir. Ayrıca test sonuçlarında, hepsi kendi içerisinde olmak üzere 3 farklı ortalama sürtünme tork değeri bulunmuştur.

$$\text{Test1} \rightarrow T_{o_1} = 0,1144 \text{ Nm}$$

$$\text{Test2} \rightarrow T_{o_2} = 0,112 \text{ Nm}$$

$$\text{Test3} \rightarrow T_{o_3} = 0,121 \text{ Nm}$$

Ortalamaları bulunan test sonuçlarının ortalaması alınırsa;

$$T_0 = \frac{T_{o_1} + T_{o_2} + T_{o_3}}{3} = 0,116 \text{ Nm}$$

Sürtünme torku belli olan numunenin sürtünme katsayısı ise aşağıda kullanılan formüller ile bulunabilmektedir:

$$F_s = \frac{2 \cdot T_0}{d} \quad (7.1)$$

$$\mu = \frac{F_s}{F} \quad (7.2)$$

Yukarıdaki formüllerde;

F_s = Sürtünme Kuvveti

T_0 = Ortalama Sürtünme Torku

R_0 = Milin yarıçapı [m]

Sürtünmeden dolayı kaybedilen güç $P_s = 35,59 \text{ Watt}$ olarak hesaplanmaktadır.

Basınç testi sonucu elde edilen güç kaybı ile karşılaştırıldığında hemen hemen aynı sonuçları vermektedir. Bu bir kararlılık göstergesidir, böylece numuneler için sadece basınç testi gerçekleştirilmesi yeterlidir.

7.3 Testlerin Gerçekleştirilmesi

Deney cihazına ait bronz yatak ölçüleri sebebiyle, farzedilen kompresörü'nün alt yatağına ait yaklaşık modeli oluşturularak deneyler gerçekleştirilmiştir. Dökme demir mil ve bronz yatak malzeme çiftinde, deney esnasında aşınma etkilerini en aza indirmek için devir 1500 d/d ile deneyler gerçekleştirilmiştir.

Deneyde kullanılan yağ, düzenekteki fan ile düzenli olarak soğutulduğundan, anlık viskozite değeri kestirimi için yağ kazan sıcaklığı Extech HD 200 marka Termometre ve K tipi termokupl ile düzenli olarak ölçülmüştür.

Deney Numunesi Boyutsal Parametreleri

Yatak Boyu L = 10,6 mm

Mil çapı d = 11,995 mm

Yatak çapı D = 12,020 mm

Radyal boşluk \approx 0,010-15 mm

Deney'de kullanılan WF5A Kompresör Yağı özellikleri

Özkütle = 827 kg/m³ (15 °C'de)

Çizelge 7.4 Kinematik Viskozite Özellikleri

Viskozite-Sıcaklık									
T(°C)	25,5	30	40	50	60	70	80	90	100
v(cSt)	7,68	6,7	5,1	4	3,2	2,6	2,2	1,9	1,6

TEST 1) F= 1 kgf, n=1500 d/d için Deney Sonuçları

T=34 °C ve T=42 °C olmak üzere iki farklı sıcaklık değerinde gerçekleştirilen deney sonuçları aşağıdaki gibidir.

Çizelge 7.5 TEST 1 - Basınç Test Sonuçları

Sürtünme Katsayısı ve Güç Kaybı

Yukarıdaki basınç çizelgesinde görüldüğü gibi test sonuçları birbirlerine yakın sonuçlar vermektedir. Burada önemli olan yüzeye etki eden ortalama basınç değeridir. Testlere karşılık gelen maksimum basınç ve ortalama basınç değerleri şunlardır:

$$\text{Test1} \rightarrow P_s = 0,526 \text{ N/mm}^2; P_{01} = 0,076 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Test2} \rightarrow P_s = 0,471 \text{ N/mm}^2; P_{02} = 0,072 \text{ N/mm}^2$$

Sistemin Sommerfeld Sayısını hesaplayabilmemiz için yatağa etki eden basınç değerini bilmemiz gerekmektedir. Ortalama basınç değerini hesaplarsak;

$$P_0 = \frac{P_1 + P_2}{2} = 0,074 \text{ N/mm}^2$$

Sistemin 38° çalışma sıcaklığında çalıştığı farz edilirse; Kullanılan WF5A yağın 38°deki kinematik yukarıdaki çizelgeden interpolasyon hesabıyla viskozitesi $\nu = 5.376 \text{ cSt} = 0,05376 \text{ cm}^2/\text{s} = 5,376 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ dir. Bildiğimiz gibi yağın yoğunluğu 827 kg/m^3 'dir. Sonuç yağın dinamik viskozitesi bulunabilmektedir.

$$\eta = \rho \cdot \nu \text{ [kg/ms]}; \mu = \text{dinamik viskozite}, \nu = \text{kinematik viskozite}, \rho = \text{yoğunluk}$$

$$\eta = 827 \cdot 5,376 \cdot 10^{-6} = 0,0044 \text{ [kg/ms]}; \text{olarak bulunmaktadır.}$$

TEST 2) F= 9 kgf, n=1500 d/d için Deney Sonuçları

T=36 °C ve T=37 °C olmak üzere iki farklı sıcaklık değerinde gerçekleştirilen deney sonuçları aşağıdaki gibidir.

Çizelge 7.6 TEST 2 – Basınç Test Sonuçları

Sürtünme Katsayısı ve Güç Kaybı

Yukarıdaki basınç çizelgesinde görüldüğü gibi test sonuçları birbirlerine yakın sonuçlar vermektedir. Burada önemli olan yüzeye etki eden ortalama basınç değeridir. Testlere karşılık gelen maksimum basınç ve ortalama basınç değerleri şunlardır:

$$\text{Test1} \rightarrow P_s = 3,238 \text{ N/mm}^2; P_{01} = 0,463 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Test2} \rightarrow P_s = 3,142 \text{ N/mm}^2; P_{02} = 0,425 \text{ N/mm}^2$$

Sistemin Sommerfeld Sayısını hesaplayabilmemiz için yatağa etki eden basınç değerini bilmemiz gerekmektedir. Ortalama basınç değerini hesaplarsak;

$$P_0 = \frac{P_1 + P_2}{2} = 0,444 \text{ N/mm}^2$$

Sistemin 37° çalışma sıcaklığında çalıştığı farz edilirse; Kullanılan WF5A yağın 37°deki kinematik yukarıdaki çizelgeden interpolasyon hesabıyla viskozitesi

$\nu = 5.54 \text{ cSt} = 0,0554 \text{ cm}^2/\text{s} = 5,54 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ dir. Bildiğimiz gibi yağın yoğunluğu 827 kg/m^3 'dir. Sonuç yağın dinamik viskozitesi bulunabilmektedir.

$\eta = \rho \cdot \nu \text{ [kg/ms]}$; $\mu = \text{dinamik viskozite}$, $\nu = \text{kinematik viskozite}$, $\rho = \text{yoğunluk}$

$\eta = 827 \cdot 5,54 \cdot 10^{-6} = 0,0046 \text{ [kg/ms]}$; olarak bulunmaktadır.

TEST 3) F= 18 kgf, n=1500 d/d için Deney Sonuçları

T=40 °C ve T=41 °C olmak üzere iki farklı sıcaklık değerinde gerçekleştirilen deney sonuçları aşağıdaki gibidir.

Çizelge 7.7 TEST 3 – Basınç Test Sonuçları

Sürtünme Katsayısı ve Güç Kaybı

Yukarıdaki basınç çizelgesinde görüldüğü gibi test sonuçları birbirlerine yakın sonuçlar vermektedir. Burada önemli olan yüzeye etki eden ortalama basınç değeridir. Testlere karşılık gelen maksimum basınç ve ortalama basınç değerleri şunlardır:

Test1 → $P_s = 3,74 \text{ N/mm}^2$; $P_{01} = 0,705 \text{ N/mm}^2$

Test2 → $P_s = 3,311 \text{ N/mm}^2$; $P_{02} = 0,606 \text{ N/mm}^2$

Sistemin Sommerfeld Sayısını hesaplayabilmemiz için yatağa etki eden basınç değerini bilmemiz gerekmektedir. Ortalama basınç değerini hesaplarsak;

$$P_0 = \frac{P_1 + P_2}{2} = 0,655 \text{ N/mm}^2$$

Sistemin ortalama 41° çalışma sıcaklığında çalıştığı farz edilirse; Kullanılan WF5A yağın 41°deki kinematik yukarıdaki çizelgeden interpolasyon hesabıyla viskozitesi

$\nu = 4,94 \text{ cSt} = 0,0494 \frac{\text{cm}^2}{\text{s}} = 4,94 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ dir. Bildiğimiz gibi yağın yoğunluğu 827 kg/m³'dir. Sonuç yağın dinamik viskozitesi bulunabilmektedir.

$\eta = \rho \cdot \nu$ [kg/ms] ; μ = dinamik viskozite, ν = kinematik viskozite, ρ = yoğunluk

$\eta = 827 \cdot 4,94 \cdot 10^{-6} = 0,0041$ [kg/ms] olarak bulunmaktadır.

Teorik sürtünme katsayılarını ve güç kayıplarını bulabilmek için aşağıdaki genel formüller, her 3 test sonucunda kullanılmıştır:[20]

İzafi yatak boşluğu;

$$\psi = \frac{D - d}{D} \quad (7.3)$$

Açısal hız;

$$U = \frac{2\pi n}{60} \cdot r \quad (7.4)$$

Teoride yüzey basıncı;

$$P_0 = \frac{F}{L \cdot D} \quad (7.5)$$

Sommerfeld Sayısı;

$$S_o = \frac{P_0 \psi^2}{\eta \omega} \quad (7.6)$$

Sommerfeld sayısına göre sürtünme katsayısı;

$$\mu = \frac{3 \psi}{S_o} \quad (7.7)$$

Teoride Güç Kaybı;

$$P_g = \mu F U \quad (7.8)$$

olarak ifade edilmektedir. Testler güç kaybı, teorik sürtünme katsayısı, tork test sonucu sürtünme katsayısı, teorik yüzey basıncı, basınç test sonuçları ortalama yüzey basıncı karşılaştırılacaktır:

Çizelge 7.8 Test Sonuçların Karşılaştırılması

	TEST 1	TEST 2	TEST 3
Yatak Uzunluğu	10,6 mm	10,6 mm	10,6 mm
Mil Çapı	11,995 mm	11,995 mm	11,995 mm
Yatak Çapı	12,020 mm	12,020 mm	12,020 mm
Dönme Hızı	1500 d/d	1500 d/d	1500 d/d
Ortalama Çalışma Sıcaklığı	38	37	41
Yağ Viskozitesi	0,0044 kg/ms	0,0046 kg/ms	0,0041 kg/ms
Yatağa Gelen Kuvvet	1 kgf	9 kgf	18 kgf
Teorik Ortalama Yüzey Basıncı	0,077 N/mm ²	0,693 N/mm ²	1,386 N/mm ²
Basınç Test Sonucu Ortalama Yüzey Basıncı	0,074 N/mm ²	0,444 N/mm ²	0,655 N/mm ²
Teorik Yüzey Basıncına Göre Sommerfeld Sayısı	0,482	4,15	9,31
Test Sonucu Yüzey Basıncına Göre Sommerfeld Sayısı	0,463	2,66	4,4
Teorik Sürtünme Katsayısı	0,0129	0,003	0,002
Basınç Test Sonucu Sürtünme Katsayısı	0,0134	0,0038	0,003
Teorik Güç Kaybı	0,119 W	0,249 W	0,332 W
Basınç Test Sonucu Güç Kaybı	0,124 W	0,318 W	0,5 W

Test sonuçlarına göre, teorik hesaplar gerçek srtnme katsayısına ve gç kaybına yakın sonuçlar vermektedir. Testlerin sonuçları arasında karşılaştırma yapılanca, yatađa etki eden kuvvet en dşk test-1'dedir, dolayısıyla en az gç kaybı da test-1 de olmaktadır. Ancak, srtnme katsayıları karşılaştırılınca, grldđ gibi en yksek srtnme test-1'de olmaktadır, bunun sebebi sommerfeld sayısının dşk olmasıdır. Çnk sommerfeld sayısı, yzeye etki eden basınç ile dođru orantılıdır.

KRANK BASMA YÜZEYİ ÖZELİNDE SİSTEMİN İNCELENMESİ

Krank mili aksenal yatağı (basma yüzeyi) (Şekil 2.4), krank milinin ağırlığını taşıy aynı zamanda rotordan gelen çekme etkisine de maruz kalır. Bu yatakta krank milinin darbeli çalışmasından ötürü metal metal temasının gerçekleşmesi söz konusu olabilir. Bu bölge kompresör içerisindeki diğer yataklara oranla rulmanlı yatak uygulamasının en kolay şekilde yapılacağı yerdir.[10]

8.1 Aksenal Yatak Kayıplarının İncelenmesi

Eksenal yatakta sürtünme kayıpları sürtünme katsayısına (k) ve yağ filmi kalınlığına (h) göre belirlenir. Bu yüzden sınır yağlama ve hidrodinamik teori olmak üzere iki yağlama teorisine göre hesaplamalar yapılır.

Şekil 8.1 Krank Mili Aksenal Yatak Basma Yüzey Alanı

Sınır yağlama teorisinde aksel yatakta sürtünme kayıpları şu şekilde hesaplanır;

$$E = k.F.r.\omega \text{ (Watt)} \quad (8.1)$$

E : Kayıp güç(W)

k : Sürtünme katsayısı

r : Ortalama yatak yarıçapı(m)

F : Sabit aksel yük (N)

w : Dönme hızı (rad / s)

Sınır yağlama teorisinde kayıp gücün oluşmasında temel etken metal metal temasıdır. Hidrodinamik yağlama durumunda ise yağ film kalınlığı sürtünme direnci oluşturacağından bu teoride temel değişken yağ filmi kalınlığıdır. Eğer sınır yağlama koşullarına göre hesap yapılmak istenirse sürtünme katsayısının belirlenmesi temel bir zorunluluktur. Bu denklemden kuvvet ve hız değerlerini mevcut kompresör göz önüne alındığında değiştirmek mümkün değildir. [10]

Hidrodinamik yağlama teorisinde aksel yatakta sürtünme kayıpları şu şekilde hesaplanır;

$$E = \frac{2\pi.U.\omega^2}{h} \cdot \left[\frac{r_0^4 - r_1^4}{4} \right] \text{ (Watt)} \quad (8.2)$$

E : Kayıp güç(W)

h : Yağ filmi kalınlığı

U : Viskozite(N.s / m²)

ω : Dönme hızı (rad / s)

r₁ : Yatak iç çapı(m)

r₀ : Yatak dış çapı(m)

Olarak alınarak hesaplamalar yapılır. Sınır yağlama koşullarında malzemelerin sürtünme katsayısının bilinmesi gerekir. Burada yüzey işleme oldukça önem arz etmektedir. Hidrodinamik yağlama koşullarında ise bu durum geçerli olmayıp pürüzler fazla önemli olmaz. Sınır yağlama koşullarından elde edilen kayıp değerleri

hidrodinamik yağlama koşullarında elde edilen değerlerden büyük olduğundan sistemi hidrodinamik koşullar içerisinde çalıştırmaya özen göstermeliyiz.[10]

8.2 Eksenel Yataktaki Kayıpların Değişimi

Krank milinin eksenel yatağında kayıp değerlerinin hesaplanması oldukça karışıktır. Darbeli çalışma sonucu bir yönde metal metal teması meydana gelirken diğer yönde hidrodinamik yağlama koşulları geçerli olur. Ancak çeşitli yaklaşımlar ve basitleştirmeler yapılır bu değerler yaklaşık bir doğrulukla tahmin edilebilmektedir[10].

Çizelge 8.1 Farklı Yağ film Kalınlıklarında Meydana Gelen Kayıp Gücün Değişimi[10]

Çizelge 8.2 Eksenel Yatak Yarıçapının Değişimine Göre Kayıp Gücün Değişim [10]

Yukarıdaki çizelgeye göre; En az sürtünme kaybına sahip, sessiz çalışabilen, yüksek devir hızına uygun sabit bilyalı rulmanların oldukları görülmektedir. Ayrıca, çizelgede aksenal bilyalı rulman da incelenmektedir.

Rulmanların tercih edilme amacı, kaymalı yataklara göre enerji kaybının azaltılmasında büyük getiriler sağlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda krank milinin yataklanması 2 farklı şekilde düşünülmektedir:

- Krank mili üst ve alt kaymalı yataklarının olduğu kısımlara aksenal ve radyal yükleri karşılayacak sabit bilyalı rulman kullanılması
- Krank mili aksenal kaymalı yatak kısmında sadece aksenal yükleri karşılayacak aksenal bilyalı rulman kullanılması

Krank mili yataklarında rulman kullanılması tercih edildiği takdirde, rulmanların sebep olduğu sürtünme momenti ve güç kaybı aşağıda belirtileceği gibi hesaplanabilecektir.

9.1 Sürtünme Momenti

Bir rulmanın içindeki sürtünme, yatak tarafından üretilen ısı miktarı ile belirlenmektedir. Sürtünmenin miktarı ise, yatağa etki eden yüklere ve birçok diğer farklı faktörlere bağlıdır:

- Yatağın tipine ve boyutuna
- Çalışma hızına
- Yağ miktarına ve özelliklerine

Rulmanların dönmesiyle oluşan toplam direnç; temas yüzeylerindeki, dönme elemanları ve yuvarlanma yolu arasındaki, dönme elemanları ve kafes arasındaki ve dönme elemanları ve diğer yol gösterici yüzeyler arasındaki dönme ve kayma sürtünmelerin bir sonucudur. Sürtünme momenti ayrıca, varsa yağ sürüklenmesi ve conta temasıyla da üretilmektedir.[25]

9.2 Sürtünme Momentinin Hesaplanması

Rulmanlarda çeşitlerine bağlı olarak toplamda 4 farklı sürtünme momenti oluşmaktadır.[25]

$$M = M_{rr} + M_{sl} + M_{seal} + M_{drag} \quad (9.1)$$

Burada;

M = Toplam Sürtünme Momenti

M_{rr} = Yuvarlanma Sürtünme Momenti

M_{sl} = Kayma Sürtünme Momenti

M_{seal} = Contada Sürtünme Momenti

M_{drag} = Sürüklenme Sürtünme Momenti

9.2.1 Yuvarlanma Sürtünme Momenti

Yuvarlanma sürtünme momenti, aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplanabilir:[25]

$$M_{rr} = \phi_{ish} \phi_{rs} G_{rr} (vn)^{0,6} \quad (9.2)$$

Burada;

M_{rr} = Yuvarlanma sürtünme momenti [Nmm]

ϕ_{ish} = Giriş kesme ısınması azaltma faktörü

ϕ_{rs} = Kinematik ikmal/açlık azaltma faktörü

G_{rr} = Rulman tipine göre değişken faktör (→ Çizelge 9.2 ve 9.3)

* Rulmanın ortalama çapına bağlıdır $d_m = 0,5(d + D)$ [mm]

* Radyal yük yani F_r [N] * Eksenel yük yani F_a [N]

ν = Kinematik viskozite (mm^2/s) çalışma sıcaklığına göre değişkenlik gösterir.

n = Rulman çalışma hızı (r/min)

Çizelge 9.2 Yuvarlanma Sürtünme Momenti İçin Geometrik ve Yük Faktörleri-a[25]

Rulman Tipi	Yuvarlanma sürtünmesi değişkeni G_{rr}
Sabit bilyalı radyal rulmanlar	<p>eğer $F_a = 0$</p> $G_{rr} = R_1 d_m^{1,96} F_r^{0,54}$ <p>eğer $F_a > 0$</p> $G_{rr} = R_1 d_m^{1,96} \left(F_r + \frac{R_2}{\sin \alpha_F} F_a \right)^{0,54}$ $\alpha_F = 24,6 (F_a/C_0)^{0,24} [^\circ]$
Eğik bilyalı Rulmanlar	$G_{rr} = R_1 d_m^{1,97} [F_r + F_g + R_2 F_a]^{0,54}$ $F_g = R_3 d_m^4 n^2$
Dört Nokta Rulmanlar	$G_{rr} = R_1 d_m^{1,97} [F_r + F_g + R_2 F_a]^{0,54}$ $F_g = R_3 d_m^4 n^2$
Kendini Hizalayan Rulmanlar	$G_{rr} = R_1 d_m^2 [F_r + F_g + R_2 F_a]^{0,54}$ $F_g = R_3 d_m^{3,5} n^2$
Silindirik Makaralı Rulmanlar	$G_{rr} = R_1 d_m^{2,41} F_r^{0,31}$

Çizelge 9.3 Yuvarlanma Sürtünme Momenti İçin Geometrik ve Yük Faktörleri-b[25]

Rulman Tipi	Yuvarlanma sürtünmesi değişkeni G_{rr}
Eksenel Bilyalı Rulmanlar	$G_{rr} = R_1 d_m^{1,83} F_a^{0,54}$
Silindirik Makaralı Eksenel Rulmanlar	$G_{rr} = R_1 d_m^{2,38} F_a^{0,31}$

Giriş Kesme Isınması Azaltma Faktörü

Yatak içindeki mevcut yağ miktarı ile karşılaştırıldığında, yağın tamamı temas yüzeyine doğru ilerleyemez. Yağın sadece bir kısmı hidrodinamik yağ filmi oluşturmak için kullanılır. Bu nedenle, temas alanının giriş tarafındaki yağın bir kısmı geçemez ve bir ters akış meydana gelir(Şekil 9.1).[25]

Şekil 9.1 Temas Alanında Oluşan Ters Akış

Ters akış yağlamayı keser, yağın viskozitesini düşüren ısıyı üretir, yuvarlanma sürtünmesini ve film kalınlığını azaltır. Etkisi yukarıda açıklanan durum için, giriş kesme ısınması azaltma faktörü tahmin edilebilir.[25]

$$\Phi_{ish} = \frac{1}{1 + 1,84 \times 10^{-9} (nd_m)^{1,28} v^{0,64}} \quad (9.3)$$

Burada;

Φ_{ish} = Giriş kesme ısınma azaltma faktörü(→ Çizelge 9.4)

n = Dönme hızı [r/min]

d_m = Rulmanın ortalama çapı [mm]

v = Kinematik viskozite [mm^2/s] çalışma sıcaklığına göre değişkenlik gösterir.

Aşağıdaki çizelgede Φ_{ish} 'in dönme hızına, ortalama çapa ve viskoziteye bağlı olarak değişimi görülmektedir.

Çizelge 9.4 Giriş Kesme Isınması Azaltma Faktörü[25]

Kinematik İkmal/Açlık Azaltma Faktörü

Yağ buharı, yağ püskürtme, düşük seviyede yağ banyosu ve gres yağlama metotları için; sürekli yuvarlanma, yuvarlanma yolundan aşırı yağı yerinden çıkarmaktadır. Viskozitesi veya hızı yüksek uygulamalarda, “kinematik açıklık” etkisi nedeniyle, yuvarlanma yolunu doldurmak için yağın yeterli zamanı olmayabilir. Kinematik açıklık hidrodinamik film kalınlığını ve yuvarlanma sürtünmesini azaltır. [25]

$$\Phi_{rs} = \frac{1}{e \left[K_{rs} v n (d+D) \sqrt{\frac{K_z}{2(D-d)}} \right]} \quad (9.4)$$

Burada;

Φ_{rs} = Kinematik ikmal/açlık azaltma faktörü

$e = 2,718$

K_{rs} = ikmal/açlık sabiti

* Düşük seviye yağ banyosu ve yağ püskürtmeyle yağlama için $\rightarrow 3 \times 10^{-8}$

* Gres ve yağ buharı ile yağlama için $\rightarrow 6 \times 10^{-8}$

K_z = Rulman tipine göre geometrik sabit(\rightarrow Çizelge 9.5)

v = Kinematik viskozite [mm^2/s] çalışma sıcaklığına göre değişkenlik gösterir.

n = Dönme hızı [r/min]

d = Rulmanın iç çapı [mm]

D = Rulmanın dış çapı [mm]

Çizelge 9.5 Rulman Tipine Göre Geometrik Sabitler[25]

Rulman Tipi	Geometrik Sabitler	
	K_Z	K_L
Sabit Bilyalı Rulmanlar		
– Tek ve Çift Sıralı	3,1	–
Eğik Bilyalı Rulmanlar		
– Tek Sıralı	4,4	–
– Çift Sıralı	3,1	–
– Dört Noktadan sabitli	3,1	–
Kendini Hizalayan Rulmanlar	4,8	–
Silindirik Makaralı Rulmanlar		
– Kafesli	5,1	0,65
– Tam Korumalı	6,2	0,7
Konik Makaralı Rulmanlar	6	0,7
Küresel Makaralı Rulmanlar	5,5	0,8
Todorial Makaralı Rulmanlar		
– Kafesli	5,3	0,8
– Tam Korumalı	6	0,75
Eksenel Bilyalı Rulmanlar	3,8	–
Silindirik Makaralı Eksenel Rulmanlar	4,4	0,43
Küresel Makaralı Eksenel Rulmanlar	5,6	0,58

9.2.2 Kayma Sürtünme Momenti

Kayma sürtünme momenti aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplanabilir. [25]

$$M_{sl} = G_{sl} \mu_{sl} \quad (9.5)$$

Burada;

$$M_{sl} = \text{Kayma sürtünme momenti [Nmm]}$$

G_{sl} = Rulman tipine göre deęişken faktör (→ Çizelge 9.7 ve Çizelge 9.8)

* Rulmanın ortalama çapına baęlıdır $d_m = 0,5(d + D)$ [mm]

* Radyal yük yani F_r [N]

* Eksenel yük yani F_a [N]

μ_{sl} = Kayma sürtünme katsayısı

Kayma Sürtünmesinde Yaęlamanın Etkisi

Full yaę filmi ve geçiş yaęlama koşulları için kayma sürtünme katsayısı aşıęıdaki şekilde tahmin edilebilir. [25]

$$\mu_{sl} = \phi_{bl} \mu_{bl} + (1 - \phi_{bl}) \mu_{EHL} \quad (9.6)$$

Burada;

μ_{sl} = kayma sürtünme katsayısı

ϕ_{bl} = kayma sürtünmesi katsayısı için aęırlık faktörü (Çizelge 9.6)

$$\phi_{bl} = \frac{1}{e^{[2,6 \times 10^{-8} (n v)^{1,4} d_m]}} \quad (9.7)$$

$e = 2,718$

v = Kinematik viskozite [mm^2/s] çalıřma sıcaklıęına göre deęişkenlik gösterir.

n = Dönme hızı [r/min]

d_m = Rulmanın ortalama çapı [mm] = $0,5(d + D)$

μ_{bl} = yaę içindeki katkı maddesine baęlı katsayı, genellikle $\approx 0,15$

μ_{EHL}

= full yaę filmi durumunda kayma sürtünme katsayısı, rulmanlar için deęerleri:

- Silindir makaralı rulmanlar için → 0,02

- Konik makaralı rulmanlar için → 0,002

Diğer rulmanlar için ise:

- * Mineral yağ ile yağlama için → 0,05

Çizelge 9.6 Kayma Sürtünmesi İçin Ağırlık Faktörü[25]

Çizelge 9.6'da kayma sürtünme katsayısı için ağırlık faktöründeki yağlama koşullarının etkisi gösterilmektedir.

- Full yağlama filmi olduğu durumda, kayma sürtünme katsayısı için ağırlık faktörü değeri sıfıra doğru eğilimlidir.
- Yağ viskozitesi veya yatağın hızı düşük olduğunda oluşan geçiş yağlama durumunda ise, kayma sürtünme katsayısı için ağırlık faktörü değeri 1'e doğru eğilim göstermektedir. Bu da, arada sırada metal-metal teması meydana getirir ve sürtünme artar. [25]

Çizelge 9.7 Kayma Sürtünme Momenti İçin Geometrik ve Yük Faktörleri-a[25]

Rulman Tipi	Kayma sürtünmesi değişkeni G_{sl}
Sabit Bilyalı Rulmanlar	<p>eğer $F_a = 0$</p> $G_{sl} = S_1 d_m^{-0,26} F_r^{5/3}$ <p>eğer $F_a > 0$</p> $G_{sl} = S_1 d_m^{-0,145} \left(F_r^5 + \frac{S_2 d_m^{1,5}}{\sin \alpha_F} F_a^4 \right)^{1/3}$
Eğik Bilyalı Rulmanlar	$G_{sl} = S_1 d_m^{0,26} [(F_r + F_g)^{4/3} + S_2 F_a^{4/3}]$ $F_g = S_3 d_m^4 n^2$
Dört Nokta Rulmanlar	$G_{sl} = S_1 d_m^{0,26} [(F_r + F_g)^{4/3} + S_2 F_a^{4/3}]$ $F_g = S_3 d_m^4 n^2$
Kendini Hizalayan Rulmanlar	$G_{sl} = S_1 d_m^{-0,12} [(F_r + F_g)^{4/3} + S_2 F_a^{4/3}]$ $F_g = S_3 d_m^{3,5} n^2$
Silindirik Makaralı Rulmanlar	$G_{sl} = S_1 d_m^{0,9} F_a + S_2 d_m F_r$

Çizelge 9.8 Kayma Sürtünme Momenti İçin Geometrik ve Yük Faktörleri-b[25]

Rulman Tipi	Kayma sürtünmesi değişkeni G_{sl}
Eksenel Bilyalı Rulmanlar	$G_{sl} = S_1 d_m^{0,05} F_a^{4/3}$
Silindirik Makaralı Eksenel Rulmanlar	$G_{sl} = S_1 d_m^{0,62} F_a$

9.2.3 Contada Sürtünme Momenti

Rulmanların contalarla temas halinde monte edildiği yerde, contalardaki sürtünme kayıplar rulmanlardan dolayı artabilir. Her iki tarafı da contalanmış rulmanların, contadaki sürtünme momenti aşağıdaki denklem kullanılarak tahmin edilebilir. [25]

$$M_{\text{seal}} = K_{s1} d_s^\beta + K_{s2} \quad (9.8)$$

Burada;

M_{seal} = Contada sürtünme momenti [Nmm]

K_{s1} = Rulman tipine göre değişen faktör(→ Çizelge 9.9)

K_{s2} = Rulman tipine göre değişen faktör(→ Çizelge 9.9)

β = Rulman tipine göre değişen faktör(→ Çizelge 9.9)

d_s = Contanın çapı [mm](→ Çizelge 9.9)

Çizelge 9.9 Contada Sürtünme Momenti İçin Sabitler ve Bileşenler[25]

Conta Tipi Rulman Tipi	Rulmanın Dış Çapı[mm]		Üs ve Sabitler			Contanın Çapı
	D -e kadar	dahil	β	K_{s1}	K_{s2}	d_s
RSL contaları						
Sabit Bilyalı Rulmanlar	- 25	25 52	0 2,25	0 0,0018	0 0	d_2 d_2
RZ contaları						
Sabit Bilyalı Rulmanlar	-	175	0	0	0	d_1
RSH contaları						
Sabit Bilyalı Rulmanlar	-	52	2,25	0,028	2	d_2
RS1 contaları						
Sabit Bilyalı Rulmanlar	- 62 80 100	62 80 100	2,25 2,25 2,25 2,25	0,023 0,018 0,018 0,018	2 20 15 0	d_1, d_2 d_1, d_2 d_1, d_2 d_1, d_2
Eğik Bilyalı Rulmanlar	30	120	2	0,014	10	d_1
Kendini Hizalayan Rulmanlar	30	125	2	0,014	10	d_2
LS contaları						
Silindirik Makaralı Rulmanlar	42	360	2	0,032	50	E
CS, CS2 ve CS5 contaları						
Küresel Makaralı Rulmanlar	62	300	2	0,057	50	d_2
Todorial Makaralı Rulmanlar	42	340	2	0,057	50	d_2

Eğer sadece bir tarafında conta varsa o zaman contada sürtünme momenti $0,5 \cdot M_{\text{seal}}$ 'a olarak hesaplanır. 25 mm'den büyük Contalı Tek Sıralı Sabit Bilyalar için ise, bir veya iki conta olup olmadığına bakılmaksızın, contada sürtünme momenti hesaplanır. [25]

9.2.4 Sürüklenme Sürtünme Momenti

Yağ banyosu yöntemiyle yağlanan rulmanlar kısmen yağ içinde ya da özel durumlarda tamamıyla yağ içindedirler. Yağ banyosu içinde rulmanın dönmesiyle oluşan sürüklenme kayıpları, toplam sürtünme momentine katkıda bulunmakta ve ihmal edilmemelidir. Sürüklenme kayıplarını sadece rulman hızı, yağ viskozitesi ve yağ seviyesi değil, ayrıca yağ haznesinin geometrisi ve büyüklüğü de etkilemektedir. [25]

Yağ Banyosundaki Sürüklenme Kayıpları

Yağ banyosundaki sürtünme kayıplarını hesaplariken, yağ ile hareket eden yuvarlanma elemanlarının titreşimleri ve yağın viskozite etkileri dikkate alınır. Aşağıdaki koşullar altında yeterli bir hassasiyetle sonuçlar elde edilebilir. [25]

- Yağ haznesi büyük, rezervuar boyutu ve geometrisinin veya harici yağ çalkalanmasının etkileri yok denecek kadar az olacak.
- Mil yatay konumda olacak.
- İç bilezik sabit hızda dönecek.
- Hız izin verilen hızdan yüksek olmayacak
- Yağ viskozitesine göre yağın seviye limitleri:

$$* \leq 500 \text{ mm}^2/\text{s 'deki yağ viskozitesi için } H \leq D/2$$

$$* \leq 250 \text{ mm}^2/\text{s 'deki yağ viskozitesi için } H > D/2$$

Şekil 9.2 Yağ Seviyesinin Gösterimi[25]

H yüksekliği, yuvarlanma elemanı ve dış bilezikteki yuvarlanma yolu arasındaki en düşük temas noktasından ölçülmektedir. Şu şekilde doğru tahmin edilebilir:

- Küresel bilyalı rulmanlar için: Dış çapı D [mm]
- Diğer tüm radyal bilyalı rulmanlar için: Ortalama dış bilezik çapı $0,5(d+D)$ [mm]

Bilyalı rulmanlar için sürüklenme sürtünme momenti şu şekilde hesaplanır: [25]

$$M_{\text{drag}} = 0,4 V_m K_{\text{ball}} d_m^5 n^2 + 1,093 \times 10^{-7} n^2 d_m^3 \left(\frac{n d_m^2 f_t}{v} \right)^{-1,379} R_s \quad (9.9)$$

Makaralı rulmanlar için sürüklenme sürtünme momenti şu şekilde hesaplanır:

$$M_{\text{drag}} = 4 V_m K_{\text{roll}} C_w B d_m^4 n^2 + 1,093 \times 10^{-7} n^2 d_m^3 \left(\frac{n d_m^2 f_t}{v} \right)^{-1,379} R_s \quad (9.10)$$

Yuvarlanma elemanları için sabitler şunlardır:

$$K_{\text{ball}} = \frac{i_{rw} K_z (d+D) 10^{-12}}{D-d} \quad (9.11)$$

$$K_{\text{roll}} = \frac{K_L K_z (d+D) 10^{-12}}{D-d} \quad (9.12)$$

Sürüklenme sürtünme momenti için kullanılan değişkenler ve fonksiyonlar:

$$C_w = 2,789 \times 10^{-10} l_D^3 - 2,786 \times 10^{-4} l_D^2 + 0,0195 l_D + 0,6439 \quad (9.13)$$

$$l_D = 5 \frac{K_L B}{d_m} \quad (9.14)$$

$$f_t = \begin{cases} \sin(0,5t), & 0 \leq t \leq \pi \\ 1, & \pi < t < 2\pi \end{cases} \quad (9.15)$$

$$R_s = 0,36 d_m^2 (t - \sin t) f_A \quad (9.16)$$

$$t = 2 \cos^{-1} \left(\frac{0,6 d_m - H}{0,6 d_m} \right) \quad (9.17)$$

$$f_A = 0,05 \frac{K_z (D+d)}{D-d} \quad (9.18)$$

M_{drag} = Sürüklenme Sürtünme Momenti [Nmm]

V_M = Sürüklenme Kayıp Faktörü (→ Çizelge 9.10 ve Çizelge 9.11)

B = Rulmanın Genişliği [mm]

* Eksenel Rulmanlar için → yükseklik H

* Küresel Bilyalı Rulmanlar için → genişlik T

d_m = Ortalama Çap [mm] = $0,5(D + d)$

d = Rulman Delik Çapı [mm]

D = Rulman Dış Çapı [mm]

H = Yağ Seviyesi (Şekil 9.2) [mm]

i_{rw} = Bilya sıra sayısı

K_z = Rulman tipine göre geometrik sabit (→ Çizelge 9.5)

K_L = Rulman tipine göre geometrik sabit (→ Çizelge 9.5)

n = Rulmanın çalışma hızı [r/min]

v = Kinematik viskozite [mm^2/s] çalışma sıcaklığına göre değişkenlik gösterir.

Çizelge 9.10 Sürüklenme Kayıp Faktörü[25]

Çizelge 9.11 Sürüklenme Kayıp Faktörü – Ölçekli Hali[25]

Dikey Yönlü Miller için Sürüklenme Kayıpları

Dikey yönlü miller için sürüklenme kayıp hesabı yapmak için, rulman tamamıyla akışkanın içinde olmalıdır ki, yaklaşık bir değer elde edelim. Elde edilen sürüklenme

sürtünme momenti değeri, toplam rulman genişliğine göre, akışkan içindeki genişliğe eşit bir faktör ile çarpılmalıdır. [25]

9.3 Başlangıç Torku

Bilyalı rulmanlarda başlangıç torku, işlemi başlatmak için yatak tarafından aşılması gereken sürtünme momenti olarak tanımlanır. Bu nedenle; sadece kayma sürtünme momenti ve uygulanırsa, contada sürtünme momenti dikkate alınmalıdır. 20°C ile 30°C derece arasında bir ortam sıcaklığında, başlangıç torku hesabı yapılabilir. [25]

$$M_{start} = M_{sl} + M_{seal} \quad (9.19)$$

Burada;

$$M_{start} = \text{Başlangıç sürtünme Momenti [Nmm]}$$

$$M_{sl} = \text{Kayma Sürtünme Momenti [Nmm]}$$

$$M_{seal} = \text{Contada Sürtünme Momenti [Nmm]}$$

Ayrıca; başlangıç torku, büyük bir temas açısı ile makaralı rulmanlar için oldukça yüksek olabilir.

9.4 Güç Kaybı ve Rulmanın Sıcaklığı

Rulmanlardaki sürtünmenin sonucu olarak güç kaybı, aşağıdaki denklem ile tahmin edilebilir: [25]

$$N_R = 1,05 \times 10^{-4} M n \quad (9.20)$$

Burada;

$$N_R = \text{Güç Kaybı [W]}$$

$$M = \text{Rulmandaki toplam sürtünme momenti [Nmm]}$$

$n = \text{Dönme hızı [r/min]}$

Soğutma faktörü, çalışma ortamı ve rulman arasındaki sıcaklık farkı ile rulman üzerinden ısıyı azaltan faktör olarak tanımlanır. Soğutma faktörü değeri biliniyorsa, yatak içindeki sıcaklık artışı kaba bir tahmin edilerek kullanılabilir. [25]

$$\Delta T = N_R / W_s \quad (9.21)$$

Burada;

$N_R = \text{Güç Kaybı [W]}$

$\Delta T = \text{Sıcaklık Farkı [°C]}$

$W_s = \text{Soğutma Faktörü [W/°C]}$

9.5 Rulmanlarda sürtünme momenti ve güç kaybı için matematik modelin oluşturulması

Bu başlık altında, rulmanlarda sürtünme momenti ve güç kaybı matematiksel denklemlerle ifade edilerek bir matematik model oluşturulacaktır. Ayrıca, sürtünme momenti ve güç kaybına yönelik numerik sonuçlar elde edilecektir. Sistem MATLAB programıyla modellenecektir. Uygulamada SKF tarafından tasarlanan rulmanlar ele alınmıştır.

9. bölümde değinildiği gibi, en az sürtünme kaybına sahip olan, radyal ve eksenel yükleri karşılayan sabit bilyalı rulman ve sadece eksenel yükleri karşılayan eksenel bilyalı rulmanlar tercih edilecektir.

9.5.1 Sürtünme Momenti ve Güç Kaybı İçin Uygulamalar

Kompresöre ait krank milinin üst ve alt yataklarına gelen radyal ve eksenel kuvvetler, bilindiği gibi, daha önceden tespit edilmiştir ve aşağıdaki çizelgede gösterilmektedir.

Çizelge 9.12 Yataklara Etki Eden Kuvvetler

KRANK MİLİ ANA YATAKLAR	YATAKLARA ETKİ EDEN KUVVET	
	RADYAL KUVVET (N)	EKSENEL KUVVET (N)
KRANK MİLİ ÜST YATAK	443,02	25,9
KRANK MİLİ ALT YATAK	154,05	25,9

Yukarıdaki çizelgede kuvvet değerlerine uygun rulman seçimi, bilindiği gibi, daha önceden gerçekleştirilmiştir (Çizelge 9.13).

Çizelge 9.13 Uygulamada Kullanılan Rulmanlar

RULMAN KODU	RULMANIN CİNSİ
6001	Tek Sıralı Sabit Bilyalı Rulman
61801	Tek Sıralı Sabit Bilyalı Rulman
51201	Eksenel Bilyalı Rulman
51101	Eksenel Bilyalı Rulman

Çizelge 9.13’de görüldüğü gibi 4 farklı rulman uygulama içerisine dahil edilmiştir. Sistemimizi 40°C ve 60°C olmak üzere iki farklı çalışma sıcaklığında, 40°C’de 5cSt ve 10 cSt viskozitelerine sahip iki farklı yağ için numerik sonuçlar elde edilecektir. Ayrıca, 60°C’de yağların viskoziteleri sırasıyla 4,61 cSt ve 7,68 cSt olmaktadır. Viskozitenin sıcaklıkla değişimi ayrıca belirtilecektir.

Çizelge 9.14’te rulman modellerinde kısaltmalar kullanılmıştır:

EBR = Eksenel Bilyalı Rulman

TSSBR = Tek Sıralı Sabit Bilyalı Rulman

Bununla birlikte, bir rulman kullanımı için 4 farklı durum ortaya çıkmakta ve 4 farklı

rulman için toplam 16 farklı durum meydana gelmektedir. Uygulamalar öncelikle krank mili üst yatak baz alınarak değerlendirilecektir.

Çizelge 9.14 Krank Mili Üst Yatakta Rulman Kullanımı

ÇALIŞMA SICAKLIĞI(*C)	YAĞIN KİNEMATİK VİSKOZİTESİ 40*C'de (mm ² /s)	ÇALIŞMA SICAKLIĞINDA YAĞ VİSKOZİTESİ (mm ² /s)	RADYAL KUVVET(kN)	EKSENEL KUVVET(kN)	RULMAN CİNSİ VE MODELİ
40	5	5	0.44302	0.0259	51101-EBR
60	5	4,61	0.44302	0.0259	51101-EBR
40	10	10	0.44302	0.0259	51101-EBR
60	10	7,68	0.44302	0.0259	51101-EBR
40	5	5	0.44302	0.0259	51201- EBR
60	5	4,61	0.44302	0.0259	51201- EBR
40	10	10	0.44302	0.0259	51201- EBR
60	10	7,68	0.44302	0.0259	51201- EBR
40	5	5	0.44302	0.0259	61801 - TSSBR
60	5	4,61	0.44302	0.0259	61801 - TSSBR
40	10	10	0.44302	0.0259	61801 - TSSBR
60	10	7,68	0.44302	0.0259	61801 - TSSBR
40	5	5	0.44302	0.0259	6001 - TSSBR
60	5	4,61	0.44302	0.0259	6001 - TSSBR
40	10	10	0.44302	0.0259	6001 - TSSBR
60	10	7,68	0.44302	0.0259	6001 - TSSBR

9.5.1.1 Matematik Model İçin Giriş Parametreleri

4 farklı yağlama tipinden “yağ buharı” seçeneği seçilmektedir. Dönme hızımız da sabittir, “2930 [r/min]”. Rulmanın dış çapı(D), rulmanlara göre farklılık göstermektedir ve rulman tipine göre diğer parametreler bölüm 9’daki başlıklara göre açıklanacaktır.

Yağ tipi: Yağ buharı

n: 2930 [r/min]

v: Sıcaklığa göre değişimi Çizelge 9.14’te gösterilmiştir [mm²/s]

D: Rulman tipine göre değişmektedir. [25]

* 6001-TSSBR için 28 [mm]

* 61801-TSSBR için 21 [mm]

* 51201-EBR için 28 [mm]

* 51101-EBR için 26 [mm]

d_m: Ortalama çap [mm] = 0,5(d+D)

* 6001-TSSBR için 20 [mm]

* 61801-TSSBR için 16,5 [mm]

* 51201-EBR için 20 [mm]

* 51101-EBR için 19 [mm]

9.5.1.2 Matematik Modelde Yuvarlanma Sürtünme Momentinin Hesaplanması

Sistemde öncelikle denklem 9.2’de belirtildiği gibi yuvarlanma sürtünme momenti hesaplanır. Çizelge 9.2’den sabit bilyalı rulmanlar ve Çizelge 9.3’ten eksenel bilyalı rulmanlar için G_{rr} faktörü aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

$$G_{rr} = R_1 d_m^{1,96} \left(F_r + \frac{R_2}{\sin \alpha_f} F_a \right)^{0,54} \rightarrow \text{Sabit Bilyalı Rulmanlar için} \quad (9.22)$$

$$G_{rr} = R_1 d_m^{1,96} F_a^{0,54} \rightarrow \text{Eksenel Bilyalı Rulmanlar için} \quad (9.23)$$

Yukarıdaki G_{rr} faktörüne etki eden " α_F " yine Çizelge 9.2'ye göre şu şekilde hesaplanır:

$$\alpha_F = 24,6(F_a/C_0)^{0,24} \quad (9.24)$$

Yatağa hem radyal hem de eksenel kuvvet etki ettiği için denklem 9.22 kullanılmıştır. Denklemlerde belirtilen geometrik sabitler, aşağıdaki çizelgede tek sıralı sabit bilyalı rulmanların serilerine göre gösterilmiştir:

Çizelge 9.15 Rulman Serisine Göre Geometrik Sabitler[25]

Rulman Tipleri	Yuvarlanma Sürtünme Momenti için geometrik sabitler		Kayma Sürtünme Momenti için geometrik sabitler	
	R_1	R_2	S_1	S_2
2, 3	$4,4 \times 10^{-7}$	1,7	$2,00 \times 10^{-3}$	100
42, 43	$5,4 \times 10^{-7}$	0,96	$3,00 \times 10^{-3}$	40
60, 630	$4,1 \times 10^{-7}$	1,7	$3,73 \times 10^{-3}$	14,6
62, 622	$3,9 \times 10^{-7}$	1,7	$3,23 \times 10^{-3}$	36,5
63, 623	$3,7 \times 10^{-7}$	1,7	$2,84 \times 10^{-3}$	92,8
64	$3,6 \times 10^{-7}$	1,7	$2,43 \times 10^{-3}$	198
160, 161	$4,3 \times 10^{-7}$	1,7	$4,63 \times 10^{-3}$	4,25
617, 618, 628, 637, 638	$4,7 \times 10^{-7}$	1,7	$6,50 \times 10^{-3}$	0,78
619, 639	$4,3 \times 10^{-7}$	1,7	$4,75 \times 10^{-3}$	3,6

Yukarıda çizelgede belirtildiği gibi, sistem için gerekli olan sabitler şunlardır:

$$\text{Tek sıralı sabit bilyalı rulman 6001 için} \begin{cases} R_1 = 4,1 \times 10^{-7} \\ R_2 = 1,7 \\ C_0 = 2.36 \text{ kN} \end{cases}$$

$$\text{Tek sıralı sabit bilyalı rulman 61801 için} \begin{cases} R_1 = 4,7 \times 10^{-7} \\ R_2 = 1,7 \\ C_0 = 0.67 \text{ kN} \end{cases}$$

Ayrıca, eksenel bilyalı rulmanlar için geometrik sabitler aşağıda belirtilmiştir:

$$\text{Eksenel Bilyalı Rulmanlar için} \rightarrow 1,03 \times 10^{-6}$$

Daha sonra, bölüm 9.2.1'de açıklandığı gibi kinematik/açlık azaltma faktörü hesaplanacaktır.

Denklem 9.4'te nasıl hesaplandığı sunulmuştur:

$$\Phi_{rs} = \frac{1}{e^{\left[K_{rs} v n (d+D) \sqrt{\frac{K_z}{2(D-d)}} \right]}} \quad (9.25)$$

Kinematik/açlık azaltma faktöründe K_{rs} faktörü; gres veya yağ buharı için, K_z faktörü ise Çizelge 9.5'ten rulman tipine göre seçilmiştir:

$$K_{rs} = 6 \times 10^{-8}$$

$$K_z = 3,1 \rightarrow \text{Sabit Bilyalı Rulmanlar için}$$

$$K_z = 3,8 \rightarrow \text{Eksenel Bilyalı Rulmanlar için}$$

Giriş kesme ısınması azaltma faktörü ise bölüm 9.2.1'de açıklandığı gibi, denklem 9.3 yardımıyla hesaplanmaktadır:

$$\Phi_{ish} = \frac{1}{1 + 1,84 \times 10^{-9} (n d_m)^{1,28} v^{0,64}} \quad (9.26)$$

Yukarıdaki hesaplanan faktörler ile birlikte denklem 9.2 kullanılarak, yuvarlanma sürtünme momenti rulman tiplerine göre hesaplanabilmektedir.

9.5.1.3 Matematik Modelde Kayma Sürtünme Momentinin Hesaplanması

Sürtünme momentlerinden olan ve bölüm 9.2.2'de açıklanan kayma sürtünme momentinin hesaplanması için öncelikle matematik modelde G_{sl} faktörü hesaplanacaktır. Çizelge 9.7'den sabit bilyalı radyal rulmanlar için, Çizelge 9.8'den eksenel bilyalı rulmanlar için şu şekilde hesaplanmaktadır:

$$G_{sl} = S_1 d_m^{-0,145} \left(F_r^5 + \frac{S_2 d_m^{1,5}}{\sin \alpha_F} F_a^4 \right)^{1/3} \rightarrow \text{Sabit Bilyalı Rulmanlar için} \quad (9.27)$$

$$G_{sl} = S_1 d_m^{0,05} F_a^{4/3} \rightarrow \text{Eksenel Bilyalı Rulmanlar için} \quad (9.28)$$

Sabit bilyalı rulmanlar için hesaplanan G_{s1} faktöründeki " α_F " denklem 9.24'de belirtildiği gibi aynı şekilde hesaplanmaktadır. Yatağa aksenal kuvvet etki ettiği için, Çizelge 9.7'de belirtilen ve denklem 9.27'de gösterilen eşitlik tercih edilmiştir.

Denklem 9.27 ve 9.28'de belirtilen geometrik sabitler; Çizelge 9.15'e göre,

$$\text{Tek sıralı sabit bilyalı rulman 6001 için } \begin{cases} S_1 = 3,73 \times 10^{-3} \\ S_2 = 14,6 \end{cases}$$

$$\text{Tek sıralı sabit bilyalı rulman 61801 için } \begin{cases} S_1 = 6,5 \times 10^{-3} \\ S_2 = 0,78 \end{cases}$$

seçilmiştir. Ayrıca aksenal bilyalı rulmanlarda geometrik sabit aşağıda belirtilmiştir:

$$\text{Eksenal Bilyalı Rulmanlar için } \{S_1 = 1,6 \times 10^{-2}$$

Kayma sürtünme katsayısının nasıl hesaplandığı bölüm 9.2.2'de belirtilmiştir:

$$\mu_{sl} = \Phi_{bl} \mu_{bl} + (1 - \Phi_{bl}) \mu_{EHL} \quad (9.29)$$

Φ_{bl} kayma sürtünme katsayısı ağırlık faktörü denklem 9.7'den her bir farklı rulman tipine göre hesaplanabilmektedir. Full yağ filmi durumunda kayma sürtünme katsayısı μ_{EHL} , kullanılan yağın mineral yağ olması durumuna göre; $\mu_{EHL} = 0,05$ olarak denkleme katılmaktadır.

Yukarıdaki girdiler ile birlikte, Denklem 9.5'te belirtilen kayma sürtünme momenti her bir farklı rulman cinsine göre, matematik modelde hesaplanacaktır.

9.5.1.4 Matematik Modelde Conta Sürtünme Momentinin Hesaplanması

Bölüm 9.2.3'te belirtildiği gibi contada sürtünme momenti tek sıralı sabit bilyalı rulmanlar için dış çap 25 mm'den büyük olduğu durumlarda oluşmaktadır. Yani, 6001 tek sıralı sabit bilyalı rulman için, Çizelge 9.9'a göre sabitler:

$\beta = 2,25 K_{s1} = 0,0018 K_{s2} = 0$; Kullanılarak denklem 9.8'e göre conta sürtünme momenti hesaplanmaktadır. Denklem aşağıda tekrar gösterilmiştir.

$$M_{seal} = K_{s1} d_s^\beta + K_{s2} \quad (9.30)$$

9.5.1.5 Matematik Modelde Sürüklenme Sürtünme Momentinin Hesaplanması

Krank-biyel sisteminde rulman kullanıldığı takdirde, krank dikey konumda olacaktır ve bu yüzden ki; yağ banyosunda değil, yağ buharında çalıştığı düşünüleceği için sürüklenme sürtünme momenti oluşmayacaktır, $M_{drag} = 0$.

9.5.1.6 Matematik Modelde Güç Kaybının Hesaplanması

Yukarıda hesaplanan sürtünme momentlerinin toplamı, toplam sürtünme momentini oluşturmaktadır. Bölüm 9.4'te belirtildiği gibi, Denklem 9.20'den sistemin güç kaybı hesaplanmaktadır. Ayrıca aşağıda tekrar belirtilmiştir:

$$N_R = 1,05 \times 10^{-4} M n \quad (9.31)$$

Matematik modelde, sistemin aksenal ve radyal yataklarında rulman kullanılması durumunda oluşan toplam sürtünme momenti ve güç kaybı hesapları sonucu, aşağıdaki Çizelge 9.15 ve 9.16'da farklı sıcaklıklarda ve 4 farklı rulmanlara göre toplam 16 durum belirtilmiştir.

Eksenel yataklarda rulman kullanılması ve radyal yataklarda rulman kullanılması durumuna göre çizelgeler ikiye ayrılmıştır:

Aşağıdaki Çizelge 9.15'de görüldüğü gibi aksenal yataklarda rulman kullanılması durumunda; 60° ve 40° çalışma sıcaklıklarında en düşük toplam güç kaybı 51101 aksenal bilyalı rulmanda olmaktadır. Ayrıca çizelgedeki rulmanların geometrik karşılaştırılması ilerleyen bölümlerde yapılacaktır.

Çizelge 9.16 Eksenel Rulmanlarda Sürtünme Momenti ve Güç Kaybı Karşılaştırılması

ÇALIŞMA SICAKLIĞI(*C)	YAĞIN KİNEMATİK VİSKOZİTESİ 40*C'de (mm ² /s)	ÇALIŞMA SICAKLIĞINDA YAĞ VİSKOZİTESİ(mm ² /s)	RADYAL KUVVET(kN)	EKSENEL KUVVET(kN)	RULMAN CİNSİ VE MODELİ	TOPLAM SÜRTÜNME MOMENTİ(kN)	TOPLAM GÜÇ KAYBI(W)
40	5	5	0.44302	0.0259	51101 - Eksenel Bilyalı Rulman	0,497	0,153
60	5	4,61	0.44302	0.0259	51101 - Eksenel Bilyalı Rulman	0,483	0,148
40	10	10	0.44302	0.0259	51101 - Eksenel Bilyalı Rulman	0,644	0,198
60	10	7,68	0.44302	0.0259	51101 - Eksenel Bilyalı Rulman	0,582	0,178
40	5	5	0.44302	0.0259	51201 - Eksenel Bilyalı Rulman	0,532	0,163
60	5	4,61	0.44302	0.0259	51201 - Eksenel Bilyalı Rulman	0,517	0,159
40	10	10	0.44302	0.0259	51201 - Eksenel Bilyalı Rulman	0,695	0,213
60	10	7,68	0.44302	0.0259	51201 - Eksenel Bilyalı Rulman	0,626	0,192

Çizelge 9.17 Krank Üst Yatak İçin Radyal Rulmanlarda Sürtünme Momenti Ve Güç Kaybı Karşılaştırılması

ÇALIŞMA SICAKLIĞI(*C)	YAĞIN KİNEMATİK VİSKOZİTESİ 40*C'de (mm ² /s)	ÇALIŞMA SICAKLIĞINDA YAĞ VİSKOZİTESİ(mm ² /s)	RADYAL KUVVET(kN)	EKSENEL KUVVET(kN)	RULMAN CİNSİ VE MODELİ	TOPLAM SÜRTÜNME MOMENTİ(kN)	TOPLAM GÜÇ KAYBI(W)
40	5	5	0.44302	0.0259	61801 - Tek Sıralı Sabit Bilyalı Rulman	15,1	4,62
60	5	4,61	0.44302	0.0259	61801 - Tek Sıralı Sabit Bilyalı Rulman	15,3	4,68
40	10	10	0.44302	0.0259	61801 - Tek Sıralı Sabit Bilyalı Rulman	12,5	3,82
60	10	7,68	0.44302	0.0259	61801 - Tek Sıralı Sabit Bilyalı Rulman	13,6	4,17
40	5	5	0.44302	0.0259	6001 - Tek Sıralı Sabit Bilyalı Rulman	9,03	2,77
60	5	4,61	0.44302	0.0259	6001 - Tek Sıralı Sabit Bilyalı Rulman	9,13	2,8
40	10	10	0.44302	0.0259	6001 - Tek Sıralı Sabit Bilyalı Rulman	7,88	2,42
60	10	7,68	0.44302	0.0259	6001 - Tek Sıralı Sabit Bilyalı Rulman	8,37	2,57

Yukarıdaki çizelgede görüldüğü gibi krank mili üst yataklarında rulman kullanılması durumunda, 40° ve 60° çalışma sıcaklıklarında en düşük toplam güç kaybı 6001 tek sıralı sabit bilyalı rulmanda oluşmaktadır.

Krank mili alt yataklarında rulman kullanılırsa aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Kullanılan radyal rulmanlar, krank mili çapına göre yani çap 12 mm için tercih edilen rulmanlardır.

Çizelge 9.18 Krank Mili Alt Yatak İçin Radyal Rulmanlarda Sürtünme Momenti ve Güç Kaybı Karşılaştırılması

ÇALIŞMA SICAKLIĞI(*C)	YAĞIN KİNEMATİK VİSKOZİTESİ 40*C'de (mm ² /s)	ÇALIŞMA SICAKLIĞINDA YAĞ VİSKOZİTESİ(mm ² /s)	RADYAL KUVVET(kN)	EKSENEL KUVVET(kN)	RULMAN CİNSİ VE MODELİ	TOPLAM SÜRTÜNME MOMENTİ(kN)	TOPLAM GÜÇ KAYBI(W)
40	5	5	0,15405	0.0259	61801 - Tek Sıralı Sabit Bilyalı Rulman	3,268	1,005
60	5	4,61	0,15405	0.0259	61801 - Tek Sıralı Sabit Bilyalı Rulman	3,273	1,007
40	10	10	0,15405	0.0259	61801 - Tek Sıralı Sabit Bilyalı Rulman	3,157	0,971
60	10	7,68	0,15405	0.0259	61801 - Tek Sıralı Sabit Bilyalı Rulman	3,211	0,985
40	5	5	0,15405	0.0259	6001 - Tek Sıralı Sabit Bilyalı Rulman	2,54	0,781
60	5	4,61	0,15405	0.0259	6001 - Tek Sıralı Sabit Bilyalı Rulman	2,512	0,772
40	10	10	0,15405	0.0259	6001 - Tek Sıralı Sabit Bilyalı Rulman	2,814	0,866
60	10	7,68	0,15405	0.0259	6001 - Tek Sıralı Sabit Bilyalı Rulman	2,697	0,829

Yukarıda çizelgede görüldüğü gibi krank mili alt yataklarında rulman kullanılması durumunda, 40° ve 60° çalışma sıcaklıklarında en düşük toplam güç kaybı 6001 tek sıralı sabit bilyalı rulmanda oluşmaktadır. En büyük etkenlerden bir tanesi ise temel statik yük katsayısının 61801 rulmana göre büyük olmasıdır. Ayrıca çizelgedeki rulmanların geometrik karşılaştırılması ilerleyen bölümlerde yapılacaktır.

FARKLI RULMAN TASARIMLARININ ORTAYA KONULMASI

10.1 Temel Statik Yük Katsayısının (C_0) Hesaplanması

Uygun şartlarda yuvarlanma elemanına etki eden ve kabul edilebilir maksimum yük altında, rulmanları temsil eden temel statik yük katsayısıdır.[27]

Radyal ve eğik bilyalı rulmanlar için temel statik yük katsayısının maksimum yüke göre hesabı:

$$C_0 = (k_s/5) i z D_w^2 \cos \alpha_0 \quad (10.1)$$

$$C_0 = f_0 i z D_w^2 \cos \alpha_0 \text{ [N]} \quad (10.2)$$

Burada;

k_s = noktasal veya çizgisel haldeki kabul edilebilir temas faktörü [N/mm^2]

C_0 = Temel Statik Yük Katsayısı [N]

i = Dönen elemanların oluşturduğu yörünge sayısı

z = Bir yörüngedeki bilya sayısı

D_w = Bilya Çapı [mm] α_0 = Kontakt Açısı [$^\circ$]

Kontakt Açısı ise aşağıdaki şekilde rulman çeşitlerine göre değişiklik gösterilmektedir:

- Sabit Bilyalı Radyal Rulmanlar $\rightarrow 0^\circ$

- **Eksenel Bilyalı Rulmanlar** → 90°

Eksenel bilyalı rulmanlar için temel statik yük katsayısı ise; aynı şekilde izin verilen yük altında şöyle ifade edilmektedir: [27]

$$C_0 = f_{0a} z D_w^2 \sin \alpha_0 \text{ [N]} \quad (10.3)$$

f_0 ve f_{0a} faktörleri, yuvarlanma kanalı ve dönen elemandaki en yüksek gerilmelerin eğrilik oranına göre farklılık göstermektedir. ISO 76 standartları Sayfa 5 çizelge 1'e göre aşağıdaki çizelgedeki gibi şekillendirilmiştir:

Çizelge 10.1 f_0 ve f_{0a} faktörlerinin Rulman Tipine Göre Değişimi[27]

$(D_w \cos \alpha_0)/D_{pw}$	Faktör f_0			Faktör f_{0a}		
	Sabit ve Eğik bilyalı rulmanlar	Kendini hizalayan rulmanlar	Manyetik rulmanlar	Radyal makaralı rulmanlar	Eksenel Bilyalı ve Eğik Eksenel Bilyalı rulmanlar	Eksenel makaralı rulmanlar
0	14.7	1.9	1.9		61.6	
0.05	15.7	2.1	2		57.5	
0.06	15.9	2.2	2		56.7	
0.07	16.1	2.2	2.1		55.9	
0.08	16.3	2.3	2.1		55.1	
0.09	16.5	2.3	2.1		54.3	
0.10	16.4	2.3	2.1		53.5	
0.12	15.9	2.3	2.2	$44[1 - (D_w \cos \alpha_0)/D_{pw}]$	51.9	$220[1 - (D_w \cos \alpha_0)/D_{pw}]$
0.14	15.4	2.5	2.2		50.4	
0.16	14.9	2.6	2.2		48.8	
0.18	14.4	2.7	2.3		47.3	
0.20	14	2.8	2.3		45.7	
0.22	13.5	2.9	2.3		44.2	
0.24	13	3.0	2.4		42.7	
0.26	12.5	3.1	2.4		41.2	
0.28	12.1	3.2	2.5		39.7	
0.30	11.6	3.3	2.5		38.2	
0.32	11.2	3.4	2.6		36.8	
0.34	10.7	3.5	2.6		35.3	
0.36	10.3	3.6	2.6			
0.38	9.8	3.7	2.7			
0.40	9.4	3.8	2.7			

10.2 Eşdeğer Statik Yük'ün (P_0) Hesaplanması

Eş değer statik yük; yuvarlanma kanalı ve dönen eleman arasında en çok gerilmenin olduğu temas alanının merkezindeki, aynı temas basıncı üzerinde belirtilen yükleme koşulları altında, F kuvvetinin bileşenlerinin oluşturduğu kuvvettir ve şu şekilde formülüz edilmiştir:[27]

$$P_0 = X_0 F_r + Y_0 F_a \text{ [N]} \quad (10.4)$$

F_r = Maksimum Radyal Kuvvet [N] F_a = Maksimum Eksenel Kuvvet [N]

X_0 = Çizelge 10.2'ye göre Radyal Kuvvet Faktörü

Y_0 = Çizelge 10.2'ye göre Eksenel Kuvvet Faktörü

Çizelge 10.2 Eksenel ve Radyal Kuvvet Faktörü

Rulman Tipleri		Tek Sıralı		Çift Sıralı	
		X0	Y0	X0	Y0
Tek Sıralı Sabit Bilyalı Rulmanlar		0,6	0,5	0,6	0,5
	$\alpha_0 = 20^\circ$	0,5	0,42	1	0,84
	$\alpha_0 = 25^\circ$	0,5	0,38	1	0,76
Eğik Bilyalı Radyal Rulmanlar	$\alpha_0 = 30^\circ$	0,5	0,33	1	0,66
	$\alpha_0 = 35^\circ$	0,5	0,29	1	0,58
	$\alpha_0 = 40^\circ$	0,5	0,26	1	0,52
Kendini Hizalayan Radyal Rulmanlar		0,5	$0,22 \cot \alpha_0$	1	$0,44 \cot \alpha_0$
Küresel Radyal Makaralı Rulmanlar		0,5	$0,22 \cot \alpha_0$	1	$0,44 \cot \alpha_0$
Konik Makaralı Radyal Rulmanlar		0,5	$0,22 \cot \alpha_0$	1	$0,44 \cot \alpha_0$

Kontakt açısı $\alpha_0 < 90^\circ$ olduğu durumlarda eksenel rulmanlar için eşdeğer statik yük şu şekilde hesaplanmaktadır: [27]

$$P_0 = F_a + 2,3 F_r \tan \alpha_0 \text{ [N]} \quad (10.5)$$

10.3 Temel Dinamik Yük Katsayısının (C) Hesaplanması

ISO 281 standartlarına göre, radyal sabit yük altında yorulma oluşmadan önce, rulmanların 1 milyon devir ömre sahip olmaları için hesaplanan katsayısıdır. [28]

Radyal bilyalı rulmanlar için: Eğer bilya çapı $D_w \leq 25,4 \text{ mm}$ olduğunda temel dinamik yük katsayısı;

$$C = b_m f_c (i \cos \alpha_0)^{0,7} z^{2/3} D_w^{1,8} \text{ [N]} \quad (10.6)$$

C = Temel Dinamik Yük Katsayısı [N]

b_m = Rulman tipini göre değişken faktör → Çizelge 10.3

f_c = Rulmanın geometrik bileşenlerine bağlı faktör,

minimum 58 HRC için geçerli → Çizelge 10.4

i = Dönen elemanların oluşturduğu yörünge sayısı

z = Bilya Sayısı

α_0 = Kontakt açısı [°] D_w = Bilya Çapı [mm]

D_{pw} = Rulman ortalama çapı [mm]

Çizelge 10.3 Rulman tipine göre değişken b_m faktörü[28]

Rulman Tipleri	b_m
Radyal ve eğik bilyalı rulmanlar, ara rulmanlar, kendini hizalayan bilyalı rulmanlar	1,3
Dolgulu Delik Rulmanlar	1,1

Eksenel bilyalı rulmanlar için:

Eksenel bilyalı rulmanlarda kontakt açısı $\alpha_0 = 90^\circ$ olduğunda ve $D_w \leq 25,4$ mm ise, temel dinamik yük katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:[27]

$$C = b_m f_c z^{2/3} D_w^{1,8} \text{ [N]} \quad (10.7)$$

f_c = Eksenel Rulmanın geometrik bileşenlerine bağlı faktör → Çizelge 10.5

b_m = Eksenel bilyalı rulmanlarda sabit bir değer almaktadır → $b_m = 1,3$

“ f_c ” geometrik faktörü aşağıdaki Çizelge 10.4’te $(D_w \cos \alpha_0)/D_{pw}$ oranına ve radyal rulman tipine göre gösterilmektedir. Eksenel rulman tipine göre ise Çizelge 10.5’te gösterilmektedir.

Çizelge 10.4 Radyal rulmanlarda geometrik bileşenlerine bağlı faktörün tespiti[26]

$\frac{D_w \cos \alpha}{D_{pw}}$ ^a	faktör f_c			
	Tek sıralı radyal bilyalı rulmalar ve tek sıralı ve çift sıralı eğik bilyalı rulmanlar	Çift sıralı radyal bilyalı rulmanlar	Tek sıralı ve çift sıralı kendini hizalayan bilyalı rulmanlar	Tek sıralı radyal ayrılabilir bilyalı rulmanlar (manyetik rulmanlar)
0,01	29,1	27,5	9,9	9,4
0,02	35,8	33,9	12,4	11,7
0,03	40,3	38,2	14,3	13,4
0,04	43,8	41,5	15,9	14,9
0,05	46,7	44,2	17,3	16,2
0,06	49,1	46,5	18,6	17,4
0,07	51,1	48,4	19,9	18,5
0,08	52,8	50	21,1	19,5
0,09	54,3	51,4	22,3	20,6
0,1	55,5	52,6	23,4	21,5
0,11	56,6	53,6	24,5	22,5
0,12	57,5	54,5	25,6	23,4
0,13	58,2	55,2	26,6	24,4
0,14	58,8	55,7	27,7	25,3
0,15	59,3	56,1	28,7	26,2
0,16	59,6	56,5	29,7	27,1
0,17	59,8	56,7	30,7	27,9
0,18	59,9	56,8	31,7	28,8
0,19	60	56,8	32,6	29,7
0,2	59,9	56,8	33,5	30,5
0,21	59,8	56,6	34,4	31,3
0,22	59,6	56,5	35,2	32,1
0,23	59,3	56,2	36,1	32,9
0,24	59	55,9	36,8	33,7
0,25	58,6	55,5	37,5	34,5
0,26	58,2	55,1	38,2	35,2
0,27	57,7	54,6	38,8	35,9
0,28	57,1	54,1	39,4	36,6
0,29	56,6	53,6	39,9	37,2
0,3	56	53	40,3	37,8
0,31	55,3	52,4	40,6	38,4
0,32	54,6	51,8	40,9	38,9
0,33	53,9	51,1	41,1	39,4
0,34	53,2	50,4	41,2	39,8
0,35	52,4	49,7	41,3	40,1
0,36	51,7	48,9	41,3	40,4
0,37	50,9	48,2	41,2	40,7
0,38	50	47,4	41	40,8
0,39	49,2	46,6	40,7	40,9
0,4	48,4	45,8	40,4	40,9

^a f_c 'nin ortalama değeri için $\frac{D_w \cos \alpha}{D_{pw}}$ denkleminin lineer interpolasyonu yapılmalıdır.

Çizelge 10.5 Eksenel rulmanlarda geometrik bileşenlerine bağlı faktörün tespiti[26]

$\frac{D_w}{D_{pw}}$	f_c	$\frac{D_w}{D_{pw}}$	f_c
	$\alpha = 90^\circ$		$\alpha = 90^\circ$
0,01	36,7	0,16	84,4
0,02	45,2	0,17	85,9
0,03	51,1	0,18	87,4
0,04	55,7	0,19	88,8
0,05	59,5	0,2	90,2
0,06	62,9	0,21	91,5
0,07	65,8	0,22	92,8
0,08	68,5	0,23	94,1
0,09	71	0,24	95,3
0,1	73,3	0,25	96,4
0,11	75,4	0,26	97,6
0,12	77,4	0,27	98,7
0,13	79,3	0,28	99,8
0,14	81,1	0,29	100,8
0,15	82,7	0,3	101,9
		0,31	102,9
		0,32	103,9
		0,33	104,8
		0,34	105,8
		0,35	106,7

10.4 Eşdeğer Dinamik Yük'ün (P) Hesaplanması

Rulmanın yaklaşık ömür hesabı yani ömrüyle ilgili olan eşdeğer gerilmeyi hesaplamak için, rulman üzerine etki eden sabit radyal ve eksenel kuvvetlerin belirlenmesi gerekmektedir. Kuvvetler belirlendikten sonra rulmanların tipine ve uygulanan kuvvetlerin büyüklüklerine göre, radyal ve eksenel kuvvet faktörleri tespit edilmektedir. Statik eşdeğer kuvvete benzer şekilde, dinamik eşdeğer yük de şu şekilde hesaplanmaktadır:[27]

$$P = X F_r + Y F_a \text{ [N]} \quad (10.8)$$

$$F_r = \text{Maksimum Radyal Kuvvet [N]} \quad F_a = \text{Maksimum Eksenel Kuvvet [N]}$$

X = Çizelge 10.6'ya göre Radyal Kuvvet Faktörü

Y = Çizelge 10.6'ya göre Eksenel Kuvvet Faktörü

Çizelge 10.6 Dinamik Eşdeğer Kuvvet için Radyal ve Eksenel Kuvvet Faktörlerinin Tespiti

Rulman Tipi	Göreceli Eksenel Yük ^{a, b}		Tek sıralı rulmanlar				Çift sıralı rulmanlar				e
			$\frac{F_a}{F_r} \leq e$		$\frac{F_a}{F_r} > e$		$\frac{F_a}{F_r} \leq e$		$\frac{F_a}{F_r} > e$		
			X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	
Sabit Bilyalı Radyal Rulmanlar	$\frac{f_0 F_a^c}{C_{Or}}$	$\frac{F_a}{iZD_w^2}$									
	0,172	0,172									0,19
	0,345	0,345									0,22
	0,689	0,689									0,26
	1,03	1,03									0,28
	1,38	1,38	1	0	0,56			1	0	0,56	0,3
	2,07	2,07									0,34
	3,45	3,45									0,38
	5,17	5,17									0,42
	6,89	6,89									0,44
Eğik Bilyalı Rulmanlar	$\frac{f_0 i F_a^c}{C_{Or}}$	$\frac{F_a}{ZD_w^2}$									
	0,173	0,172									0,23
	0,346	0,345									0,26
	0,692	0,689									0,3
	1,04	1,03									0,34
	1,38	1,38	1	0				1	0,78		0,36
	2,08	2,07									0,4
	3,46	3,45									0,45
	5,19	5,17									0,5
	6,92	6,89									0,52
	0,175	0,172									0,29
	0,35	0,345									0,32
	0,7	0,689									0,36
	1,05	1,03									0,38
	1,4	1,38	1	0	0,46			1	0,75		0,4
	2,1	2,07									0,44
	3,5	3,45									0,49
	5,25	5,17									0,54
	7	6,89									0,54
	0,178	0,172									0,38
0,357	0,345									0,4	
0,714	0,689									0,43	
1,07	1,03									0,46	
1,43	1,38	1	0	0,44			1	0,72		0,47	
2,14	2,07									0,5	
3,57	3,45									0,55	
5,35	5,17									0,56	
7,14	6,89									0,56	
$\alpha = 20^\circ$	—	—			0,43	1		1,09	0,7	1,63	0,57
$\alpha = 25^\circ$	—	—			0,41	0,87		0,92	0,67	1,41	0,68
$\alpha = 30^\circ$	—	—			0,39	0,76		0,78	0,63	1,24	0,8
$\alpha = 35^\circ$	—	—	1	0	0,37	0,66		0,66	0,6	1,07	0,95
$\alpha = 40^\circ$	—	—			0,35	0,57		0,55	0,57	0,93	1,14
$\alpha = 45^\circ$	—	—			0,33	0,5		0,47	0,54	0,81	1,34
Kendini hizalayan rulmanlar			1	0	0,4	$0,4 \cot \alpha$	1	$0,42 \cot \alpha$	0,65	$0,65 \cot \alpha$	$1,5 \tan \alpha$
Manyetik Rulmanlar			1	0	0,5	2,5	—	—	—	—	0,2

^a İzinverilebilir maksimum değer yatağın dizaynına(yatak boşluğuna ve yuvarlanma kanalı boşluğuna) bağlıdır. Var olan bilgiler ışığında birinci veya ikinci kolonu kullan.

^b Ortalama "göreceli eksenel yükler ve/veya kontak açısı için X,Y ve e değerleri lineer interpolasyon ile bulunur.

^c f_0 değerlerini ISO 76'da görülebilir.

Yukarıdaki çizelgede görüldüğü gibi, etki eden kuvvetin oranını değerlendiren ve dinamik eşdeğer kuvvetin büyüklüğünü şekillendiren bir “e” sabiti bulunmaktadır ve şu şekilde hesaplanmaktadır:[26]

$$e = 1,5 \tan \alpha_0 \quad (10.9)$$

“e” sabiti rulmanın kontakt açısıyla değişmektedir. Ayrıca, çizelgede görüldüğü gibi $f_0 F_a / C_0$ oranının da tespit edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden, öncesinde temel statik yük katsayısı ve buna f_0 faktörü belirlenmelidir.

10.5 Temel Statik Yük Katsayısının ve Eş Değer Statik Yük’ün Sürtünme Momentine Etkisi

Temel statik yük katsayısı ve eşdeğer statik yük; yuvarlanma kanalı içerisinde dönen elemandan kaynaklı, dönme sürtünme momentine ve yan yüzeylerde kafes bulunmadığı durumlardan dolayı oluşan, kayma sürtünme momentine etki etmektedirler. Şekil 10.1’de dönme sürtünme momentinin oluşumu gösterilmektedir. Sürtünmenin değişimi ise rulman tiplerine göre farklı geometrik büyüklükler ile ifade edilebilmektedir. [27]

Şekil 10.1 Yuvarlanma kanalı ve dönen eleman arasındaki dönmeden oluşan deformasyon

Geometrik büyüklükler sürtünme momentine şu şekilde etmektedir:

$$M_1 = f_1 P_1 D_{pw} [\text{Nmm}] \quad (10.10)$$

Burada;

$f_1 =$ Uygulanan yükün büyüklüğüne göre dikkate alınır
→ Ball and roller bearings sayfa 223 tablo 4.3

$P_1 =$ Rulman tipine göre radyal ve eksenel kuvvetlerle şekillenir
→ Ball and roller bearings sayfa 223 tablo 4.3

$D_{pw} = (D + d)/2 =$ ortalama rulman çapı

Ball and roller bearings sayfa 223 tablo 4.3'te " f_1 ve P_1 " faktörlerinin, farklı rulman tiplerine göre temel statik yük katsayı ve eşdeğer statik yük ile formülüz edilmiştir. [27]

Burada;

$P_0 =$ Eşdeğer Statik Yük [N] Bölüm 10.2

$C_0 =$ Temel Statik Yük Katsayısı [N] Bölüm 10.1

Sabit Bilyalı Radyal Rulmanlar için çizelgeye göre;

$$f_1 = (0,005 - 0,009)(P_0/C_0)^{0,5} \quad (10.11)$$

$$P_1 = F_r \text{ or } 1,37F_a - 0,1F_r \quad (10.12)$$

Eksenel Bilyalı Rulmanlar için çizelgeye göre;

$$f_1 = 0,0012(F_a/C_0)^{0,33} \quad (10.13)$$

$$P_1 = F_a \quad (10.14)$$

10.6 Rulmanların Karşılaştırılması

Bölüm 9.5'te literatürde mevcut bulunan rulmanların maksimum kuvvete göre sürtünme momenti ve güç kaybı karşılaştırılması yapılmıştı. Bu bölümde, kompresörün krank yataklarında rulman kullanılması durumunda; yataklar için düşünülen rulmanların sürtünme kaybına göre karşılaştırılması yapılacaktır.

Bu karşılaştırma daha önce kompresör üzerinde kullanılan aksel bilyalı rulman ile literatürden seçilen mevcut rulmanlar ile karşılaştırılması, Bölüm 10.5'te belirtilen temel statik yük katsayısının ve eşdeğer statik yükün etkisi sonucu oluşan sürtünme momentine bağlı olarak gerçekleştirilecektir. Sistemin geometrik yapısına uygun olarak, literatürden krank mili aksel yatağı için iki farklı rulman seçilmişti, bunlar:

- 51101 Aksel Bilyalı Rulman
- 51201 Aksel Bilyalı Rulman

51101 aksel bilyalı rulmana ait geometrik bilgiler:

Temel Statik Katsayısı = $C_0 = 16600 \text{ N}$

Bilya Sayısı = $z = 12$

Yörünge Sayısı = $i = 1$

Rulman ortalama çapı = $D_{pw} = (D + d)/2 = (26 + 12)/2 = 19 \text{ mm}$

Eşdeğer Statik Yük = $P_0 = F_a = 25,9 \text{ N}$

51201 aksel bilyalı rulmana ait geometrik bilgiler:

Temel Statik Katsayısı = $C_0 = 20800 \text{ N}$

Bilya Sayısı = $z = 12$

Yörünge Sayısı = $i = 1$

Rulman ortalama çapı = $D_{pw} = (D + d)/2 = (28 + 12)/2 = 20 \text{ mm}$

Eşdeğer Statik Yük = $P_0 = F_a = 25,9 \text{ N}$

Ayrıca, sistemde daha önce kullanılan aksel bilyalı rulman aşağıda gösterilmiştir:

Şekil 10.2 Sistemde Kullanılan Aksel Bilyalı Rulman

Sekil 10.2’de gösterilen aksenal bilyalı rulmana ait geometrik büyüklükler:

$$\text{Temel Statik Katsayısı} = C_0 = 450 \text{ N}$$

$$\text{Bilya Sayısı} = z = 12$$

$$\text{Yörünge Sayısı} = i = 1$$

$$\text{Rulman ortalama çapı} = D_{pw} = 22 \text{ mm}$$

$$\text{Eşdeğer Statik Yük} = P_0 = F_a = 25,9 \text{ N}$$

Yukarıda hem literatürdeki rulmanlara ait hem de sistemde kullanılan rulmana ait bilgiler verilmiştir. Bölüm 10.5’e göre sürtünme momentine etki eden geometrik faktör “ f_1 ”, her bir rulman için hesaplanırsa;

Aksenal Rulmanlarda; $f_1 = 0,0012(F_a/C_0)^{0,33}$ buna göre;

51101 aksenal rulman için;

$$f_1 = 0,0012 \left(\frac{F_a}{C_0} \right)^{0,33} = 0,0012(25,9/16600)^{0,33} = 1,422 \times 10^{-4}$$

51201 aksenal rulman için;

$$f_1 = 0,0012 \left(\frac{F_a}{C_0} \right)^{0,33} = 0,0012(25,9/20800)^{0,33} = 1,320 \times 10^{-4}$$

Sistemde kullanılan rulman için;

$$f_1 = 0,0012 \left(\frac{F_a}{C_0} \right)^{0,33} = 0,0012(25,9/450)^{0,33} = 4,677 \times 10^{-4}$$

Her 3 rulman içinde P_1 yük faktörü aynıdır. Yani $P_1 = F_a = 25,9 \text{ N}$ ve bölüm 10.5’e göre sürtünme momenti karşılaştırılsa;

51101 aksenal bilyalı rulman için;

$$M_1 = f_1 P_1 D_{pw} = 1,422 \times 10^{-4} \times 25,9 \times 19 = 0,0699 \text{ Nmm}$$

51201 eksenel bilyalı rulman için;

$$M_1 = f_1 P_1 D_{pw} = 1,320 \times 10^{-4} \times 25,9 \times 20 = 0,0684 \text{ Nmm}$$

Sistemde kullanılan rulman için;

$$M_1 = f_1 P_1 D_{pw} = 4,677 \times 10^{-4} \times 25,9 \times 22 = 0,2665 \text{ Nmm}$$

Dolayısıyla yukarıdaki işlemlerden anlaşılacağı gibi; $M_{51201} < M_{51101} < M_{SR}$ sıralaması oluşmaktadır. Sistemde kullanılan rulman daha fazla sürtünme kaybına yol açmaktadır.

Ayrıca, rulmanların dönme ve sürtünme momentleri için güç kaybı karşılaştırılırsa;

51101 eksenel bilyalı rulman için;

$$N_R = 1,05 \times 10^{-4} M n = 1,05 \times 10^{-4} \times 0,0699 \times 2930 = 0,0215 \text{ Watt}$$

51201 eksenel bilyalı rulman için;

$$N_R = 1,05 \times 10^{-4} M n = 1,05 \times 10^{-4} \times 0,0684 \times 2930 = 0,0210 \text{ Watt}$$

Sistemde kullanılan rulman için;

$$N_R = 1,05 \times 10^{-4} M n = 1,05 \times 10^{-4} \times 0,2665 \times 2930 = 0,0819 \text{ Watt}$$

Güç kaybı karşılaştırılmasında da görüldüğü gibi, yine sistemde kullanılan rulmanın güç kaybı daha yüksektir. Aşağıdaki çizelgede rulmanlar güç kayıpları detaylandırılmıştır:

Çizelge 10.7 Rulmanların Sürtünme Momenti ve Güç Kaybı Karşılaştırılması

Rulman Cinsi Ve Modeli	Uygulanan Eksenel Kuvvet (Fa)	Temel Statik Yük Katsayısı (C0)	Ortalama Rulman Çapı (Dpw)	Geometrik Yapının Etki Ettiği Sürtünme Momenti (M1)	Geometrik Yapının Etki Ettiği Güç Kaybı (Nr)
51101 Eksenel Bilyalı Rulman	25,9 N	16600 N	19	0,0699 Nmm	0,0215 Watt
51201 Eksenel Bilyalı Rulman	25,9 N	20800 N	20	0,0684 Nmm	0,0210 Watt
Sistemde Kullanılan Rulman	25,9 N	450 N	22	0,2665 Nmm	0,0819 Watt

KRANK BASMA YÜZEYİNDE RULMANLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Mevcut model üzerinde, aksel rulmanların kullanımı incelenmiştir. Bu bölgeye istinaden; daha önceden önerilen çap 12 mm'lik 51101 ve 51201 Aksel bilyalı rulmanların kullanılması durumunda mil üzerindeki yağ kanalları ile çakışacağı ve milin üst kısmına yağ ulaşamayacağı sonucuna varılmıştır (Şekil 11.1)

Şekil 11.1 Normal Krank Mili ile 51101 Aksel Rulman Montajı

Şekil 11.3 Gövde ile 51102 Eksenel Bilyalı Rulman Montajı – Yan Görünüş

Yukarıdaki şekilde 51102 eksenel bilyalı kullanılması durumunda, gövdede ne gibi değişikliklere olacağı gösterilmiştir. Mevcut rulman ile sisteme entegre edilen 51102 rulmanın tasarım karşılaştırılması yapıldığında;

- Gövdede 4,2 mm'lik rulman boşluğu açılmıştır ($4,8 + 4,2 = 9$ mm)
- Krank mili ile rulman arasındaki kalınlık 0,43 mm azaltılarak; 1,93 mm olan kalınlık 1,5 mm'ye indirilmiştir.
- Rulmanın dış bileziklerinin uygun şekilde kanala oturabilmesi ve rulmanın üst bileziği dönebilmesi için, kanalın çapı 28,5 mm'den 30 mm'ye yükseltildi, alt bilezik için kanal boşluğu sabit tutuldu.
- Mevcut rulman iç çapı 16,93 mm'den, 51102 rulmanın iç çapı 16 mm olarak kullanıldı.

Tasarımdaki değişikliklere bakılınca; daha net ölçüler ve daha standart uygulamalar ile 51102 rulmanın kullanılması uygun gözükmemektedir, ancak sürtünme momenti ve güç kaybı karşılaştırılmasına bakılarak uygun karar verilecektir.

Aşağıdaki şekilde mevcut rulmanın kesitli üst bakış görüntüsü görülmektedir. Amacımız 51103 rulman kullanıldığı takdirde gövdenin üst kısmında ne gibi değişiklikler söz konusu olmaktadır, onu göstermektir.

Şekil 11.4 Mevcut Rulman ile Gövdenin Montajı - Üst Görünüş-Kesit

Yukarıdaki şekilde kırmızı alan, mevcut aksel rulmanı temsil etmektedir. Mevcut aksel rulman ile mil boşluğu arasındaki siyah taralı alan, et kalınlığını belirtmektedir. 51103 aksel bilyalı rulman sisteme uygun şekilde oturması için gövde üzerinde birkaç değişikliğe gidilmiştir (Şekil 11.5)

Şekil 11.5 Gövde ile 51103 Aksel Bilyalı Rulmanın Montajı – Üst Görünüş-Kesit

51103 Eksenel bilyalı rulmanın yüksekliği, 51102 rulman ile aynıdır. Dolayısıyla yan görünüşte gösterilmeye tekrar gerek duyulmamıştır. Mevcut rulman ile sisteme entegre edilen 51103 rulmanın tasarım karşılaştırılması yapıldığında;

- Gövde üzerinde rulmanın oturacağı kısmın çapı 32 mm'ye genişletilerek, 51103 rulman yerleştirilmiştir. Bu hususta; mevcut rulman ile gövdenin montajında; rulmanın çıkarılması için gövdeye açılan kısmın kalınlığı 1,3 mm iken, 51103 rulman yerleştirildiğinde kalınlık ortadan kaldırılmıştır. Bu ölçünün azaltılması, tasarımı aksaklığa uğratmayacak, aksine rulman çıkarmak için tekrar herhangi bir boşluğa gerek duyulmayacaktır.
- Rulman ile mil boşluğu arasındaki kalınlık, 51103 rulman iç çapına uygun olarak, çap 15,85 mm olan kalınlık çap 17 mm'ye artırılmıştır. Kalınlık 2,5 mm olmaktadır.

Tasarım değişikliklerine bakılınca; daha net ölçüler ve daha standart uygulamalar ile 51103 rulmanın kullanılması uygun gözükmektedir, ancak sürtünme momenti ve güç kaybı karşılaştırılmasına bakılarak uygun karar verilecektir.

- Ek olarak, mevcut rulman üzerinde yapılan değişiklikler ile temel statik yük katsayısı arttırılmaya ve buna bağlı olarak sürtünme momenti ve güç kaybı azaltılmaya çalışılmıştır.

Şekil 11.6 Mevcut Rulman Üzerinde Tasarım Değişikliği

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi; mevcut rulmanın iç çapı 16,13 mm'den 16 mm'ye, dış çapı 28,15 mm'den 27 mm'ye, bilya çapı 3,18 mm'den 3,5 mm'ye çekilmiştir. Ayrıca; rulman ile mil boşluğu arasındaki kalınlık 1,93 mm'den 2 mm'ye çekilmiştir. Rulmanın oturma kanalı sabit tutulmuştur.

- Rulman yüksekliklerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
- Bilyaların pullara oturmasını için yuvarlanma kanalları açılmıştır. Sebebi; Yuvarlanma kanalı olmadığı durumlarda, bilya yüksek hızlarda pulları yoracak ve sonucunda kılcal çatlaklar meydana gelecektir. Bir de, yuvarlanma kanalları için pulların kalınlıkları 0,81 mm'den 1 mm'ye çıkarılmıştır.
- Bilyaların pullar ile olan teması arttıkça efektif uzunluk artacak ve sürtünmeyi azaltacaktır. Tasarım değişiklikleri açısından herhangi bir sorun gözükmemektedir.

11.1 Sürtünme Momenti ve Güç Kaybı Karşılaştırılması

Tasarımları ve montajları ön görülmüş olan yukarıdaki rulmanların karşılaştırılması gerçekleştirilecektir.

- 51102 aksenal bilyalı rulmana ait geometrik bilgiler:

$$\text{Temel Statik Katsayısı} = C_0 = 18300 \text{ N}$$

$$\text{Bilya Sayısı} = z = 14$$

$$\text{Yörünge Sayısı} = i = 1$$

$$\text{Rulman ortalama çapı} = D_{pw} = (D + d)/2 = (28 + 16)/2 = 22 \text{ mm}$$

$$\text{Eşdeğer Statik Yük} = P_0 = F_a = 25,9 \text{ N}$$

- 51103 aksenal bilyalı rulmana ait geometrik bilgiler:

$$\text{Temel Statik Katsayısı} = C_0 = 21200 \text{ N}$$

$$\text{Bilya Sayısı} = z = 14$$

$$\text{Yörünge Sayısı} = i = 1$$

$$\text{Rulman ortalama çapı} = D_{pw} = (D + d)/2 = (30 + 18)/2 = 24 \text{ mm}$$

$$\text{Eşdeğer Statik Yük} = P_0 = F_a = 25,9 \text{ N}$$

- Sistemde kullanılan mevcut aksenal bilyalı rulmana ait geometrik büyüklükler:

$$\text{Temel Statik Katsayısı} = C_0 = 450 \text{ N}$$

Bilyanın pula temas eden efektif uzunluğu çok düşüktür. Bu yüzden C_0 katsayısı de düşüktür.

$$\text{Bilya Sayısı} = z = 6$$

$$\text{Yörünge Sayısı} = i = 1$$

$$\text{Rulman ortalama çapı} = D_{pw} = (D + d)/2 = (28,16 + 16,93)/2 = 22,545 \text{ mm}$$

$$\text{Eşdeğer Statik Yük} = P_0 = F_a = 25,9 \text{ N}$$

- Modifiye eksenel bilyalı rulmana ait geometrik büyüklükler:

$$\text{Bilya Sayısı} = z = 6$$

$$\text{Yörünge Sayısı} = i = 1$$

$$\text{Rulman ortalama çapı} = D_{pw} = (D + d)/2 = (27 + 16)/2 = 21,5 \text{ mm}$$

Temel Statik Katsayısı = $C_0 = f_{0a} z D_w^2 \sin \alpha_0$ [N] olduğunu Bölüm 10'dan biliyoruz.

“ f_{0a} ” faktörünü belirlemek için D_w/D_{pw} oranının hesaplanması gerekmektedir.[27]

$$D_w/D_{pw} = 3,5/21,5 = 0,163 \text{ ve öteleme yönetimiyle ilgili çizelgeden } f_{0a} = 48,575$$

olarak hesaplanmaktadır. Yukarıdaki temel statik yük katsayısı hesaplama formülünü değerler yerleştirilince;

$$C_0 = f_{0a} z D_w^2 \sin \alpha_0 = 48,575 \times 6 \times 3,5^2 \times \sin 90 = 3570,26 \text{ N}$$

olarak hesaplanmaktadır.

$$\text{Eşdeğer Statik Yük} = P_0 = F_a = 25,9 \text{ N}$$

Yukarıda hem literatürdeki rulmanlara ait hem de sistemde kullanılan mevcut rulmana ve modifiye rulmana ait bilgiler verilmiştir. Daha önceki raporlarda tanımlanan sürtünme momentine etki eden geometrik faktör “ f_1 ”, her bir rulman için hesaplanırsa;

Eksenel Rulmanlarda; $f_1 = 0,0012(F_a/C_0)^{0,33}$ buna göre;

- 51102 eksenel bilyalı rulman için;

$$f_1 = 0,0012 \left(\frac{F_a}{C_0} \right)^{0,33} = 0,0012 (25,9/18300)^{0,33} = 1,377 \times 10^{-4}$$

- 51103 eksenel bilyalı rulman için;

$$f_1 = 0,0012 \left(\frac{F_a}{C_0} \right)^{0,33} = 0,0012 (25,9/21200)^{0,33} = 1,312 \times 10^{-4}$$

- Sistemde kullanılan mevcut rulman için;

$$f_1 = 0,0012 \left(\frac{F_a}{C_0} \right)^{0,33} = 0,0012 (25,9/450)^{0,33} = 4,677 \times 10^{-4}$$

- Modifiye eksenel rulman için;

$$f_1 = 0,0012 \left(\frac{F_a}{C_0} \right)^{0,33} = 0,0012 (25,9/3570,26)^{0,33} = 2,361 \times 10^{-4}$$

Her 3 rulman içinde P_1 (Eşdeğer statik yük) yük faktörü aynıdır. Yani $P_1 = F_a = 25,9 \text{ N}$ ve daha önceki raporda kullanılan denklemlere göre sürtünme momenti karşılaştırılsa;

- 51102 eksenel bilyalı rulman için;

$$M_1 = f_1 P_1 D_{pw} = 1,377 \times 10^{-4} \times 25,9 \times 22 = 0,0785 \text{ Nmm}$$

- 51103 eksenel bilyalı rulman için;

$$M_1 = f_1 P_1 D_{pw} = 1,312 \times 10^{-4} \times 25,9 \times 24 = 0,0815 \text{ Nmm}$$

- Sistemde kullanılan rulman için;

$$M_1 = f_1 P_1 D_{pw} = 4,677 \times 10^{-4} \times 25,9 \times 22,545 = 0,2730 \text{ Nmm}$$

- Modifiye eksenel rulman için;

$$M_1 = f_1 P_1 D_{pw} = 2,361 \times 10^{-4} \times 25,9 \times 21,5 = 0,1315 \text{ Nmm}$$

Dolayısıyla yukarıdaki işlemlerden anlaşılacağı gibi; $M_{51102} < M_{51103} < M_{MR} < M_{SR}$ sıralaması oluşmaktadır. Sistemde kullanılan rulman daha fazla sürtünme kaybına yol

açmaktır. Modifiye rulman, ISO standartlarına uygun rulmanlardan daha fazla sürtünme kaybına yol açmaktadır, fakat sistemde kullanılan mevcut rulmana göre önemli bir kazanç sağlamaktadır.

Ayrıca, rulmanların dönme ve sürtünme momentleri için güç kaybı karşılaştırılırsa;

51102 eksenel bilyalı rulman için;

$$N_R = 1,05 \times 10^{-4} M_n = 1,05 \times 10^{-4} \times 0,0785 \times 2930 = 0,0241 \text{ Watt}$$

51103 eksenel bilyalı rulman için;

$$N_R = 1,05 \times 10^{-4} M_n = 1,05 \times 10^{-4} \times 0,0815 \times 2930 = 0,0250 \text{ Watt}$$

Sistemde kullanılan rulman için;

$$N_R = 1,05 \times 10^{-4} M_n = 1,05 \times 10^{-4} \times 0,273 \times 2930 = 0,0840 \text{ Watt}$$

Modifiye eksenel rulman için;

$$N_R = 1,05 \times 10^{-4} M_n = 1,05 \times 10^{-4} \times 0,1315 \times 2930 = 0,0404 \text{ Watt}$$

Çizelge 11.1 Rulmanların Karşılaştırılması

Rulman Cinsi Ve Modeli	Uygulanan Eksenel Kuvvet (Fa)	Temel Statik Yük Katsayısı (C0)	Ortalama Rulman Çapı (Dpw)	Geometrik Yapının Etki Ettiği Sürtünme Momenti (M1)	Geometrik Yapının Etki Ettiği Güç Kaybı (Nr)
51102 Eksenel Bilyalı Rulman	25,9 N	18300 N	22 mm	0,0785 Nmm	0,0241 Watt
51103 Eksenel Bilyalı Rulman	25,9 N	21200 N	24 mm	0,0815 Nmm	0,0250 Watt
Sistemde Kullanılan Rulman	25,9 N	450 N	22,545 mm	0,2730 Nmm	0,0840 Watt
Modifiye Eksenel Rulman	25,9 N	3570,26	21,5 mm	0,1315 Nmm	0,0404 Watt

Güç kaybı karşılaştırılmasında da görüldüğü gibi, yine sistemde kullanılan rulmanın güç kaybı daha yüksektir. Yukarıdaki çizilgede rulmanlar güç kayıpları detaylandırılmıştır.

11.2 Mevcut Rulman Üzerinde Tasarım Değişikliği – 12 Bilyalı

Şekil 11.7 Mevcut Rulman Üzerinde Tasarım Değişikliği

Daha önce mevcut rulman üzerinde yapılan tasarım değişikliğinde, rulmanın geometrik ölçüleri belirtilmişti. Şimdi ise aynı rulman üzerinde rulman sayısını 6'dan 12'ye çıkardığımız takdirde ne gibi değişiklikler oluyor karşılaştırılması yapılacaktır:

$$\text{Bilya Çapı} = D_w = 3,5 \text{ [mm]}$$

$$\text{Yörünge Sayısı} = i = 1$$

$$\text{Rulman ortalama çapı} = D_{pw} = (D + d)/2 = (27 + 16)/2 = 21,5 \text{ mm}$$

Temel Statik Katsayısı = $C_0 = f_{0a} z D_w^2 \sin \alpha_0$ [N] olduğunu Bölüm 10'dan biliyoruz.

" f_{0a} " faktörünü belirlemek için D_w/D_{pw} oranının hesaplanması gerekmektedir.

$$D_w/D_{pw} = 3,5/21,5 = 0,163 \text{ ve öteleme yönetimiyle ilgili çizelgeden } f_{0a} = 48,575$$

olarak hesaplanmaktadır. Yukarıdaki temel statik yük katsayısı hesaplama formülünü değerler yerleştirilince;

$$C_0 = f_{0a} z D_w^2 \sin \alpha_0 = 48,575 \times 12 \times 3,5^2 \times \sin 90 = 7140,52 \text{ N}$$

olarak hesaplanmaktadır.

Temel Statik Katsayısı = $C_0 = 7140,52$ [N] olarak ilk modifiye rulmanın 2 katı olmaktadır.

$$\text{Eşdeğer Statik Yük} = P_0 = F_a = 25,9 \text{ N}$$

Yukarıda geometrik ve spesifik bilgileri tespit edilen 2. modifiye rulmana ait sürtünme momenti ve güç kaybı hesaplanacaktır:

Daha önceki raporlarda tanımlanan sürtünme momentine etki eden geometrik faktör " f_1 ", her bir rulman için hesaplanırsa;

$$f_1 = 0,0012 \left(\frac{F_a}{C_0} \right)^{0,33} = 0,0012 (25,9/7140,52)^{0,33} = 1,878 \times 10^{-4}$$

$$M_1 = f_1 P_1 D_{pw} = 1,878 \times 10^{-4} \times 25,9 \times 21,5 = 0,1046 \text{ Nmm [Sürtünme Momenti]}$$

$$N_R = 1,05 \times 10^{-4} M n = 1,05 \times 10^{-4} \times 0,1046 \times 2930 = 0,0322 \text{ Watt [Güç Kaybı]}$$

KRANK BASMA YÜZEYİNDE EKSENEL RULMANLAR İÇİN GERÇEKLEŞEN TESTLER

Tez çıktıları ışığında kompresör krank oturma yüzeyinde kullanılan mevcut rulman yerine 51103 nolu rulman uygulanmıştır. Mevut kompresör gövdesi yeniden özel takımlar kullanılarak talaşlı imalat prosesi dahilinde işlenerek rulman yerleşimi için özel bir hacim oluşturulmuştur. Akabinde de belirlenen rulmanın yerleşimi yapılmıştır.

Şekil 12.1 Krank Gövdesi Tasarımı

Şekil 12.2 Kompresör krank oturma yüzeyinde alternatif rulman uygulaması

Rulman yerleşimi tamamlandıktan sonra kompresör gruplanarak ön testler gerçekleştirilmiştir. Ön testler tamamlandıktan sonra kompresör istenilen farklı çalışma koşullarındaki testlerine yönelik hassas olarak şartlandırılabilen, klimatize bir ortamda; soğutma kompresörlerinin kapasitelerinin ve performanslarının ölçülmesinde kullanılan kalorimetre test sistemine yerleştirilmiştir. Böylece kompresörlerin performans özellikleri tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen ölçüm sonuçları değerlendirildiğinde kompresör giriş gücünde %2.3, soğutma kapasitesinde ise %3.1 azalma gözlenmiştir. Kompresör soğutma etkinlik katsayısında (COP) değişim %0.6 seviyesinde kalmıştır.

Çizelge 12.1 Performans Ölçüm Sonuçları

Kompresör	Kapasite [W]	Giriş gücü [W]	COP [W/W]
Prototip	104.4	63.3	1.65
Normal İmalat	107.7	64.8	1.66
Fark (%)	-3.1	-2.3	-0.6

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Yapılan teorik çalışmalar neticesinde, radyal yataklardaki hidrodinamik yağlama koşullarında iyileşmeler olduğu tespit edilmiştir. Mevcut sistemin detaylı olarak incelenmesi ve kaymaları yataklarda oluşan sürtünmeye etki eden parametrelerin netleştirilmesi, başarı ölçütlerine uygunluğu düşünüldüğünde çalışmalarda istenilen noktaya getirilmiştir.

Krank basma yüzeyinde rulmanların tercih edilmesiyle, kaymalı yataklara göre enerji kaybının azaltılmasında büyük getiriler sağlamaktadır. Krank basma yüzeyi için uygun bulunan aksenal sabit bilyalı rulmanlar için sürtünme momentini ve güç kaybını veren matlab modeli oluşturulmuştur. Böylece 4 farklı çalışma durumu göz önüne alınarak, aksenal rulmanlar arasında güç kaybı karşılaştırılmaları yapılmıştır. Rulmanlarda sürtünme momentini etkileyen tüm parametreler ortaya konulmuş, rulmanların karakteristiğini etkileyen katsayıların nasıl bulunup, sisteme entegre edileceği detaylı araştırmalar sonucunda istenilen cevabı vermiştir. Araştırmaların karşılığı olarak, sistemde herhangi bir değişiklik olmaksızın, sadece krank milini oturduğu gövde üzerinde küçük değişikliklerle, yeni rulman tasarımı ortaya konulmuş ve mevcut rulman ile arasında hemen hemen 2 kat güç kaybını azaltıldığı tezde belirtilmiştir.

Hidrodinamik yağlama yerine, rulmanlı yatak kullanımı araştırılması sonucunda; mevcut krank mili gövdesinin et kalınlığına bağlı olarak, üst ana yatakta rulman kullanılabilceği, ancak alt yatakta et kalınlığının yetersiz olması nedeniyle rulman kullanımının mümkün olamayacağı görülmüştür. Ayrıca, krank mili gövdesinde

değişikliğe gidilebilmesi için, minimum sürtünmeyi verecek, literatürde bulunan, sabit bilyalı radyal rulmanlar olan 6001 ve 61801 rulmanların uygulanabileceği belirtilmiştir.

- Eğer rulman kullanmadan, krank mili ana yataklarında optimizasyona gidilirse %10 değerinde sürtünme kaybında kazanç sağlanacaktır.
- Krank basma yüzeyinde aksel rulman kullanılırsa, mevcut 1,6 W'lık kayıp 0,2 W'lık mertebesine gelmekte yani %87,5'lik sürtünme kaybında kazanç elde edilmektedir.
- Eğer Firma radyal yataklarda radyal rulman kullanırsa, sadece üst yatakta aksel ve radyal yüke maruz kalan kısımda kayıplar 3,71 W'lıktan 2,8 W'a düşmekte yani % 24,5'lik sürtünme kaybında kazanç elde edilmektedir. Alt yatakta kullanıldığı takdirde ise; 1,29 W'lık kayıp 1 W'lık mertebesine gelmekte yani %22'lik sürtünme kayıplarında kazanç sağlanmaktadır.

Bu çalışmanın devamı olarak aşağıdaki sunulan önerilerin yararlı olabileceği düşünülmektedir.

- Sinterlenmiş bronz yataklı standart dışı burç tasarlanarak, krank mili yataklarında yağlama kabiliyeti artırılabilir, yüzey pürüzlülüğü azaltılabilir, buna bağlı olarak geçiş eksantriklik oranı azaltılabilir, böylece sürtünme kayıplarında kazanç ve yataklarda uzun ömür sağlanacaktır.
- Rulman tasarımlarına etki eden parametreler detaylı şekilde incelenmiştir, buna bağlı olarak herhangi bir sistem için standart dışı rulmanlar tasarlanabilecektir ve analizleri gerçekleştirilebilecektir.
- Kaymalı yatakların yerine rulmanlı yataklar kullanıldığı takdirde "gürültü ve ses" problemi dikkate alınmalıdır ve incelenmesi tavsiye edilmektedir.
- Tez çalışmasında kompresör sistemi krank mili yatakları için elde edilen her türlü teorik bilginin, benzer sistem olan motorlara entegre edilebilir ve motorlardaki krank mili ve pistonların optimizasyonu için kullanılabilir.

KAYNAKLAR

-
- [1] Krousgrill, C. M., (1998). "Compressor Design II / Lubrication", (Short Course), International Compressor Engineering Conference, Purdue University, West Lafayette.
 - [2] Stolarski, T. A., (1990). Tribology In Machine Design(173-190), 1. Baskı, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 - [3] Harnoy, A., (2002). Bearing Design in Machinery, Marcel Dekker, Inc., New York.
 - [4] Top, A.B., (2011). Hermetik Kompresörlerde Krank Yatak Tasarımının Sürtünme Kayıplarına Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 - [5] Dagilis, V. ve Vaitkus, L., (2009). "Friction Losses Of The Ecological Compressor Experimental Investigations And Analysis, Mechanica", 5(79).
 - [6] Matsui, M., Kitsunai, Y. ve Inagaki, K., (2010). "High Efficiency Development Of A Reciprocating Compressor By Clarification Of Loss Generation In Bearings", International Compressor Engineering Conference at Purdue, 1425.
 - [7] Byung-Jik, K., Jin-Sung, P., Dong-Han, K. ve Hyeong-Seok, K., (2002). "Design Of Journal Bearings In Reciprocating Compressors", International Compressor Engineering Conference at Purdue, C10-5.
 - [8] Özkol, N., (1999). Uygulamalı Soğutma Tekniği, Makina Mühendisleri Odası Yayını, 115, İstanbul.
 - [9] Axem, Yerden Isıtma Sistemleri<<http://www.yerdenisi.com/kat.asp?cat=31>>, 29.10.2013.
 - [10] Arslan, E., (2012). Arçelik MTZ 90 MT Kompresörü Yatak Optimizasyonu, Lisans Tezi, YTÜ Makine Fakültesi, İstanbul.
 - [11] Can, Ç.A., (2006). Tasarım Mühendisleri için Malzeme Bilgisi, Birsen Yayınevi, İstanbul.
 - [12] Neale, M.J., (1995). The Tribology Handbook, Second Edition, Butterworth-Heinemann, Woburn.

- [13] Asm International Handbook Committee ve Lee, P.W., (1998). ASM Handbook, volume 7, Powder Metal Technologies and Applications, Second Edition, Hardcover.
- [14] Yanase, T. ve Miyasaka, M., (2002). "Sliding Property of Fe-Cu-C Sintered Materials under High Contact Stress and at Low Sliding Velocity", Hitachi Powdered Metals Technical Report, Vol.1.
- [15] Efeođlu, İ., Kızıl, H. ve Akşit, M., (2009). Hermetik kompresörler için ileri yatak malzemeleri geliştirilmesi, yağ miktarı ve mekanik kayıpların azaltılması, 106M310, TUBİTAK, İstanbul.
- [16] Hivart, P.H., Hauw, B., Crampon, J. ve Bricout, J.P., (1998). "Annealing improvement of tribological properties of manganese phosphating coatings", Wear, Elsevier, 219:195-204.
- [17] Kurka, P.R.G., Izuka, J.H. ve Paulino, K.L.G., (2012). "Dynamic loads of reciprocating compressors with flexible bearings", Mechanism and Machine Theory, Elsevier, 52:130–143.
- [18] Top, A.B. ve Özdemir, A.R., (2011). ANN 1421 A Modeli Kompresörü Mekanik Kayıp Ölçümleri, Arçelik A.Ş., İstanbul.
- [19] Tunca, H., (2010). ANN 1363 MTS 170 Modeli Kompresörün Gerilme Ve Yorulma Dayanımı Analizleri Sonuçları, Arçelik A.Ş., İstanbul.
- [20] Bozacı, A. ve Çolak, Ü.Ö., (2012). Makine Elemanları Cilt 1, 2. Baskı, Çağlayan Kitabevi, İstanbul.
- [21] Şekerciođlu T., (2014). Makine Elemanları, 1. Baskı, Birsen Yayıncılık, İstanbul.
- [22] Dikmen, F., (2013). Makine Elemanları Ders Notları ve Çizelgeleri, YTÜ, İstanbul.
- [23] ISO 4287, (1997). Geometrical Product Specifications (GPS), Surface texture: Profile method, Terms, definitions and surface texture parameters, Zürih.
- [24] 4741/I E, (2003). SKF bushing catalogue, Estonya
- [25] PUB BU/P1 10000/1 EN, (2013). SKF rolling bearings catalogue, İsveç.
- [26] ISO 76, (2006). Rolling bearings, Static load ratings, Zürih.
- [27] Brändlein, J., Eschmann, P., Hasbargen, L. ve WeigandBall, K., (1999). Ball and Roller Bearings: Theory, Design and Application, Third edition, John Wiley & Sons, Ltd., New York.
- [28] ISO 281, (2007). Rolling bearings, Dynamic load ratings and rating life, Zürih.
- [29] Shenoy, B.S., Pai, R. S., Rao, D. S. ve Pai, R., (2009). "Elasto-hydrodynamic lubrication analysis of full 360 journal bearing using CFD and FSI techniques, World Journal of Modelling and Simulation", 5(4):315-320

- [30] Harris, T.A. ve Kotzalas, M.N., (2007). Advanced Concepts of Bearing Technology, fifth Edition, Taylor & Francis Group, Florida.
- [31] Wang, S.K., (2001). Handbook of air conditioning and refrigeration, Second Edition, The McGraw-Hill Companies, New York.
- [32] Harris, T.A. ve Kotzalas, M.N., (2007). Kotzalas Essential Concepts of Bearing Technology, fifth Edition, Taylor & Francis Group, Florida.
- [33] Parıldar, B., (2007). Buzdolabı Kompresör Yatakları İçin Aşınmaya Dayanıklı Malzemelerin Seçimi, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı : OSMAN BODUR
Doğum Tarihi ve Yeri : 01.12.1987 / Eynesil - Giresun
Yabancı Dili : İngilizce, Almanca
E-posta : mail@osmanbodur.com

ÖĞRENİM DURUMU

Derece	Alan	Okul/Üniversite	Mezuniyet Yılı
Y.Lisans	Makine Mühendisliği	Yıldız Teknik Üniversitesi	2014
Lisans	Makine Mühendisliği	Pamukkale Üniversitesi	2010
Lise	Fen Bilimleri	Eynesil Y.D.A. Lisesi	2005

İŞ TECRÜBESİ

Yıl	Firma/Kurum	Görevi
2012 – 2014	Yıldız Teknik Üniversitesi – Arçelik	San-Tez Bursiyer Öğrenci
2010 – 2011	Mercedes Benz Türk A.Ş. Yan Sanayi	Kalite ve Üretim Mühendisi
2010 – 2010	Zorlu Holding	Makine Mühendisi Stajyer